

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Humanidades
Departamento de Filosofía

El *pathos* de la «gran salud» en Zaratustra y su reflejo en
la figura del chamán.

TESINA DE LICENCIATURA PRESENTADA POR ANÍBAL DAVID ACOSTA
PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN FILOSOFÍA
BAJO LA DIRECCIÓN DEL DR. LUCAS DIEL

RESISTENCIA, ARGENTINA

2023

Índice

Introducción	3
1. Pathos de la distancia	6
1.1. Lenguaje y distancia:.....	6
1.2. Espíritu en soledad:	10
1.3. Muerte de Dios:.....	15
1.4. Nihilismo:	20
1.4.1 El último hombre:.....	21
1.4.2 Moscas en el mercado:	22
1.4.3 Las tarántulas:	23
1.4.4 Burguesía:	24
1.4.5 Nuevas aguas:.....	27
2. Pathos de la creación:	29
2.1. Estrategia esotérica: (fracaso de Zaratustra en el pueblo) <i>Retorno a casa</i>	29
2.1.1. Jerarquía:	32
2.1.2. Perspectivismo:	35
2.1.3. Fortaleza:	36
2.2. Arquetipo del <i>viejo sabio</i> :.....	40
2.3. Gran estilo:.....	45
3. Pathos de la redención:.....	51
3.1. El águila y la serpiente (animales de poder)	51
2. Apolíneo/Dionisíaco	56
3. 3. <i>Übermensch</i> -Eterno retorno:	62
3. 3 .1 Reflejos:.....	71
Conclusión	75
Bibliografía	78

Introducción

La serpenteante y escurridiza obra de Friedrich Nietzsche viene siendo objeto de estudio y debate desde hace más de un siglo. Su obra cumbre, *Así habló Zaratustra*, ha sido analizada desde diversas perspectivas, pero una de las que ha recibido menor atención, quizás sea la del *pathos* de la «gran salud». Este concepto, que aparece en varios pasajes de la obra, se refiere a una *forma de vida* en la que el ser humano no solamente aspira a la sanidad, sino que además tendrá un gran entusiasmo y energía vital en los momentos de afección y padecimiento. En este trabajo, se explorará el concepto de *pathos* de la «gran salud» que aparece en la *Ciencia jovial*, pero que alcanzará su cenit en *Así habló Zaratustra*.

El *pathos* de la «gran salud» es un concepto filosófico desarrollado por Friedrich Nietzsche que sugiere cierta disposición de filiación y aceptación de la vida en toda su dimensión, por ello, se caracteriza por una profunda conmoción y afirmación de la existencia. Asimismo, Nietzsche consideraba que la «gran salud» es un estado de exuberancia fisiológico-espiritual que trasciende la dicotomía *salud-enfermedad*, y cuya cualidad no dependerá tanto de circunstancias externas, sino que se manifestará de la propia corporalidad y de las virtudes-capacidades para afrontar todo acontecimiento existencial con determinación y fortaleza, pero también con placer, jovialidad e inocencia.

Panorámicamente a estas ideas de Nietzsche, nos encontramos con la psicología analítica-simbólica de Carl Gustav Jung, donde nos topamos con diversos *arquetipos* que refieren a ciertos patrones psicológicos, y uno de ellos es el arquetipo del *viejo sabio*. En efecto, para Jung, este curioso arquetipo que suele aparecer en cuentos y mitos, representa a un personaje que ha acumulado una gran cantidad de conocimiento y experiencia a lo largo de su vida, siendo un mentor o guía que ayuda a superar los más arduos obstáculos. En la psicología jungueana, el *viejo sabio* también se asocia la figura de *medicine man*, noción que en antropología cultural será mejor conocida como «chamán». Por ende, esta *figura chamánica* representará la sabiduría interior y la capacidad de sanación y de discernimiento en los momentos más complejos y abstrusos de la existencia.

Así, el objetivo principal de esta investigación es analizar cómo el concepto de *pathos* de la «gran salud» se despliega en el periplo zaratustreano, es decir, cómo y de qué manera Zaratustra va exteriorizando el solapado y decadente síntoma cultural del

nihilismo luego de la *Muerte de Dios*, dado que, en un primer momento, lo hace de forma *exotérica* para finalmente continuarlo desde un enfoque *esotérico* y así alcanzar la redención. Sobre la base de este objetivo principal, se suscitan unos objetivos particulares que son relacionar y comparar los diversos *avatares* que se manifestarán en *Zaratustra*. Y es aquí justamente donde se configura la génesis de nuestro problema y aflora nuestra hipótesis. ¿Pueden encontrarse ecos esotéricos del chamanismo como un posible modo de lectura en el *Zaratustra* de Nietzsche, además de ligarlos en el concepto de *gran salud* y el proceso de sanación?

En términos metodológicos, se realizará una investigación documental, utilizando fuentes primarias y secundarias para analizar y comparar el concepto de *pathos* de la «gran salud» en toda la odisea zaratustreana hasta aproximarse al «reflejo» de la figura chamánica. Para ello, se realizará un análisis detallado principalmente de los pasajes de *Así habló Zaratustra* que tratan este tema en concomitancia con otras obras de Nietzsche. Igualmente, nos serviremos de algunos escritos de Carl Gustav Jung, fundamentalmente su *Nietzsche's Zarathustra*, así como de otros textos que nos ayudarán en el abordaje para una mayor comprensión de nuestra problemática-hipótesis, como algunos escritos de Martin Heidegger, Gilles Deleuze y un variado número de fuentes y consultas referenciales.

El estilo de este escrito intentará desarrollarse siempre dentro de los marcos formales establecidos, aunque en determinados momentos algunos pasajes pueden adquirir cierta tónica literaria, alegórica y metafórica a sabiendas que se está abordando una obra de ampuloso lenguaje y ditirámicas exaltaciones como *Así habló Zaratustra*. Asimismo, es preciso mencionar que dentro del apartado estilístico nos encontraremos con una marcada vocación etimológico-lingüística, es decir, existirá una propensión de elucidar la procedencia de nociones y conceptos, sea como justificación y/o comparación de determinados vocablos del castellano u otras lenguas.

La estructura del trabajo constará de tres capítulos: el primero, pone en contexto el tema y presenta las nociones de *lenguaje* y *distancia*, conceptos que se enmarcan en la primera fase del viaje o «*pathos* de la distancia», momento en el cual irrumpirá la célebre frase *Dios ha muerto*, frase que nos conducirá a múltiples alegorías y metáforas en aras de detectar y diagnosticar algunas tipologías de nihilismo en ciertas conductas calificadas como “buenas y nobles” de la cultura occidental.

El segundo capítulo, se enfoca en la siguiente fase del periplo que se denomina «*pathos* de la creación». En este capítulo se desarrollará en profundidad la noción de *esoterismo*, dado que este peculiar modo de continuar será el nuevo enfoque de Zaratustra debido al rotundo fracaso padecido en el Pueblo, ya que “su boca no era para esos oídos”, porque aún no estaban preparados. En tal sentido, este inédito modo de prosecución lo obliga a Zaratustra a gestionar una nueva estrategia en pos de continuar con sus devenires. Como consecuencia de esta inusitada *estrategia esotérica*, se abordarán las nociones de *jerarquía*, *perspectivismo* y *fortaleza*, ideas que abrevarán en los conceptos de arquetipo del *viejo sabio* y el *gran estilo*. Estos últimos dos conceptos serán los núcleos de este capítulo, ya que a partir de ellos se desarrollará todo el andamiaje de avatares y desdoblamientos psicológicos que terminarán por asentarse en la *figura chamánica*.

El tercer capítulo se abocará a la tercera y última fase del peregrinar zaratustreano y será el «*pathos* de la redención. Por su parte, este capítulo será absolutamente decisivo ya que en él se analizarán con mayor profundidad a los animales guías de Zaratustra: el *águila* y la *serpiente*. Estas dos figuras alegóricas cumplirán un rol fundamental, puesto simbolizarán los más íntimos instintos de Zaratustra, la *serpiente* encarnará la dimensión ctónica y todos los instintos y movimientos peristálticos, mientras que el *águila* personificará todo lo elevado y espiritual. No obstante, estas dos figuras no representarán ningún tipo de dialéctica opositora, sino que juntas podrán configurar la dinámica de ascenso y descenso del curvo devenir (enantiodromía) siempre estimulando y empujando a Zaratustra a realizar las más caóticas hazañas ante lo enigmático. Análogas a estas dos figuras, se analizarán comparativamente dos categorías de suma importancia en la obra nietzscheana, como lo *apolíneo* y lo *dionisiaco*, dos potencias que traerán aparejada la noción jungueana de *enantiodromía*. Posteriormente, este capítulo culminará con una reflexión sobre la «gran salud» una vez acaecida la exaltación de lo *Übermensch* y el Eterno retorno, para desembocar finalmente en el «reflejo» de la *figura chamánica*.

En resumen, la finalidad de esta investigación es proponer este enfoque a modo de «estrategia interdisciplinaria» en relación con la literatura, la psicología y la antropología, o simplemente como una herramienta exegética más para abordar la obra de Nietzsche.

1. Pathos de la distancia

1.1. Lenguaje y distancia:

Todo viaje y peregrinar tiene un comienzo o una *iniciación*, ese será el despegue de este capítulo, ya que este escrito se fundirá y se con-fundirá en lo que se conoce comúnmente como un *journey*, es decir: un *viaje* que será *la odisea* de Zaratustra.

Ahora bien, pero antes que nada es necesario hacerse la pregunta, y es ¿qué o quién sería el Zaratustra de Nietzsche? Esto fue lo mismo que se preguntaron, tanto Martin Heidegger, como Carl Gustav Jung, y tanto habría calado en estos pensadores, que ambos se propusieron penetrar en el enigmático mensaje del *Zaratustra*. En la apertura del seminario impartido por Jung sobre el *Zaratustra* de Nietzsche en 1934¹, este arranca diciendo que se encuentra ante uno de los mayores desfíos personales. “Si creen que Zaratustra es más fácil que esas visiones, están muy equivocados, es un infierno de confusión y extraordinariamente difícil” (Jung, 1988, p. 3).² El ilustre psicólogo suizo nos está alertando que al intentar interpretar el *Zaratustra* será como adentrarnos a un ámbito infernal de confusión y complejidad. Ahora bien, pero ¿qué sería específicamente para Jung la figura de Zaratustra?

Este fue el modelo del *Zaratustra* de Nietzsche. Creo que es más bien, como él dice, que esa figura era una experiencia de la antigüedad; era la experiencia temprana del *viejo sabio*. (...) Es el aspecto mental o espiritual de un hecho perfectamente natural, a saber, la teleología de un sistema vivo. Así pues, Nietzsche eligió para su *viejo sabio* un modelo muy digno y meritorio, porque para él era ese mismo tipo de experiencia. (Jung, 1988, p. 9)³

En esta primera aproximación a la figura de *Zaratustra*, Carl Jung nos brinda una serie de elementos conceptuales muy significativos para los presupuestos categoriales de nuestra hipótesis. Así pues, el elemento más relevante que vislumbramos en esta primera

¹ Este seminario impartido por Jung en 1934 debe ser el mayor y más profundo estudio psicológico y filosófico que se ha hecho del *Zaratustra* de Nietzsche. Jung sostuvo este seminario durante cinco años, cuyas interpretaciones vieron la luz en dos voluminosos tomos redactados en inglés. A raíz de eso, en este escrito las citas se harán en español para no perder el hilo conceptual, no obstante, el escrito original del inglés se colocará al pie de página luego de cada referencia.

² If you think that Zarathustra is easier than those visions, you are badly mistaken, it is a hell of a confusion and extraordinarily difficult.

³ Now this was the model for Nietzsche's Zarathustra. I think it is rather, as he says, that that figure was an experience of old standing; it was the early experience of the old wise man. (...) This is the mental or spiritual aspect of a perfectly natural fact, namely, the teleology of a living system. So Nietzsche chose a most dignified and worthy model for his old wise man, because to him it was that same kind of experience.

entrada es la noción de *viejo sabio*. El «viejo sabio» será para Jung un *arquetipo*, es decir, una imagen primordial que encarna un conjunto de habilidades sapienciales y técnicas medicinales destinadas a guiar y a optimizar la salud físico-espiritual de los humanos. Con todo, Jung aduce que Nietzsche habría elegido esa figura legendaria debido a que el propio autor del *Zaratustra* vivía esa *experiencia arquetípica* en su propia existencia. Luego retomaremos esta interpretación del *arquetipo* que será axial durante todo el desarrollo teórico.

Por otro lado, tenemos la exégesis que nos propone Martin Heidegger, según este, la primera definición que encuentra para el *Zaratustra* de Nietzsche sería la de un ‘*Fürsprecher*’, lo que se traduciría como «portavoz» en alemán antiguo.

El «portavoz» (*Fürsprecher*) habla delante y lleva la voz cantante (lleva la palabra). Pero ‘für’ significa además: en favor de y como justificación. El portavoz (*Fürsprecher*) es finalmente aquel que explica y aclara aquello de lo que y para lo que habla. (...) *Zaratustra* es un portavoz en este triple sentido. Pero ¿qué es lo que habla delante (de los demás)? ¿En favor de quién habla? ¿Qué intenta explicar? ¿Es *Zaratustra* un portavoz cualquiera de cualquier cosa o es *el* portavoz de lo Uno que siempre, y antes que nada, está interpretando al hombre?. (Heidegger, 1994, p. 92)

Si incursionamos en la propuesta de Heidegger, éste nos dice entonces que el *Zaratustra* de Nietzsche es un ‘portavoz’, pero que, además, es ‘*en favor de*’ y como ‘*justificación*’.⁴ Aunque no sepamos con exactitud en favor de qué y como justificación de qué, tenemos la certeza de que *Zaratustra* intenta «dar a conocer algo nuevo».

Como producto de estos primeros esbozos, podemos adelantar que la figura de *Zaratustra* tendría en primer lugar, la función de ser un *portavoz*, es decir, alguien que está intentando mostrar y decir tal vez «cosas indecibles» —razón por la cual muchas veces su interpelación se muestra con demasiada vehemencia— y, en segundo lugar, esta figura de *portavoz* de *Zaratustra* estaría en concordancia con una especie de *avatar* que encarna un ‘arquetipo’ ancestral de sabiduría como la del *viejo sabio*. Hasta aquí sólo una primera aproximación de la enigmática figura de *Zaratustra*.

En relación a la problemática expuesta, no cabe ninguna duda que el mensaje y la enseñanza de *Así habló Zaratustra* sería de una profunda raigambre filosófica, no obstante, el estilo y la expresión serían eminentemente literarios, ya que apelará a la

⁴ No obstante, el propio Heidegger se pregunta, en favor de ¿quién o qué? y justificando ¿qué cosa? Luego, de un modo bastante persuasivo, Heidegger sospecha que *Zaratustra* podría ser el ‘portavoz’ de lo Uno [Übermensch/Eterno Retorno] Cfr. (Heidegger, ¿Quién es el *Zaratustra* de Nietzsche?, 1994)

poesía, a la parodia, a la sátira, a la parábola y a toda figura retórica que se presente. Pero ¿a qué se debería esto? ¿Por qué Nietzsche escribió su *magna obra* de este modo apelando a una figura legendaria y no como un “pulcro” tratado filosófico al estilo kantiano?

La interpretación que aquí se hace de esa peculiaridad estilística responde a dos razones: *lenguaje* y *distancia*. La primera de ellas sería *el meta-lenguaje* como estilo propio, además del juego retórico de personajes entre las figuras de Zoroastro/Zaratustra, cuyos nombres rememorarían al profeta persa que habría fundado no sólo una religión, sino que, además, sería el precursor de los principios dualista del Bien y del Mal varios siglos antes que Platón y que el cristianismo. Asimismo, la historiografía no es precisa sobre la vida de este personaje, ya que las dataciones van del 6000 A.C al 600 A.C. Sin embargo, algunos historiadores lo ubican alrededor del año 1000 A.C a partir de los escritos de Janto de Lidia, que en este caso Franz Cumont⁵ cita a través de Diógenes Laercio (Bidez & Cumont, 2007, p.7).

Pero más allá de estos datos enciclopédicos y erudiciones, creemos que la mayor razón por la cual Nietzsche habría optado por referir a una figura cuasi alegórica, sería por ser *el responsable* de concebir semejante audacia moralizante. Entonces, así como el Zaratustra persa fue capaz de generar infinidad de inconvenientes y confusiones merced a la implantación de su flamante moral, tendrá que ser el mismo Zaratustra quien salga a remediar aquel veneno, aquella perversión y finalmente aquella *enfermedad* inoculada hace tres mil años.

Siguiendo con la misma idea, decíamos que la segunda razón estilística sería la *distancia*. En rigor, esta distancia no sería casual, ya que sería una «distancia necesaria», porque de algún modo respondería al *pathos de la distancia*. Ahora bien, pero ¿qué significa ese *pathos de la distancia*? Entendemos a ese *pathos* como la iniciación para la transformación, elevación y autosuperación que, desde nuestra óptica, comienza con el lenguaje. En consecuencia, Zaratustra gozará de un lenguaje artístico, cuya función no será *representar y repetir* conceptos abstractos y petrificados, sino que efectuará⁶

⁵ Franz Cumont fue un arqueólogo, filólogo e historiador belga, además estudioso de la epigrafía que se especializó en los estudios sincréticos de religiones, fundamentalmente del zoroastrismo y del mazdeísmo.

⁶ Esta «efectuación de signos» se puede comparar con lo que Paul Klee pensaba sobre lo visible en la concepción artística, ya que el arte no reproduce, el arte crea. “El arte no reproduce lo visible, más bien, hace visible” (Klee, 2013, p. 9). [Art does not reproduce the visible; rather, it makes visible]

«signos» como *elementos genéticos*⁷ para lo venidero, fulgurando repeticiones no mediatizadas por la conciencia simétrica, ya que accedería a una dimensión de *poética mayor*, rebasando así la noción dialéctica del «concepto» como tal. “Zarathustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria [...] De allí proviene el lenguaje hierático de este arquetipo” (Jung, 1970, p.44). Visto de esta forma, finalmente descubrimos que el lenguaje que utiliza Zarathustra respondería a la expresión *hierática*. Ahora bien, veamos brevemente en que consistiría este *tipo* de lenguaje que Jung le atribuye a Zarathustra. Se dice que el vocablo ‘hierático’ fue acuñado por Clemente de Alejandría en siglo II, cuyo término aparecería en los *Stromata*⁸ para referenciar un tipo de escritura egipcia sagrada, ya que el vocablo griego sería ‘ιερατικός’ (sacerdótico-sagrado) ligándose a la vez con la raíz ‘eis’ dando así (jerarquía; superioridad). En etimologias.dechile.net (s.f) Recuperado el 26 de agosto de 2022 de: <http://etimologias.dechile.net/?hiera.tica>

Desde una perspectiva etimológica, consideramos que la tesis de Carl Jung sobre el lenguaje hierático en Zarathustra es absolutamente plausible, entendiendo esto como recurso lingüístico para expresar no solo solemnidad, sino también magnificencia, y majestuosidad. Asimismo, *lo hierático* es distinción, ya que marca distancia entre lo ordinario y extraordinario, y entre la grandeza en contraste con lo común. Ahora bien, pero ¿por qué Jung nos habla de una *confesión involuntaria* en Nietzsche cuando este se refiere a Zarathustra? En respuesta a esta pregunta, será el propio Nietzsche quien nos relate sobre el estado de arrobamiento que padecía cuando se disponía a la composición de sus escritos, es decir, cuando se *inspiraba* y lo simbólico «se le daba» sin mediaciones conceptuales.

Todo acontece de manera sumamente involuntaria, pero como en una tempestad de sentimiento de libertad, de incondicionalidad, de poder, de divinidad. La involuntariedad de la imagen, del símbolo, es lo más digno de atención; no se tiene ya concepto alguno; lo que es imagen, lo que es símbolo,

⁷ Aquí entendemos la noción de *signos* a partir de una conceptualización hecha por Gilles Deleuze: “Los signos son los verdaderos elementos del teatro. (...) Significan la repetición como elemento real, por oposición a la representación como movimiento falso de lo abstracto. (...) La repetición es la diferencia sin concepto” (Deleuze, 2012, p. 53).

⁸ Ahora bien, quienes son educados por los egipcios aprenden primero el método de todos los gramáticos egipcios, el llamado epistolográfico; después el hierático, empleado por los hierogramáticos [...] Pero el simbólico, o se expresa con significado propio, pero a imitación, o se escribe como figuradamente, o abiertamente (se expresa) con clara alegoría según ciertos enigmas. Clemente de Alejandría, *Stromata*, 5, 4, 20:3 En: eltestigofiel.org (s/f) Recuperado el 25 de agosto de 2022 : [Stromata - Libro V \(eltestigofiel.org\)](http://eltestigofiel.org)

todo se ofrece como la expresión más cercana, más exacta, más sencilla.
(Nietzsche, 2005, p. 108)

En ese sentido no consideramos que sea de menor importancia el fenómeno estilístico-lingüístico que *se le aparece* a Nietzsche para elaborar su *mayor regalo a la humanidad* (Nietzsche, 2005, p.19) sino todo lo contrario. En consecuencia, el lenguaje de Zarathustra será el primer aspecto distintivo de la *toma de distancia* y elemento diferenciante en pos de «nuevas alturas» porque Zarathustra *no es* igual, Zarathustra no repite lo mismo. “No solo habla de manera distinta, sino que también *es* distinto” (Nietzsche, 2005, p.20). El enunciado es categórico, Zarathustra es distinto y *habla distinto*, por ello será necesario tener *oidos distintos* y *valores distintos* para alejarse de los igualitarismos.

La «igualdad», un cierto asemejamiento efectivo, que en la teoría de la «igualdad de derechos» no hace otra cosa que expresarse, es parte esencial de la decadencia: el abismo entre unos hombres y otros, entre unos estamentos y otros, la multiplicidad de los tipos, la voluntad de ser uno mismo, de destacarse eso que yo llamo el *pathos de la distancia*. (Nietzsche, 2002, p.120)

Desde esta perspectiva, el *pathos de la distancia* se concebirá como un ὁδός⁹, cuyo primer momento, será identificarse con otro *tipo* de lenguaje, es decir, un lenguaje hierático que rebasa toda conciencia simétrica y expresa una «solemne diferencia» en tanto superioridad y grandeza. Luego, en un segundo momento, llegará la hora más difícil, es decir, la inevitable hora de partir en soledad, en la cual, la noción de “grupo” quedará en *stand by* y los antiguos ídolos tendrán que derribarse para dar lugar a lo nuevo. Por lo tanto, ese *pathos de la distancia* marcará el *kairós*, es decir, el momento-lugar preciso donde las viejas tablas de valores perecen. “Y así como aquél sabe que hay algo que *no* duerme, algo que cuenta las horas y lo despertará, así sabemos nosotros también que el *instante decisivo* nos encontrará despiertos” (Nietzsche, 1985, p.3).

1.2. Espíritu en soledad:

En el prólogo del *Zarathustra*, Nietzsche es muy contundente con la noción de «abandono de patria» al que se lanza Zarathustra, cuya partida, será el inicio de su liberación. “Cuando Zarathustra tenía treinta años abandonó su patria y el lago de su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante diez años no

⁹ *Odos*: Vocablo griego que cubre un largo campo semántico, como: ‘ruta’, ‘camino’, viaje, ‘marcha’, ‘travesía’, entre otras definiciones. (Chantrine, 1999, p. 774)

se cansó de hacerlo” (Nietzsche, 2003, p. 33). Esta es la frase con la que se inicia el libro y será la que nos lanza a semejante *ouverture*. Ahora bien, aquí encontramos varios elementos pletóricos de significado. Primero: «treinta años, abandono de patria y marchar a la montaña». La primera metáfora *treinta años* nos lleva por lo menos a tres personajes históricos/legendarios que han sido protagonistas de prácticas transformadoras dentro de la religiosidad semítica e indoeuropea. Se podría mencionar a Jesús de Nazaret, Siddhartha Gautama [Buda] y al propio Zoroastro, los tres fundadores de religiones: cristianismo, budismo y zoroastrismo/mazdeísmo.

Es harta conocida la historia de que Jesús comienza su peregrinar evangelizador alrededor de los treinta años. “Cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos treinta años y se lo consideraba hijo de José” (El Pueblo de Dios, 2004, Lucas 3:23). También se dice lo mismo de Siddhartha Gautama “A la edad de veintinueve años, Sidarta pone fin a su vida palaciega, deja a su mujer y a su hijo Rahula, que acaba de nacer, y se refugia en el bosque” (Bendriss, 2014, p.108). La misma peculiar conducta habría tenido el sabio iranio Zoroastro, como aquel personaje que alrededor de los treinta años (Bidez & Cumont, 2007, p. 25) se distanciaba de las masas y según dice Dión Crisóstomo, seguramente habría sido ‘por amor a la sabiduría’. “De Zoroastro, cuentan los persas que, por amor a la sabiduría y a la justicia, se apartó de la gente y vivió a solas en un monte” (Dión Crisóstomo, 1997, p. 30).

Ahora bien, retomando la segunda y la tercera metáfora señaladas anteriormente —las cuales ilustran el alejamiento de Zaratustra— se alude al *abandono de patria y marchar a las montañas*. De igual forma, si continuamos con la analogía de los personajes proféticos, se verá que tanto Buda como Zoroastro se refugian en el bosque, mientras que Jesús se marchará al desierto. “Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto” (El pueblo de dios, 2004, Lucas, 4:1). Sin embargo, Nietzsche nos cuenta que Zaratustra optó por marcharse a las montañas y que estuvo retirado allí durante diez años gozando de su *espíritu* y su *soledad*.

No podemos dejar pasar por alto estos dos conceptos/metáforas claves del pensamiento nietzscheano, a saber: ‘espíritu’ y ‘soledad’. En cuanto a la *soledad*, podemos hacernos la ligera idea de que es un elemento prefigurado en el «marcharse a las montañas» no obstante, la noción de *espíritu*, nos obligará a hacer un análisis más detenido. Cuando Nietzsche alude a lo que se traduce en lengua romance como ‘espíritu’,

en lengua germánica es ‘Geist’.¹⁰ Este concepto connotaría profundas fuerzas que constituyen la Naturaleza. Desde esta óptica, la noción de ‘espíritu’ no se limitaría a una entidad inmaterial de mera abstracción mental o discursivo-racional, ya que la significación de *geist* condensaría una multiplicidad de fuerzas y estados entrópicos en un constante devenir.

Ahora bien, pero ¿porqué Nietzsche nos dice que Zaratustra *gozó* durante de diez años y no se cansó de hacerlo? Nos resulta muy peculiar que no haya dicho que allí *aprendió, conoció o meditó* sobre algo. Así pues, Zaratustra estuvo descansando en el *geist*, esto sería, como “reposando” en las propias potencias de la Naturaleza, no adquiriría conocimiento, sino que estaría dejando acrecentar y madurar a su espiritualidad¹¹; adquiriendo así la energía suficiente para “regalarla”.

Por consiguiente, la noción de *geist* en el *Zaratustra* será capital para todo el desarrollo posterior, con lo cual quisieramos adentrarnos un poco más en esta idea central que fue propia de una época muy particular, cuyo período se puede representar perfectamente con otro germanismo: *Zeitgeist*.¹² Decíamos que Zaratustra acrecentó y maduró su *geist* durante diez años en la montaña. Pero, ¿cómo sería ese *acrecentamiento y maduración* del *Geist* —entiéndase espiritual— desde la concepción nietzscheana? Anteriormente, señalábamos que la noción de *geist* connotaba una complejidad semántica con múltiples acepciones, inclusive, ideas contrapuestas. En ese sentido, nos resulta interesante que el término *ghost* del inglés: ‘fantasma/espectro’ sea un deslizamiento semántico del vocablo *geist*. Resvisemos su etimología.

Ghost: Inglés antiguo *gast* “aliento; espíritu bueno o malo, ángel, demonio; persona, hombre, ser humano”, en uso bíblico “alma, espíritu, vida”, del germánico proto-occidental **gaistaz* (fuente también del sajón antiguo *gest*, frisón antiguo *jest*, holandés medio *gheest*, holandés *geest*, alemán *Geist* “espíritu, fantasma”). Se conjetura que procede de una raíz PIE **gheis-*, utilizada para formar palabras que implican las nociones de excitación, asombro o miedo (fuente también del sánscrito *hedah* “ira”; el avestano *zaesha-* “horrible, espantoso”; el gótico *usgaisjan*, el inglés antiguo *gæstan* “asustar”). *Ghost* (n.)

¹⁰ Este es el original en alemán: «Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde» (Nietzsche F., 1999) KSA, IV, 5 (prólogo)

¹¹ Cuando aludimos a la noción de *espíritu/espiritualidad* siempre es en calve de lo que Nietzsche comprendería por *Geist*. Esto sería una potencia vital compuesta por múltiples fuerzas, a veces intensas, a veces sutiles. Esta idea estará estrechamente ligada con la *voluntad de poder* que luego veremos.

¹² Traducido generalmente como “Espíritu del tiempo”.

en Etymonline.com (s.f.), Recuperado el 24 de julio de 2022 de: https://www.etymonline.com/search?q=ghost&utm_source=extension_submit¹³

Dentro de este marco lingüístico se puede apreciar una interesante variedad de conceptos y agitaciones, es decir, una constelación de nociones que “danzan” como corifeo alrededor de nuestra idea nuclear de *geist*. Aquí aparecen significaciones que van desde *persona*, hasta *demonio*; de *alma* hasta *fantasma*; de *vida*, hasta *ira*; inclusive emociones como: *espantoso*, *horrible*, *susto* y *miedo*. En rigor, el *geist* que acrecentó y maduró Zaratustra mientras gozaba en la montaña, implicaría necesariamente sumergirse durante diez años en ese magma ígneo de fuerzas caóticas, cuyos vapores atravezaban las pesadas nubes.

Acabamos de mencionar que mientras estaba en la montaña, el *geist* de Zaratustra se transformaba en “ligeros vapores” que lograban traspasar las densas nubes. Ahora bien, recordando que estamos en la *toma de distancia* de Zaratustra, es decir, en la iniciación del *pathos de la distancia*, es lícito poner de relieve la siguiente escena que Nietzsche nos ofrece en el prólogo, que es sin dudas el *descenso* de Zaratustra. Así pues, este descenso implicaría la mayor distancia posible de los viejos y caducos valores que imperan en el pueblo. Ello se verá reflejado en la metáfora del sol que utiliza Nietzsche, es decir, así como el viejo astro se hunde en sus propias profundidades en cada atardecer, así tendrá que hacerlo Zaratustra. “Yo, lo mismo que tú, tengo que hundirme en mi ocaso (...) ¡Mira! Esta copa quiere vaciarse de nuevo, y Zaratustra quiere volver a hacerse hombre. Así comenzó el ocaso de Zaratustra” (Nietzsche, 2003, p. 34).

Es una copa que «se quiere vaciar», es algo que necesita abandonar los pesados imperativos impuestos por la sociedad, es decir, llegó el tiempo de derribar los ídolos y toda consigna externalizante para mirar hacia adentro y hundirse cada quien en su propio ocaso, cual Zaratustra en la montaña. Con todo, estamos frente a otro concepto capital del *Zaratustra* de Nietzsche. A propósito, se suele decir que en cada idea o aforismo de Nietzsche se condensa más complejidad que en muchos “tratados” de filosofía, y efectivamente aquí tenemos un ejemplo de ello, como la noción de *ocaso*.

¹³ Aquí el original en inglés: ghost (n.) Old English gast "breath; good or bad spirit, angel, demon; person, man, human being," in Biblical use "soul, spirit, life," from Proto-West Germanic *gaistaz (source also of Old Saxon gest, Old Frisian jest, Middle Dutch gheest, Dutch geest, German Geist "spirit, ghost"). This is conjectured to be from a PIE root *gheis-, used in forming words involving the notions of excitement, amazement, or fear (source also of Sanskrit hedah "wrath;" Avestan zaesha- "horrible, frightful;" Gothic usgaisjan, Old English gæstan "to frighten").

En relación a la problemática expuesta, intentaremos ser rigurosos apelando a quien la tradición eligió como una de las traducciones de Nietzsche más fieles y precisas en lo que al castellano se refiere, hablamos de los trabajos de Andrés Sanchez Pascual. Este prolífico traductor/escritor español dedica una extensa nota sobre el intrincado y polisémico vocablo alemán de *untergehen* que Nietzsche emplea en el prólogo del *Zaratustra*, haciendo referencia a la idea de *ocaso*, cuyo término, tendría dos acepciones más, como las de, *hundimiento* y *decadencia* respectivamente.

Untergehen. Es una de las palabras-clave en la descripción de la figura de Zaratustra. Este verbo alemán contiene varios matices que con dificultad podrán conservarse simultáneamente en la traducción castellana. Untergehen es en primer término, literalmente, «caminar (gehen) hacia abajo (unter)» (...) En segundo lugar es término usual para designar la «puesta del sol», el «ocaso». (...) En tercer término, Untergehen y el sustantivo Untergang se usan con el significado de hundimiento, destrucción, decadencia. (Nietzsche, 2003, p. 444)

Sanchez Pascual, de un modo magistral, nos deja tres interpretaciones con las cuales seguiremos el ‘descenso’ de Zaratustra: *Caminar hacia abajo, ocaso y hundimiento*. Efectivamente, con la noción de *untergehen*, Nietzsche condensa brillantemente todas las imágenes necesarias que se desprenden del descenso. Por un lado, está la metáfora del sol que se *hunde en su ocaso* en cada crepúsculo, para luego salir radiante en el amanecer. Luego, la dinámica solar que Zaratustra ejerció con su propio *geist* durante su distancia en las alturas para referir al *ocaso* de sus viejos valores, en favor de *nuevas tablas*. Y finalmente la escena más literal que ilustrará el caminar-hacia-abajo de Zaratustra cuando este deja las elevaciones montañosas para descender al pueblo.

Antes de llegar al pueblo para anunciar su *buena nueva*, Zaratustra pasa por un valle boscoso, que se encontraría a mitad de camino, entre lo más alto de la montaña y el pueblo propiamente dicho. Allí Zaratustra se topa con un viejo ermitaño, el anciano *reconoce* a Zaratustra, ya que diez años atrás lo había visto pasar llevando cenizas, pero ahora vuelve con *fuego*. “No me es desconocido este caminante: hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba; pero se ha transformado. Entonces llevabas tu ceniza a la montaña ¿quieres hoy llevar tu fuego a los valles?” (Nietzsche, 2003, p. 34).

El escenario del encuentro resulta muy aleccionador, ya que, por un lado, el anciano sería una fiel metáfora en términos morales y topológicos. En cuanto a lo moral, se puede decir que el eremita representa el intento fallido de la Cultura para lograr superarse de los *viejos dogmas* judeocristianos y de los *nuevos dogmas* materialistas.

Mientras que en lo topológico, ese “valle intermedio” sería la posición en la que el ser humano se encuentra, teniendo en cuenta que en un extremo estaría el “mono” y en el otro extremo lo *Übermensch*.¹⁴ Pero por otro lado, el encuentro refleja la *transformación* de Zaratustra que el anciano efectivamente vislumbra en el rostro de este ser metamorfoseado, específicamente por el hecho de que cuando pasó llevaba *cenizas*, ahora, en su retorno, trae fuego. De algún modo esto nos hace pensar que aquí Nietzsche estaría reflejando la alegoría del *ave fenix*, cuyo símbolo no sería más que un auténtico Re-nacer, debido a que esta legendaria ave emerge como una llama de *sus propias cenizas*.

Luego de un interesante diálogo entre el anciano y Zaratustra, este último le pregunta al eremita a qué se dedicaba en el bosque, a lo que el viejo le respondió que hacía canciones, lloraba, reía y *alababa a Dios* (Nietzsche, 2003, p. 35). Incluso el anciano intenta persuadir a Zaratustra para que se quede en el bosque y así juntos ensalzar a Dios, pero Zaratustra le dice que es imposible eso, porque le urge descender hasta el pueblo, además no es tan pobre para conformarse con *limosnas*, ya que su espíritu está desbordado de gozo y de riqueza y necesita compartirla porque “ama a los hombres”.

Finalmente Zaratustra se percata de que el eremita “desprecia a los hombres”, en favor de la Naturaleza. En rigor, Zaratustra ya no puede permanecer más tiempo con quienes no quieran o no estén interesados en transformarse y en tomar distancia *hundiéndose en su ocaso* (eso pensó).¹⁵ Así que decide *alejarse* y continuar con su periplo. No obstante, cuando Zaratustra ya había abandonado al viejo eremita, entra en un cuadro de perplejidad y asombro y se percata de un hecho absolutamente trascendental. “Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: ¿Será posible? ¡Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto!” (Nietzsche, 2003, p. 36).

1.3. Muerte de Dios:

Aquí estamos frente a otro de los grandes conceptos neurálgicos de la *caosvisión* nietzscheana. También se puede decir que es otro de los grandes acontecimientos del devenir cultural. Desde esta perspectiva, se interpretará la *muerte de Dios* como una

¹⁴ Esta imagen se verá más nítida con la figura del volatinero sobre la cuerda.

¹⁵ En el segundo capítulo retornaremos a este paradigmático encuentro con el anciano del bosque.

diagnósis cultural efectivamente, además será otro tópico nuclear como elemento del *pathos de la distancia*.

La consigna “Dios ha muerto” debe ser tal vez una las frases que más ha penetrado en la historia de la filosofía contemporánea. Sin embargo, que Dios *haya muerto* no sería un enunciado clásico cómo: “el árbol es alto”, ya que no denotaría un estado de cosas, sino que sería una *metáfora perfecta* para diagnosticar una época y un contexto cultural. También se puede entender tal afirmación como un intento de disuadirnos de una idea bastante *naïf* —según Nietzsche— de que la existencia de Dios fue un fenómeno psicológicamente funcional durante casi dos milenios, cuya función era ser la *garantía* (Descartes, 2009)¹⁶ de todo el orden existente. Así pues, Dios no sólo garantizaba la existencia de los humanos, sino que también era el mayor *dador de sentido* de ese mundo perfectamente ordenado del “hombre medieval”, donde toda experiencia y aspiración humana fluía dentro de los esquemas teológicos, preconizados y legitimados por la Iglesia-Estado, aunque también difundidos y custodiados por las instituciones.

Dentro de este marco, la *muerte de Dios* —además de ser una metáfora— se interpretará como un hecho profundamente psicológico que trastocará todos los cimientos de la cultura occidental moderna. Ahora bien, pero esto de la «muerte de Dios» ¿no fue más bien el mayor problema que la sociedad europea decimonónica encontró frente a su libertad? Además de Nietzsche, es Fiodor Dostoyevski quien se da cuenta de este fenómeno que empieza a inquietar en Europa. Tanto en *Los Poseídos*, como en *Los hermanos Karamazov*, el gran escritor ruso “zarandea” esa pétrea y anquilosada idea de la existencia de Dios como sustento moral y religioso. “Dios llena mi pensamiento, y esta idea me atormenta. ¿Qué ocurriría si Dios no existiera, si, como afirma Rakitine, fuera sólo un concepto creado por la humanidad? [...] Entonces, ¿todo está permitido? (Dostoyevski, 2001, p. 861). Este diálogo se da casi al final de *Los hermanos Karamazov*, donde Dimitri le cuenta a su hermana Aliosha la charla que tuvo con Rakitine, un filósofo amigo. Con todo, aquí se puede entrever perfectamente como Dostoyevski diagnosticaba esa enfermedad moral frente a la inminente modernización europea, cuyo mayor enemigo era el propio humano, ya que «lo bueno y lo malo» se impondrían por la fuerza de este.

¹⁶ En la quinta meditación metafísica, Descartes llega a la conclusión de que la existencia de Dios es *la única garantía* del conocimiento humano y de todo lo existente contra los embates del *genio maligno*.

En ese sentido, nos parece propicio retomar nuevamente la figura de Carl Gustav Jung, cuyos estudios calaron hondamente en la *proto* psicología nietzscheana. Este célebre psicólogo y sabio suizo ha sido tal vez una de las pocas personas quien haya logrado penetrar al *mysterium tremendum* del inconsciente nietzscheano. En 1934, Jung inició unos seminarios en los cuales se propuso “develar” ciertos aspectos de la encriptada simbología en el *Zarathustra* de Nietzsche. Allí, junto con otros especialistas, el reconocido psiquiatra ha realizado —desde nuestra óptica— el más profundo estudio psicológico de la *magna opera* nietzscheana. Con todo, en uno de los capítulos de dicho seminario, Jung expresa:

Así en la continuación de este capítulo vemos que Zarathustra aparece en el momento en que ha ocurrido algo que hace necesaria su presencia, y Nietzsche llama a eso la muerte de Dios; cuando Dios muere, el hombre necesita una nueva orientación. En ese momento debe aparecer el padre de todos los profetas, el viejo sabio, para dar una nueva revelación, para dar a luz una nueva verdad. Eso es lo que Nietzsche quería que fuera Zarathustra. (Jung, 1988, p. 24)¹⁷

Luego de este párrafo se nos abren una veintena de interrogantes, no obstante, Jung nos da un elemento crucial cuando nos dice que la presencia de Zarathustra se hace necesaria, debido a que el ser humano requiere de una *nueva orientación*. Si este escrito se llamaría *Los trabajos de Zarathustra*, el anuncio de la muerte de Dios sería sin dudas su primer trabajo. Ahora bien, Nietzsche —por medio de Zarathustra— está anunciando que la idea clásica de Dios, ya no se sostiene y que intelectualmente, estaría demasiado sensible. Por tanto, esta idea fundacional que se ocultaba detrás de la moral, detrás de la política y de toda la civilización occidental se estaba derrumbando, de modo que Zarathustra expresará un grito de exultación, un grito de angustia y desesperación, pero en el horizonte presagia una gran *alegría*, es decir, presiente un «futuro jovial».

Justamente es en la *ciencia jovial* donde Nietzsche nos enseña con mayor nitidez este gran acontecimiento, tal vez el más terrible de la historia occidental. Así pues, en el aforismo §125 irrumpirá *un loco* en el mercado central con una lámpara a plena luz del día, exhortando: “¡Busco a Dios, busco a Dios! [...] ¿A dónde ha ido Dios?, ¡yo os lo

¹⁷ So in the continuation of this chapter, we see that Zarathustra appears in the moment when something has happened which made his presence necessary, and Nietzsche calls that the death of God; when God dies, man needs a new orientation. In that moment the father of all prophets, the old wise man, ought to appear to give a new revelation, to give birth to a new truth. That is what Nietzsche meant Zarathustra to be.

voy a decir! ¡*Nosotros lo hemos matado!* [...] ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!” (Nietzsche, 1985, p. 115).

Ahora bien, en este último párrafo nos enteramos de la *muerte de Dios* gracias un loco que deambula por las calles buscándolo, sin embargo termina por denunciar el más trágico de todos los crímenes, es decir, Dios muere por un asesinato colectivo perpetrado por toda la humanidad. No obstante, en el *Zaratustra* podemos encontrar dos posibilidades más, de modo que estaríamos hablando de un «deceso tripartito». En ese sentido, otra posibilidad sería el asesinato por un particular: *el más feo de los hombres*. Resulta que Zaratustra iba caminando por un bosque montañoso y de repente todo se transformó en un valle de muerte y una voz dijo:

¡Zaratustra! ¡Zaratustra! ¡Resuelve mi enigma! ¡Habla, habla! ¿Cuál es la venganza que se toma del testigo? Yo te invito a que te vuelvas atrás, ¡aquí hay hielo resbaladizo! ¡Cuida, cuida de que tu orgullo no se rompa aquí las piernas! [...] Te conozco bien, dijo con voz de bronce: ¡tú eres el asesino de Dios! Déjame irme [...] Has adivinado, lo sé bien, qué sentimientos experimenta el que lo mató a Él, el asesino de Dios. ¡Quédate! Toma asiento aquí cerca de mí, no será inútil [...] Así habló el más feo de los hombres. Y Zaratustra se levantó y se dispuso a irse: pues estaba aterido hasta las entrañas. (Nietzsche, 2003, pp. 360-361)

La compasión de este Dios que lo veía todo en cualquier rincón del mundo, fue víctima del *más feo de los hombres*, este logra vengarse de aquel Dios, ya que era un testigo demasiado molesto. Ahora ya no importa lo que hagan los humanos, este ser despreciable y mirón ya no estará para comparecer ante el, ahora el orgullo humano tendrá “rienda suelta” para pavonearse a su antojo y ya no sentirá vergüenza ante la compasiva y ubicua mirada celestial.

Con todo, daría la sensación que el misterio se resolvió, sin embargo, el *Zaratustra* nos ofrece otra posibilidad de la *muerte de Dios*, pero ya sin asesinos ni sicarios, ya que esta sería una *muerte natural*. No hay nadie que mate a Dios porque se muere solo, se muere de compasión. “Así me dijo el demonio una vez: También Dios tiene su infierno: es su amor a los hombres. Y hace poco le oí decir esta frase: Dios ha muerto; a causa de su compasión por los hombres ha muerto Dios” (Nietzsche, 2003, p. 142). La compasión, tal vez sea uno de los peores sentimientos para Nietzsche, dado que cuando te compadesces por alguien, estarías hiriendo profundamente su orgullo, lo cual equivaldría a despreciarlo y a considerar que es una persona pusilánime, blanda y cobarde. “Ay, ¿en qué lugar del mundo se han cometido tonterías mayores que entre los compasivos? ¿Y qué cosa en el mundo ha provocado más sufrimiento que las tonterías de los compasivos?”

(Nietzsche, 2003, p. 141). En consecuencia, Dios ha muerto no solo de compasión sino también y quizás principalmente de *viejo*. En rigor, la vejez y senilidad de ese ser superior que sostenía todos los principios morales-religiosos y los valores supremos, ha fallecido de cansancio y hastío, ya no tiene fuerzas para seguir, es su *crepúsculo*. Zaratustra se da cuenta de semejante sismo cultural, por eso anda asustado, pero resiste y convive con todos los temores que lo acechan a lo largo de su *pathos*.

Quando era joven, este Dios del Oriente, era duro y vengativo y construyó un infierno para diversión de sus favoritos. Pero al final se volvió viejo y débil y blando y compasivo, más parecido a un abuelo que a un padre [...] Largo tiempo, en verdad, vamos a aguardar hasta que alguien te resucite a tu Dios. Pues ese viejo Dios no vive ya: está muerto de verdad. (Nietzsche, 2003, pp. 356,358)

Estas son las palabras que Zaratustra le dice al Papa que se había jubilado porque ya no tenía Dios a quien venerar y alabar. Pero el estruendo de esta muerte aún no ha sido alcanzado por los habitantes de la tierra, pese a todos los esfuerzos de Zaratustra. Pero ¿por qué? Si Dios estuviera muerto, ¿cuáles serían las consecuencias? Si no hay Dios, ¿cualquier cosa está permitida, como pensaba Dostoyevski? No creemos que ese sea el *quid* de la cuestión. *Stricto sensu*, para Nietzsche los legítimos dioses ya no están vigentes. “¡En casi dos milenios, ni un solo nuevo Dios!” (Nietzsche, 2012, p. 38). Los nobles dioses griegos que *sabían bailar* ya no están debido a la intromisión del famélico Dios judeocristiano, y este último Dios —según Nietzsche— no sería más que una sofisticada fórmula conceptual trasmundana, inventada por una clase nacida del *resentimiento* para representar principios morales absolutos en detrimento de la vida.

Así que el mero hecho de que sintamos la necesidad de creer en semejante Dios, demuestra que Dios realmente ha muerto, es decir, el verdadero problema de la muerte de Dios es que ahora tenemos un oponente mucho más consistente, que es, a todas luces, *las razones* que hemos considerado para crearlo, es decir, *la sombra de Dios*. Esto serían todos los valores absolutos a los que nos hemos sometido, y a los que seguimos estando sometidos, por lo tanto, será mucho más difícil y complicado desembarazarnos de la sombra de Dios que *haber matado* a Dios mismo. Es por eso que Nietzsche llamó *nuevas luchas* a esta persistente sombra.

Después de la muerte de Buda, durante siglos se mostró su sombra en una caverna una sombra monstruosa y pavorosa. Dios ha muerto: sin embargo, tal como es la especie humana, durante milenios habrá cavernas en las que tal vez se mostrará su sombra. Y nosotros ¡también nosotros tenemos que vencer todavía su sombra! (Nietzsche, 1985, p. 103)

Siguiendo con este análisis de que *Dios ha muerto*, hemos descubierto que existe algo más terrible y trágico, y que de acuerdo a Nietzsche, es la *sombra de Dios*. De modo que este «fatídico espectro» será el engranaje central que motorice y promueva a los Estados, a la Ciencia, a las ideologías, a los dogmas, a la pasión colectiva, y en última instancia, sería la cristalización del *nihilismo*. En suma, La sombra de Dios será un verdadero *camaleón*, cuyo material, sería mucho más flexible y plástico que la propia idea de Dios. Por último, todo actuaría como una suerte de interfaz de la “forma divina” que ha tomado temporalmente *de hecho* la sombra de Dios, es la madre de Dios misma, la sombra de Dios precede y rebasa a Dios. Por tanto, “matar a Dios” sería sólo el primer paso hacia todo aquello de lo que tenemos que deshacernos para finalmente “vaciar la copa” y así emanciparnos de la aciaga sombra de un modo definitivo.

1.4. Nihilismo:

Todos los sistemas de valores tienen en común tender hacia una *idea del Bien* y aunque toda definición de *bien* es múltiple —y a veces contradictorias entre sí— el hecho es que esta referencia de “lo bueno” fue siempre una constante de todas las sociedades humanas. Sin embargo, esta idea de ‘valoración moral’, o sea, lo que es «bueno» y lo que es «malo» ha sido el gran síntoma cultural que Nietzsche asoció al *nihilismo*. Ahora bien, pero ¿Qué o quién define lo que está “bien” o lo que está “mal”; o si se quiere, lo que sería legítimo o ilegítimo? Al hacer esta fatídica pregunta, Nietzsche encuentra una respuesta, pero se da cuenta que es una respuesta absolutamente artera y arbitraria. Asimismo, el propio Nietzsche advierte que esta ficción de la noción de Bien, es tomada como un Absoluto y que es, además, totalmente independiente a lo humano, como una especie de idea flotante que se cierne sobre el mundo.

El *nihilismo* es una idea compleja, por lo tanto, tendrá múltiples significados y para intentar entender sus significados creemos que es necesario exponer un cierto número de figuras del «nihilismo», del latín ‘nihil’, [nada]. En un sentido amplio, sería la negación de valores, ideales, cánones morales, cultura, conocimiento científico y un sin número de normas socialmente aceptadas. Esta noción habría aparecido por primera vez con Friedrich Jacobi en los debates filosóficos que este tendría con Johann G. Fichte.¹⁸

¹⁸ Max Maureira, «Nihilismo del Idealismo. Jacobi frente a Fichte», *Revista de Estud(i)os sobre Fichte* 1|2010, Publicado el 14 junio 2010, consultado el 15 de septiembre de 2022. URL: <http://journals.openedition.org/ref/328>; DOI: <https://doi.org/10.4000/ref.328>

Además se puede mencionar el *nihilismo ruso*, especialmente en los escritos de Iván Turguénev, y más específicamente en *Padres e hijos* (Turguénev, 1971)¹⁹, ya que marcaría una experiencia radical de la «nada» y subrayaría el carácter ineludible de la ausencia de sentido. Sin embargo, aquí nos centraremos en la noción de *nihilismo* problematizada por Friedrich Nietzsche, puesto que, desde nuestra óptica, fue quien pudo detectar y diagnosticar mejor que nadie semejante enfermedad, y cuyo síntoma cultural es el que Zaratustra está intentando abandonar en su *pathos* de la distancia. Concretamente, para Nietzsche el *nihilismo* es un «síntoma» que implica la negación de: instintos, cualidades y potencias humanas para *crear nuevos valores* en tanto «vida» y así darse sentido en esta tierra sin Dios (ni su sombra) en un *aquí y ahora*, que sufre, canta, ríe, danza, ama y llora, abrazando su destino sin ningún tipo de castigo o recompensa soteriológica.

Decíamos que *la muerte de Dios* fue el mayor y más trágico acontecimiento que había desgarrado los cimientos morales de la tradición europea, y cuyo desgarramiento dejaba huérfano a ese viejo paradigma que depositaba toda su fe y *sus razones* en un más allá suprasensible. Asimismo, se indicó que “superada” *la muerte de Dios*, acechaba la *sombra* de Dios, algo mucho más nocivo y persistente, dado que tenía la capacidad de subsistir en frías cavernas. Desde esta perspectiva, intentaremos abordar la noción de *nihilismo* por medio de metáforas que Nietzsche nos proporciona en el *Zaratustra*.

1.4.1 El último hombre:

Ante todo, es conveniente recordar que para Nietzsche la noción de *nihilismo* es un gran síntoma epocal. Ahora bien, este síntoma se encarnará perfectamente en un personaje que Nietzsche llama el *último hombre*. Pero, ¿cómo se representaría esta figura? Este último hombre —según Nietzsche— sería peor inclusive que el hombre religioso y teísta, porque no cree en nada, se dice ateo, inmoral y deshonesto, es un ser oscuro y apático. “Voy a hablarles del ser más despreciable: «*el último hombre*»” (Nietzsche, 2003, p. 40). Este ser despreciable sería una consecuencia lógica de la *sombra* de Dios, esa funesta entidad que sobrevive en cuevas subterráneas y se mimetiza con todo engendrando seres abominables, es decir, los perfectos nihilistas. El último hombre es el último estadio de la humanidad. Ya no cree en Dios porque este pereció, pero tampoco

¹⁹ En este escrito, el novelista ruso pone de relieve la noción de *nihilismo* en Basarov, un joven que pretende subvertir ciertas prácticas de una Rusia que este consideraba “anticuada”.

Cree en sí mismo para crear nuevos valores, agoniza en un vacío total de creencia, de fe, de motivación, de fuerza y de sentido, ya casi *ni desea*.

¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. ¡Mirad! Yo os muestro *el último hombre*. “¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella?” - así pregunta el último hombre, y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el último hombre, que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible, como el pulgón; el último hombre es el que más tiempo vive. (Nietzsche, 2003, p. 41)

A este *último hombre*, es decir, a este perfecto ser nihilista pareciera que lo cansa todo, todo lo agota, inclusive morir. Todo es absurdo, descreo de todo, puesto que no espera nada de nadie, ni siquiera de sí mismo, lo empequeñece todo. Sin embargo, Nietzsche dice que pertenece a una estirpe indestructible como *el pulgón*. Entonces, ¿cuál sería la razón que lo hace persistir en el tiempo, a pesar de que es un ser que carece completamente de voluntad y sentido de vivir? Con todo, intentaremos responder esta molesta pregunta con otras metáforas del *Zaratustra*.

1.4.2 Moscas en el mercado:

El *mercado* tal vez sea el lugar más atractivo de toda aglomeración, es decir, de los pueblos y ciudades. No obstante, las *moscas* serán los insectos con mayor presencia en tales lugares. Estos seres minúsculos impregnarán con sus fastidiosos aleteos cuanto sea posible, sin importar el día, la hora, ni el clima. “Donde acaba la soledad, allí comienza el mercado; y donde comienza el mercado, allí comienzan también el ruido de los grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas” (Nietzsche, 2003, p. 90). Las *moscas* son las reinas del bullicio y de la muchedumbre, ellas no faltan en ningún mercado, su zumbido siempre está en consonancia con los ruidos y las falsas carcajadas. Para Nietzsche estos pequeños y mezquinos insectos son incapaces de experimentar la soledad, lo grande y lo profundo. Todo lo contrario, estas astutas y embaucadoras moscas logran *anestesiarse* con sus picaduras a otros seres más fuertes y así, se podrá instituir y producir todo lo necesario para que ellas continúen con su artera actuación. “Lleno de bufones solemnes está el mercado ¡y el pueblo se gloría de sus grandes hombres! Éstos son para él los señores del momento” (Nietzsche, 2003, p. 91).

Desde esta óptica, las *moscas del mercado*, o sea, estos pequeños y tóxicos seres se convierten, no solo en grandes mercaderes, sino también en respetados señores de honor, en célebres políticos y empresarios, y en destacadas figuras organizadoras de

terutlias y debates. He ahí el gran artificio para sobrevivir ante semejantes desafíos, no se valen por ellas mismas, sino que por medio de sus ardidés de venganza y resentimiento te exprimen y así incrementan su pequeñez.

Sí, amigo mío, para tus prójimos eres tú la conciencia malvada: pues ellos son indignos de ti. Por eso te odian y quisieran chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas; lo que en ti es grande - eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad y allí donde sopla un viento áspero, fuerte. No es tu destino el ser espantamoscas. (Nietzsche, 2003, p. 93)

En suma, para no estar espantando moscas, es necesario alejarse de estos seres venenosos y *huir a tu soledad*, eso propone Zaratustra como antídoto. De modo que ese *huir*, es distanciarse de los mercados repletos de bufones y charlatanes que desprecian lo elevado, lo profundo y lo grande. “Todo lo grande se aparta del mercado y de la fama: apartados de ellos han vivido desde siempre los inventores de nuevos valores” (Nietzsche, 2003, p. 91). Finalmente no hay que olvidar que el *mercado* fue el lugar donde irrumpió el loco buscando a Dios, con lo cual podemos pensar que las *moscas del mercado* serían las primeras sospechosas de ese crimen colectivo.

1.4.3 Las tarántulas:

Con la figura de *tarántulas* seguiremos con los avatares del *último hombre* como el perfecto nihilista. Así pues, esta es otra peculiar imagen que utiliza Nietzsche en el *Zaratustra* para evidenciar esta patología cultural que se cierne en su época. Ahora bien, este tipo de arañas —como las moscas del mercado— también infectará y contagiará con el frío veneno de la venganza, no obstante, se camuflará en nombre de la *justicia*. “Por eso desgarró vuestra tela, para que vuestra rabia os induzca a salir de vuestras cavernas de mentiras, y vuestra venganza destaque detrás de vuestra palabra «justicia»” (Nietzsche, 2003, p. 155). Esta bella parábola de Zaratustra sigue desenmascarando estos abyectos seres que se refugian en sombrías cavernas. Pero Zaratustra comienza a desgarrar las finas telas que van tejiendo con su suave seda, puesto que las reconoce por sus emblemas que llevan en la esplada. Así pues, estos arácnidos tienen la capacidad de hipnotizar y paralizar con falacias y mentiras, sin embargo Zaratustra se percató que semejantes ignominias, en el pueblo se interpretan y se elogian al mejor estilo de «derechos y virtudes» como la noción de *igualdad*.

Vosotros predicadores de la igualdad, la demencia tiránica de la impotencia es lo que en vosotros reclama a gritos «igualdad»: ¡vuestras más secretas ansias

tiránicas se disfrazan, pues, con palabras de virtud! Presunción amargada, envidia reprimida, tal vez presunción y envidia de vuestros padres: de vosotros brota eso en forma de llama y de demencia de la venganza. Lo que el padre calló, eso habla en el hijo; y a menudo he encontrado que el hijo era el desvelado secreto del padre. (Nietzsche, 2003, p. 156)

Acto seguido, Zaratustra llama a estas tarántulas como los *predicadores de la igualdad*. En ese sentido, se logra distinguir la perversa maniobra de esos seres arácnidos cómo utilizan cierta doxología “del bien” para atraer y así inocular su veneno, que en realidad no es más que envidia, impotencia, amargura, represión y sed de venganza. “Y si se llaman a sí mismos «los buenos y justos», no olvidéis que a ellos, para ser fariseos, no les falta nada más que - ¡poder!” (Nietzsche, 2003, p. 157). Gracias al desmontaje de Zaratustra podemos ver como funciona toda esta farsa de quienes se hacen llamar por “buenos y justos”. Ahora podemos advertir que Zaratustra “se queda corto”, porque hoy en día estos seres efectivamente gozan de mucho poder en nuestra sociedad, y lo podemos percibir por la cantidad de *templos*²⁰ que se construyen en nombre de la *virtud* y la *igualdad*. “Y ved, amigos míos! Aquí, donde está la caverna de la tarántula, levántanse hacia arriba las ruinas de un viejo templo ¡contempladlo con ojos iluminados!” (Nietzsche, 2003, p. 158). En suma, estos templos dirigidos por pastores que profesan falsas virtudes y se desplazan sutilmente en sus imperceptibles redes de seda que han fabricado con fría especulación, son envenenadores y portadores de *extremo nihilismo*, hay que distanciarse de ellos lo más lejos posible para continuar con el periplo del *pathos* de la distancia.

Para finalizar con la noción de *nihilismo* encarnada en el personaje del *último hombre* propuesta por Nietzsche, quisieramos condensar todas estas imágenes, metáforas y símbolos con otro concepto absolutamente representativo que es la figura de la *burguesía*.

1.4.4 Burguesía:

Ante todo, la noción de burguesía que abordaremos aquí no se extenderá a la ideología del materialismo histórico como “clase social acomodada”, dueña de los modos y relaciones de producción, y fase necesaria de un *telos*; puesto que esta visión sólo

²⁰ La noción de ‘templo’ no se reducirá solamente a la idea de *iglesia*, sino que comprenderá a toda institución que se legitime a partir de ciertos discursos positivistas, moralistas o mesiánicos con promesas soteriológicas. Dicho de otro modo, un «templo» puede ser cualquier institución: Iglesia, Estado, Ciencia, Mercado, Ejército, etc. Pero en el fondo no es más que un *instinto de debilidad* para engendrar «fanáticos» y así controlar a los *espíritus libres*. cf. (Nietzsche, 1985, pp. 210-211) §347

pretende dar cuenta del orden económico y social de esta clase dominante. Sin negar esa realidad social, en este apartado intentaremos abordar la idea de *burguesía* desde una perspectiva más psicológica, es decir, a partir de sus instintos, emociones y sentimientos, porque consideramos que todas esas *pulsiones* burguesas estarían perfectamente sincronizadas con el temperamento y la personalidad del *último hombre* que abordamos como personificación de nihilismo extremo descrito por Nietzsche.

Por una parte, si indagamos un poco sobre el origen de la palabra ‘burguesía’, nos daremos cuenta que esta proviene de los *burgos*²¹ de allí surgirán las comarcas y luego ciudades, lugar por antonomasia del «comercio», es decir, aquí detectamos una conexión directa con las *moscas del mercado* que Zaratustra denunció. Por otra parte, utilizaremos el prisma que Hermann Hesse²² empleó para precisar el aspecto psicológico de la burguesía en el *Lobo estepario*, que desde nuestra perspectiva, suena en la misma frecuencia vibratoria que el pensamiento nietzscheano.

Ahora bien, el burgués trata de vivir en un término medio confortable entre ambas sendas. Nunca habrá de sacrificarse o de entregarse ni a la embriaguez ni al ascetismo, nunca será mártir ni consentirá en su aniquilamiento. Al contrario, su ideal no es sacrificio, sino conservación del yo, su afán no se dirige ni a la santidad ni a lo contrario; la incondicionalidad le es insoportable. (Hesse, 2009, p. 46)

En esta primera aproximación a la burguesía descrita por Hesse, encontramos varios puntos de contacto con el nihilismo del *último hombre*.²³ El primero de ellos es la comodidad, o sea, el medio confortable para *sobrevivir*. Eso es a lo que aspira el burgués, a sobrevivir, ya no se entrega a la embriaguez, pero tampoco al ascetismo como lo hacía el hombre medieval teísta, la idea de sacrificio lo horroriza y lo espanta, puesto que se esfuerza solamente por la *conservación del yo*. En ese sentido, ocurre exactamente lo mismo con el *último hombre*, este ser despreciable hace uso de todas sus artimañas para conservarse en los lugares de poder, además de conservar su imagen, pero jamás se sacrificará, ya que su instinto gregario solo busca *seguridad*. “Es evidente que este ser débil y asustadizo, aun existiendo en cantidad tan considerable, no puede sostenerse, que

²¹ La palabra ‘burgo’ viene del gótico *baurgs* (fortaleza, ciudad fortificada) En etimologías.dechile.net s/f Recuperado el 20 de septiembre de 2022 <http://etimologias.dechile.net/?Burgos>

²² Escritor y poeta alemán (1877-1962) ganador del premio Nobel de literatura en 1946.

²³ Cuando se menciona al *último hombre*, al mismo tiempo se alude a las *moscas del mercado* y a las *tarántulas*, ya que ambas figuras lo constituyen en su *nihilismo* extremo.

por razón de sus cualidades no podría representar en el mundo otro papel que el de rebaño de corderos entre lobos errantes” (Hesse, 2009, p. 46).

Otro *tipo* psicológico en común es evidentemente el *instinto de debilidad*. Por lo tanto, la vocación de rebaño estará presente tanto en el burgués como en el *último hombre*. En rigor, ni uno, ni otro son capaces de enfrentar *su propia soledad*, ahondar en sus profundidades y perecer si es necesario. Buscan denodadamente los tumultos, el gregarismo y todo colectivismo que los ampare de la intemperie, el mar, la selva o la montaña los aterra. Su debilidad no les permite gozar de autonomía, por eso necesitan el “calor del pueblo” y la energía de la multitud, inclusive intelectuales y artistas podrían identificarse con esta *tipología*.

La inmensa mayoría de los intelectuales, la mayor parte de los artistas pertenecen a este tipo. Únicamente los más vigorosos de ellos traspasan la atmósfera de la tierra burguesa y llegan al cosmos, todos los demás se resignan o transigen, desprecian la burguesía y pertenecen a ella, sin embargo, la robustecen y glorifican, al tener que acabar por afirmarla para poder seguir viviendo. (Hesse, 2009, p. 47)

Esta rareza de «despreciar» algo, pero al mismo tiempo «robustecerlo», es un fenómeno que se ha ido incrementando y agudizando con el pasar de las décadas.²⁴ Sin dudas que tanto Nietzsche como Hesse se percataron de semejante contradicción performativa, pero a la vez, también se dieron cuenta que esa extraña práctica era «la clave» para la supervivencia del *pulgón/burgués*. “No hay medicina en el mundo que pueda sostener a quien tiene la intensidad vital tan debilitada desde el principio. Y sin embargo, la burguesía vive, es poderosa y próspera. ¿Por qué?” (Hesse, 2009, p. 46).

Finalmente, la perplejidad de Hermann Hesse se puede responder gracias al descubrimiento de Zaratustra en su peregrinar cuando se encontró con las *moscas del mercado* y las *tarántulas*. En suma, hemos visto como el nihilismo extremo del *último hombre* lo infecta todo, sea por medio de sus soporíferos zumbidos o a través de la sutil y sedosa telaraña que teje desde sus oscuras y frías cavernas.

Acto seguido, se puede decir que el primer intento de Zaratustra para salirse del *gran síntoma*, ha fracasado. A pesar de que consiguió descubrir el *modus operandi* de los agentes que promueven y preservan la *vieja enfermedad*, no logró espabilar a la gente

²⁴ Un ejemplo clásico y concreto de este fenómeno sería criticar y repudiar un sistema económico capitalista liberal, pero a la vez poseer cuentas bancarias, bienes y propiedades, vivir de finanzas y seguir aspirando en incrementar las riquezas. Discursivamente lo desprecio, pero fácticamente lo fortalezco.

del pueblo para que se desembaracen de las garras del *último hombre* y así comenzar finalmente el proceso de transformación que conduce a lo *Übermensch*. “El griterío y el regocijo de la multitud lo interrumpieron. «¡Danos ese último hombre, oh Zaratustra, gritaban, haz de nosotros esos últimos hombres! ¡El superhombre te lo regalamos!»” (Nietzsche, 2003, p. 42). El fracaso es categórico. Zaratustra entristeció porque no lo entendieron, *los oídos de la multitud no eran para su boca*.

1.4.5 Nuevas aguas:

En este orden de ideas, la cultura occidental pretendía discernir la inminente evaluación de un tiempo que se mostraba como *nihilista*, un tiempo vacío y desértico, donde la antigua fe y las creencias supremas comenzaban a sostenerse en la mera «negación» o en la decadente conservación. Ante semejante vacilación, Nietzsche afirmaba que para superar esa amenazante enfermedad que podría reducir la vida a una absoluta *décadence*, el espíritu humano tendría que superar *su propio* tiempo. Dicho de otro modo, Nietzsche entrevió una especie de latencia que implicaba la necesidad de salirse de la época y de abandonar toda pertenencia a la misma. La perplejidad marcaría la dificultad del momento, pero instaría a una *ouverture* y a una *travesía* de desprendimiento de todo complemento convaleciente por las viejas y superficiales aguas del *nihilismo* encarnado en el *último hombre*.

Finalmente, el horizonte se nos aparece libre de nuevo, aun cuando no esté despejado; finalmente podrán zarpar de nuevo nuestros barcos, zarpar hacia cualquier peligro, de nuevo se permite cualquier riesgo de los que conocen; el mar, *nuestro* mar, yace abierto allí de nuevo, tal vez nunca hubo antes un «mar tan abierto». (Nietzsche, 1985, p. 204)

Zarpar en este nuevo mar abierto sería como lanzarse a una dimensión que abandona el resentimiento, la negación y la venganza, es algo que podemos llamar una apertura tempo/espacial, donde todo es nuevo, desconocido, abierto e ilimitado. En tal sentido es innegable la proximidad de este aforismo nietzscheano con el poeta alemán Hölderlin cuando en la elegía *Excursión en el campo* exhorta: “¡Ven, amigo, salgamos a lo abierto! Verdad que la luz es mezquina todavía y que el cielo nos oprime demasiado” (Hölderlin, 1977, p. 301).

Este *huir a tu soledad*, este *pathos* de la distancia es la posibilidad de una apertura radical, es el *momentum* de dejar atrás lo que Nietzsche llama la Vaca Multicolor (Nietzsche, 2003, p 76). Esta “vaca multicolor” sería nada más y nada menos que *la masa*,

las ciudades o cualquier tipo de aglomeración homogeneizante. Así pues, la noción de ‘vaca’ alude a una especie de animal de rebaño, dócil y absolutamente domesticable, mientras que ‘multicolor’, refiere a la “diversidad” superficial, es decir, a pesar de la homogeneidad, no todo sería monocromático, ya que en los Estados y pseudo-democracias liberales, al menos se permite diferenciarse por “colores diferentes”. Según Nietzsche, el Estado sería el más perfecto ejemplo de la la vaca multicolor y a la vez, el mayor obstáculo para crear nuevos valores. “Estado llamo yo al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado, al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado, al lugar donde el lento suicidio de todos, se llama «la vida»” (Nietzsche, 2003, p. 88).

Recapitulando lo dicho y finalizando el primer capítulo, quisiéramos volver al aforismo §343 de la *Ciencia jovial*, allí Nietzsche nos habla de una *aurora*, pero no en el sentido de una mañana más, no como “nueva promesa”, sino simplemente como el *kairós* para el advenimiento de un *tipo* de humano diferente. La frustración y decepción de Zarathustra en su descenso al pueblo lo ha conmovido demasiado, su propuesta para superar el *nihilismo* patológico, solo recibió burlas e insultos. “A ocultarme a mí mismo y a ocultar mi riqueza *esto* aprendí allá abajo: pues a todos los encontré todavía pobres de espíritu. Ésta fue la mentira de mi compasión, ¡el saber acerca de todos!” (Nietzsche, 2003, p. 264).

Toda esta negativa lo llevará a tomar una decisión que implicará un modo diferente de seguir con el *journey* hacia la sanación que había comenzado desde que descendió de la montaña. El propio Zarathustra exhorta que *se ocultará a sí mismo y a su riqueza* debido a que la gente del pueblo aún está muy *pobre de espíritu*. Así, el *pathos* de la distancia, le dará lugar a un *pathos iniciático*, es decir, en el próximo capítulo se abordará el cambio de paradigma de Zarathustra, cuyo nuevo comenzar lo verá forzado a seguir la odisea de transformación, solo que ahora será *esotéricamente* y su compañía serán dos animales: el *águila* y la *serpiente*.

2. *Pathos* de la creación:

2.1. Estrategia esotérica: (fracaso de Zaratustra en el pueblo) *Retorno a casa*.

Como primera medida, aquí se intentará abordar tanto el concepto de *esoterismo*, como el de ‘esotérico’. Para ello, recurriremos a alguien que ha estudiado la noción de *esoterismo* con todo el rigor científico-académico, cuyo autor será el francés Antoine Faivre.²⁵ Este investigador marcó claras diferencias entre el *esoterismo* como sustantivo o de forma adjetivada. En ese sentido, el autor nos dice que el ‘esoterismo’ no alcanza a ser un campo de estudio como otras disciplinas, sino que funcionará como «forma de pensamiento» o espiritualidad. Luego, este tipo de espiritualidad no hará diferencia entre «creador-creación» ya que actuará a niveles de universos múltiples, donde el *espíritu* interpelará a lo humano *inmanente* al mundo material (Faivre, 2000). En rigor, la *dynamis esotérica* buscará un modo de autoconocimiento *separado forzosamente* de las formas establecidas por la sociedad e instituciones convencionales, cuya «toma de distancia» implicará una entrega total a la indagación de sus propias potencias e instintos en favor de una sanación intelectual y espiritual.

Ahora bien, dado el rotundo fracaso de Zaratustra con su *buena nueva* en la Vaca Multicolor, comenzará otra ruta. Lo único que consiguió en aquel lugar de tumultos y aglutinamientos fue moscas tóxicas y arañas venenosas, a pesar de que estos molestos insectos y fríos artrópodos se hacen llamar los “buenos y los justos”.

Acribillado por moscas venenosas y excavado, cual la piedra, por la maldad de muchas gotas, así me hallaba yo sentado entre ellos y me decía además a mí mismo: «¡inocente de su pequeñez es todo lo pequeño!» Especialmente aquellos que se llaman «los buenos», encontré que ellos eran las moscas más venenosas de todas: clavan el agujijón con toda inocencia, mienten con toda inocencia; ¡cómo serían capaces de ser justos conmigo! (Nietzsche, 2003, p. 264)

Zaratustra sigue apesadumbrado por la gran farsa que vivió en esas comarcas repletas de espíritus rastreros y especuladores. Sin embargo, no hay arrepentimiento, no hay resentimiento ni sed de venganza, todo es parte de la sabiduría, inclusive la que llega

²⁵ Antoine Faivre, fue profesor de estudios germánicos en la Universidad de Haute-Normandie y jefe de estudios en la École Pratique des Hautes Études (Sorbona), donde ocupa la cátedra de Historia de tendencias esotéricas y místicas en la Europa moderna y contemporánea. Es vicepresidente de la Asociación para la Investigación e Información sobre el Esoterismo (ARIES) y codirector de su revista ARIES, así como director de los *Cahiers de l'Hermétisme*, publicados por Albin Michel. Entre sus numerosos libros están *Eckartshausen et la théosophie chrétienne* (1969), *L'Esotérisme au 18^e siècle* (1973). *Accès de l'ésotérisme occidental* (1986) y *Toison d'Or et Alchimie* (1991) y *The Eternal Hermes*.

del sufrimiento y la traición. Zaratustra transforma su tristeza y su dolor en dicha y regocijo, porque durante diez años experimentó con su propio cuerpo y su propia miseria cómo se puede superar el funesto síntoma cultural. El sabe que la única manera de superar el *gran síntoma* es la superación de sí mismo y por sí mismo. *Untergehen*, «hundirse en su propio ocaso». Ahora bien, como se dijo precedentemente, Zaratustra seguirá su viaje de un modo mucho más discrecional, lo que aquí denominamos como *esotérico*. Pero ¿cómo sería este peculiar modo de seguir? Resulta que estamos frente a un término, cuya definición se nos hace bastante ambigua en un principio, puesto que al «esoterismo» siempre se lo vincula con lo ‘oculto’, ‘secreto’ y ‘reservado’ a unos pocos, haciendo referencia a sociedades secretas y a doctrinas herméticas afines a lo ‘arcano’, como *masonería*, *iluminatis*, etc.

Por el contrario, nada más lejos que de esa interpretación. Lo ‘esotérico’ aquí se interpreta como un *tipo* de espiritualidad y *cualidad existencial* que tiende al autoconocimiento a través de sus propios instintos, sus miedos y sus deseos; afirmados en una voluntad vital de sentido, curación y potencia creadora. Pero veamos lo que nos dice Antoine Faivre sobre lo esotérico.

Por una parte, la inclusión de lo «profano», la aceptación del mundo, de toda la vida humana incluyendo el movimiento hacia el mundo exterior, así como la mente y su deseo de explicación y verificación, y, por otra, un movimiento simultáneo hacia la divinidad en el interior: una espiritualidad comprensiva, que abarque todos estos aspectos de la vida y la realidad humana puede estar, creo, en el corazón de lo que se denomina *esotérico*. (Faivre, 2000, p. 31)

En esta cita se puede apreciar la complejidad de lo *esotérico* en tanto multiplicidad y simbiosis. Este tipo de espiritualidad jamás niega el cuerpo humano, ni la noción de “profano”, es justamente a la inversa, ya que hay una aceptación total del mundo. En ese sentido, se puede decir que lo esotérico *parte* del cuerpo y del mundo circundante, mientras comprende y examina toda interioridad posible que lo conduzca al autoconocimiento de lo *divino*²⁶ que pueda residir en sí mismo. Así pues, veremos que Zaratustra no se ruboriza para hablar de lo *divino* como una cualidad humana, como cuando recuerda su juventud en la *canción de los sepulcros*. “Así dijo una vez en hora favorable mi pureza: «Divinos deben ser para mí todos los seres». Entonces caísteis sobre

²⁶ Hablar de algo “divino” en Nietzsche podría interpretarse como impropio, o forzado. No obstante, el propio pensador anhelaba y ya presentía esa divinidad como una *gran dicha* desconocida hasta el momento, pero posible para la humanidad del futuro. “Este sentimiento divino se llamaría entonces - ¡humanidad! -” (Nietzsche, 1985, p. 196).

mí con sucios fantasmas ¡ay, adónde huyó aquella hora favorable! «Todos los días deben ser santos para mí» (Nietzsche, 2003, p. 172).

Retomando el periplo de Zaratustra, luego de su gran decepción en el pueblo, este retornará a la montaña nuevamente para reponerse del shock emocional. Su gran amor a la humanidad lo insta a donar todo lo que aprehendió y experimentó en la montaña para transformar su espíritu y su corazón. No puede quedárselo para él, Zaratustra necesita ofrecer y ofrecerse a los humanos como una *santa bendición* por amor a la humanidad y a la tierra.

Una vez recuperado, Zaratustra está preparado para llevar su gran regalo a los humanos, sólo que esta vez *su mirada* cambió. Ahora caminará entre algunos pocos que lograron seguirlo. “Cuando Zaratustra se hubo despedido de la ciudad que su corazón amaba y cuyo nombre es: «La Vaca Multicolor» le siguieron muchos que se llamaban sus discípulos y le hacían compañía” (Nietzsche, 2003, p. 122). Sin embargo, Zaratustra sabe que la verdadera transformación es posible *en soledad*, primera distinción, y condición *sine qua non* para provocar la metamorfosis sanadora y superadora. Por ese motivo Zaratustra instará a sus discípulos para que lo abandonen. “¡Ahora yo me voy solo, discípulos míos! ¡También vosotros os vais ahora solos! Así lo quiero yo” (Nietzsche, 2003, p. 126). Este pasaje nos advierte que Zaratustra no es un pastor al estilo “profeta redentor del mundo”, puesto que la redención no es *colectiva* y masiva como los *pastores del la igualdad* pregonan en las religiones y en las ideologías de rebaño. Ellas necesitan del gregarismo para afirmarse como regentes del poder y así controlar y dominar las voluntades a través de la demagogia, a cambio de migajas. “Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros; y sólo cuando todos hayáis renegado de mí volveré entre vosotros” (Nietzsche, 2003, p. 127).

Zaratustra interpela y ordena a sus discípulos a que lo pierdan a él, para que se encuentren a sí mismos. He ahí la radical diferencia entre los *carneros de rebaño* y Zaratustra (Nietzsche, 2007)²⁷. La «enseñanza» que pretende regalar a los humanos Zaratustra no funciona como cualquier instrucción escolar o guía pastoral ordinaria. En consecuencia, el primer aspecto distintivo de esta enseñanza radica en que es individual, por lo tanto *jamás* será grupal y colectiva. Simplemente porque así no funciona. En la

²⁷ En *Más allá del bien y del mal*, Nietzsche habla de los carneros-guías en la Europa del siglo XIX, haciendo referencia a los parlamentarios y a los funcionarios de las constituciones representativas, debido a que son adorados por un *rebaño incondicional*, llamados europeos-animales. cf. (Nietzsche, 2007, p. 140)

multitud todos hablan, pero nadie escucha. De hecho, el mismo Zaratustra lo experimentó en su primer descenso a la Vaca Multicolor, allí lo único que recibió fue burlas y desprecios, ya que es tierra donde imperan las moscas del mercado y las trántulas, o sea, el *ultimo hombre*. “Pero allá abajo allá todo habla, nada es escuchado. Aunque alguien anuncie su sabiduría con tañidos de campanas: ¡los tenderos del mercado ahogarán su sonido con peniques!” (Nietzsche, 2003, p. 263.). Luego, el segundo aspecto de distinción metodológica, será la *altura* y la *profundidad* en simultáneo, dos elementos que la evangelización ordinaria de masas carece, ya que se mueve siempre en lo chato y en lo superficial. Por consiguiente, la experiencia transformadora requerirá otro *odós*, es decir, otra manera de hacer viable y eficaz la búsqueda. Por ello, el nuevo modo de seguir será irremediabilmente *esotérico*.

Lo exotérico y lo esotérico, distinción ésta que se hacía antiguamente entre los filósofos, tanto entre los indios como entre los griegos, persas y musulmanes, en suma, en todos los sitios donde se creía en un orden jerárquico y *no* en la igualdad y en los derechos iguales, - no se diferencian entre sí tanto porque el exotérico se encuentre fuera y sea desde fuera, no desde dentro, desde donde él ve, aprecia, mide y juzga las cosas: lo más esencial es que él ve las cosas de abajo arriba, - ¡el esotérico, en cambio, *de arriba abajo!* Hay alturas del alma que hacen que, vista desde ellas, hasta la tragedia deje de producir un efecto trágico. (Nietzsche, 2007, p. 58)

En esta extensa, pero reveladora cita, encontramos algunas peculiaridades que serán nucleares para terminar de precisar nuestro enfoque esotérico. Aquí, Nietzsche nos habla de una antigua *distinción* que hacían los filósofos, entre lo exotérico y lo esotérico, cuyas características imprimirían una completa diferencia en los modos de ser. En consecuencia, vemos que de lo esotérico se desprenden tres rasgos fundamentales. El primero de ellos es *jerarquía*, el segundo es *perspectiva* y el tercero es *resiliencia*; que en términos de Nietzsche, lo encontraremos como *fortaleza*.²⁸

2.1.1. Jerarquía:

Ahora bien, en cuanto a la jerarquía, podemos decir —sin titubear— que es una categoría filosófica con la que Nietzsche se ha identificado en todo su obra. Por un lado, lo jerárquico aludirá fundamentalmente a la imagen de *altura*. Pero este *tipo* de altura no

²⁸ El término «resiliencia» es un concepto moderno del siglo XX que la psicología adoptó para referir a un proceso de fenómenos intrapsíquicos y sociales que posibilitan llevar una vida sana en contextos insanos o desfavorables. cf. *Estado de arte en resiliencia*, recuperado el 25 de septiembre de 2022 en: <http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Resil6x9.pdf>

se interpretaría como mera “altura física”, sino como «altura hierática», dando cuenta así al lenguaje empleado por Zaratustra. Anteriormente, se indicó que el lenguaje de Zaratustra era *hierático* del griego ‘*ἱερατικός*’, un concepto que distingue aspectos jerárquicos en el ámbito instintivo-psicológico, algo que refiere a lo grande y majestuoso, en contraposición de lo superficial y ordinario. Asimismo, nos encontramos con lo que Nietzsche denomina el *problema de la jerarquía*. Esta es una verdadera problemática debido a que la humanidad tiende a homologarse bajo *un solo instinto*.

El instinto del rebaño aprecia el *medio* y la *media* como lo más elevado y valioso: el sitio en el que se encuentra la mayoría; el modo en que ella se encuentra allí; con esto es adversario de toda jerarquía, que considera toda ascensión de abajo hacia arriba al mismo tiempo como un descenso del gran número al número más pequeño. (Nietzsche, 2008, p. 309)

En efecto, Nietzsche registra que el mayor inconveniente para la jerarquía es lo que él llama *instinto de rebaño*. Este pegajoso instinto va desplazándose como virus pandémico a través de la cultura de masas. Por lo tanto, todo lo que pretenda diferenciarse y *tomar distancia* de los igualitarismos tendrá que enfrentarse al instinto gregario. Pero ¿a qué se refiere Nietzsche cuando habla de *instinto de rebaño* o gregarismo? En este punto quisiéramos ser lo más cabal posible de acuerdo al pensamiento nietzscheano. En rigor, cuando Nietzsche alude a nociones como: rebaño, gregarismo, igualitarismo, débil, común, ordinario, inferior y a todos esos apelativos, lo estaría haciendo desde una perspectiva eminentemente psicológica, inclusive moral-espiritual, pero nunca en un sentido racista, segregacionista, étnico, eugenésico o de clase social. Es decir, la discriminación que hace Nietzsche de lo *inferior*, aquí se interpreta como síntoma cultural de una época, cuya convalecencia es menester superar, pero bajo ningún punto de vista respondería a algún tipo de voluntad pangermánica, nazi o régimen totalitario.²⁹

Una vez señalada nuestra interpretación de cómo abordamos las nociones de: *debilidad*, *inferioridad* o *instinto de rebaño* en los escritos de Nietzsche, continuamos

²⁹ No hay dudas que los escritos de Nietzsche se han utilizado para legitimar ideologías totalitarias, anarquistas y distintos movimientos extremistas —de hecho, sus metáforas son como vórtices interpretativos— pero fundamentalmente se lo ha asociado al régimen nazi luego de que su hermana Elisabeth se quedara con los escritos del fallecido filósofo y fundara el *Archivo Nietzsche*. Luego, Elisabeth, fue seducida por su futuro esposo Bernhard Förster, un militante antisemita adepto a la ideología filonazi a fundar una «colonia aria» en Paraguay. Con Hitler ya en el poder, el Archivo Nietzsche quedaría a merced de los intelectuales y propagandistas Nacionalsocialistas. Cf. (Sebreli, 2011, p. 54) Tal vez la obra más alterada e interpolada haya sido la *Voluntad de poder*, obra que aquí no se tomará en cuenta debido a los nefastos sucesos entre Elisabeth Förster-Nietzsche y los oficiales nazis. Por ese motivo Mazzino Montinari dirá que «la *Volonté de puissance* n'existe pas comme telle » Cf. (Montinari, 1997)

con las características de *jerarquía* como aspecto constitutivo del viaje esotérico de Zaratustra. Así pues, decíamos que la ‘jerarquía’ implicaba una *altura hierática*, cuya elevación se identificará con los picos y las cumbres de montañas, con la magnificencia y sublimidad de las escarpadas cordilleras. Zaratustra conoce perfectamente esos remotos lugares, porque allí residió durante diez años mientras su espíritu se transformaba. En ese sentido, la altura devendría *elevación espiritual*.

Hay, finalmente, una jerarquía de estados psíquicos a la cual corresponde la jerarquía de los problemas; y los problemas supremos rechazan sin piedad a todo aquel que se atreve a acercarse a ellos sin estar predestinado por la altura y poder de su espiritualidad a darles solución. (Nietzsche, 2007, p. 170)

Altura y profundidad³⁰, dos aspectos que parecieran contrapuestos o imposibles. Sin embargo, aquí se armonizan perfectamente bajo el prisma de una espiritualidad que asciende y desciende con el mismo ímpetu jovial ya que es plástica y ligera.³¹ Este tipo de altura y profundidad espiritual de la jerarquía esotérica, tendrá que lidiar con algo denso y pesado, que Nietzsche llama el *espíritu de la pesadez*.

Y, sobre todo, el que yo sea enemigo del espíritu de la pesadez, eso es algo propio de la especie de los pájaros: ¡y, en verdad, enemigo mortal, archienemigo, protoenemigo! [...] Pesadas son para él la tierra y la vida; ¡y así lo *quiere* el espíritu de la pesadez! Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro tiene que amarse a sí mismo: así enseño yo. (Nietzsche, 2003, p. 273)

Nietzsche es categórico cuando se dirige al *espíritu de la pesadez*, puesto que lo considera un enemigo mortal. Este espíritu es nocivo porque atenta contra la vida y la tierra, siempre está defendiendo casusas trasmundanas y valores morales caducos y vetustos. Así, su *leitmotiv* sería el “bien y el mal” como absolutos y todos los pesados *imperativos categóricos* que se cargan en los hombros, semejante a las gibas de camellos en el desierto. Ese es el problema, para el *espíritu de la pesadez* la vida es como un gran desierto. “¡Pero sólo el hombre es para sí mismo una carga pesada! Y esto porque lleva cargadas sobre sus hombros demasiadas cosas ajenas. Semejante al camello, se arrodilla y se deja cargar bien” (Nietzsche, 2003, p. 274). Cuando Nietzsche dice: “demasiadas cosas ajenas”, a nuestro entender, estaría haciendo referencia a las pretensiones de una “salvación mesiánica” o a ideologías que aspiran a un *telos* unívoco. Por eso se torna pesado e insoportable, ya que se cargan con demasiadas exigencias y requerimientos

³⁰ “La jerarquía casi viene determinada por el *grado* de profundidad a que pueden llegar los hombres en su sufrimiento” (Nietzsche, 2007, p. 254).

³¹ *Enantiodromía*. Más adelante se desarrollará este concepto jungueano.

ajenos, cuando ni siquiera pueden con sus propias necesidades. Como resultado de ello, surge la hipocresía, la mentira, la falsedad, la demagogia y todo el artificio para convertir la multiplicidad en *todo igual*, árido, pesado y chato. En suma, la *altura hierática*, creará una jerarquía espiritual y forjará su propio camino esotérico de autosuperación. Dicho de otro modo, sería una verdadera vocación de ascensión y superación de sí mismo. “Y este misterio me ha confiado la vida misma. «Mira, dijo, yo soy *lo que tiene que superarse siempre a sí mismo*»” (Nietzsche, 2003, p. 176).

2.1.2. Perspectivismo:

Otro rasgo fundamental de lo esotérico sería la noción de *perspectiva*. El perspectivismo sería una característica que estaría íntimamente ligada a la *jerarquía*, dado que la existencia de una, implicará la otra. Ahora bien, el *perspectivismo* se puede decir que en Nietzsche funcionaría casi como una doctrina de pensamiento en el ámbito epistemológico y moral, según la cual, la noción de «verdad» reposará en un ámbito inextricable, pero siempre ligada a una perspectiva en particular, cancelando así la noción de *objetividad* en el campo del conocimiento³² y en el establecimiento de las normas sociales.³³ De ahí su célebre sentencia “No hay hechos, sólo interpretaciones”³⁴.

No obstante, el perspectivismo que aquí nos interesa es el *perspectivismo esotérico* que evidentemente estará conectado al perspectivismo gnoseológico, sólo que en este apartado nos enfocaremos a lo que Nietzsche nos decía sobre lo exotérico y lo esotérico. Respecto al primero, decía que miraba de *abajo hacia arriba*, “perspectivas tomadas desde un ángulo, de abajo arriba, perspectivas de rana por así decirlo, para tomar prestada una expresión corriente entre los pintores” (Nietzsche, 2007, p. 24).³⁵ Nietzsche utiliza la metáfora de «mirada de rana» para relacionar la perspectiva *exotérica* que carece de *jerarquía*, o sea, de altura y de profundidad. Mientras que el esotérico, lo hará de *arriba*

³² “Sienten «seguridad»: pero detrás de esa seguridad intelectual está el apaciguamiento del temor: *quieren la regla* porque despoja al mundo de su carácter temible. *El temor de lo incalculable como instinto oculto* de la ciencia” (Nietzsche, 2008, p. 151).

³³En el aforismo 354 de la *Ciencia jovial*, Nietzsche explica detalladamente la falsificación, superficialización y generalización de los teóricos que han inventado conceptos como: «cosa en sí» y «conocer objetivamente» todo ello a través del lenguaje y la noción de «conciencia». Fatalísima estupidez por la que un día pereceremos. Cf. (Nietzsche, 1985)

³⁴ Cf. (Nietzsche, 2008, p. 222)

³⁵ En una nota de traductor de *Más allá del bien y del mal*, aparece explicada la noción de «perspectiva de rana» del alemán *Froschperspektive*: Esto significa que todo lo que observa le queda por encima de la altura de los ojos. Asimismo, este término alemán se interpreta como “pensamiento ordinario y banal”. Cf. (Nietzsche, 2007, p. 277)

hacia abajo, puesto que esta perspectiva se identificará con la *mirada de pájaro*. “Zaratustra el bailarín, Zaratustra el ligero, el que hace señas con las alas, uno dispuesto a volar, haciendo señas a todos los pájaros, preparado y listo, bienaventurado en su ligereza” (Nietzsche, 2003, p. 399).

Finalmente nos encontramos con dos perspectivas diferentes, una mira desde «abajo» y otra lo hace de «arriba», he ahí la *jerarquía* que ostenta Zaratustra. Su nuevo peregrinar implicará otra altura y otra profundidad, lo que posteriormente le dará *otra perspectiva*, es decir, otra forma de ver y vivir la realidad.

Con esta *perspectiva de pájaro* se identificará entonces el andar de Zaratustra, su altura hierática y profundidad, su ligereza y plasticidad —semejante a un bailarín— harán de su *journey* una gran bienaventuranza. Con este nuevo *ethos* de montañista y escalador, los riesgos de las altas y abismales cumbres ya no se verán tan fatales.

Así es nuestro destino, como hemos dicho; crecemos en la *altura*; y supuesto el caso de que fuese incluso nuestra fatalidad —¡pues habitamos cada vez más cerca del rayo!— y bien, no por ello lo consideramos menos honroso, continúa siendo aquello que no compartimos, que no queremos comunicar, la fatalidad de la altura, *nuestra* fatalidad. (Nietzsche, 1985, p. 242)

Zaratustra nos cuenta que la altura es un destino, una fatalidad que ya *no fataliza*, algo que es muy propio, incomunicable, cuasi inefable. Esto nos lleva directamente al tercer y último rasgo fundamental del enfoque esotérico, la *fortaleza*.

2.1.3. Fortaleza:

Este *pathos* que llamamos de la creación —que se dará de forma esotérica— pareciera ser la única vía saludable para una verdadera transformación espiritual, dado el primer intento de Zaratustra que fue un rotundo fracaso cuando confió en la multitud del pueblo, la Vaca Multicolor. Ahora bien, nos resta precisar la otra característica del enfoque esotérico, que precedentemente se indicó como la *fortaleza*. En efecto, se puede decir que la fortaleza es sin dudas una aptitud cardinal en Zaratustra y en todo el *corpus* nietzscheano, ya que esta idea nos conduce indefectiblemente a las nociones de fuerza, resistencia, solidez, flexibilidad, tenacidad, perseverancia y capacidad de superación. Toda esta constelación de aptitudes y capacidades podrían condensarse en una sola palabra que la psicología moderna ha acuñado en el siglo XX: *resiliencia*.

El ser resiliente, implica sobreponerse a todas las adversidades, perturbaciones y dificultades, no obstante, lo más decisivo será *salir fortalecido* de todas esas situaciones dolorosas y traumáticas (Becoña, 2006). Como Nietzsche fue un pensador del siglo XIX es lógico que no aparezca ese término en sus escritos, sin embargo, el periplo de Zaratustra, será una *oda* en función de ese concepto, ya que a nuestro entender, Nietzsche fue un psicólogo *avant la lettre*. Es por ese motivo que hemos decidido abordar la idea moderna de ‘resiliencia’ con la noción de *fortaleza*.

Dentro de esta «potencia psicológica», abordaremos dos características, que desde nuestra óptica, serían inherentes a la fortaleza, como la *soledad* y el *umbral de dolor*. Estos dos aspectos atraviesan toda la odisea de Zaratustra y de un modo más intenso cuando abandona el pueblo. Pero ante todo, no hay que olvidar que el devenir de Zaratustra se inicia en un ámbito donde había gozado durante diez años de su espíritu y soledad en la montaña, sólo acompañado de sus animales, el *águila* y la *serpiente* (simbología que luego analizaremos). En ese sentido, Zaratustra conoce perfectamente el *pathos* de la soledad, nadie mejor que él para hablar de semejante experiencia existencial. “Pero yo necesito soledad, quiero decir, curación, retorno a mí mismo, respirar un aire libre, ligero y juguetón... Todo mi Zaratustra es un ditirambo a la soledad o, si se me ha entendido, a la pureza” (Nietzsche, 2005, p. 38). El *Zaratustra* es un ditirambo a la soledad, efectivamente, el propio Nietzsche lo reconoce y lo celebra. De acuerdo a esta cita de *Ecce homo*, la «soledad» se identificaría con: la curación, el retorno de sí, el aire puro, la agilidad, el juego e inclusive la *pureza*. En síntesis, todo esto se podría definir como una especie de *panacea*, puesto que pareciera el antídoto perfecto contra toda enfermedad. Y efectivamente, Zaratustra lo experimentó desde su propia soledad, solitario contempló auroras y crepúsculos durante diez años y no se cansaba de hacerlo porque su corazón se regocijaba.

El que busca, fácilmente se pierde a sí mismo. «Todo irse a la soledad es culpa»; así habla el rebaño. Y tú has formado parte del rebaño durante mucho tiempo [...] Pero ¿tú quieres recorrer el camino de tu tribulación, que es el camino hacia ti mismo? ¡Muéstrame entonces tu derecho y tu fuerza para hacerlo! ¿Eres tú una nueva fuerza y un nuevo derecho? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que se mueve por sí misma?. (Nietzsche, 2003, p. 105)

He ahí la soledad emparentada con la fuerza y la *fortaleza* para soportar ese camino de tribulación, sufrimiento y dolor. Se hace imperioso dar el primer paso y comenzar a girar el rotor del sí mismo, de la búsqueda por fuera de la multitud y la convención. A pesar de que *el rebaño* se interponga con sus diatribas y sojuzgamientos,

la salida del gran síntoma es de carácter íntimo. “Mas alguna vez la soledad te fatigará, alguna vez tu orgullo se curvará y tu valor rechinará los dientes. Alguna vez gritarás «¡estoy solo!»” (Nietzsche, 2003, p. 106).

El principio tal vez se torne muy tortuoso y exasperante, como señala Zaratustra, sin embargo, es menester *crear* el engranaje que movilice la búsqueda interior, abrazando los instintos, desde los más tenebrosos y sombríos, hasta los más joviales y solemnes, donde la soledad sea tu mejor amiga y así reconquistar el espíritu que dice *sí a la vida*.

En el siguiente punto trataremos lo que designamos como *umbral del dolor*, cuya característica sería extensiva de la *soledad* e inmanente a la noción de *fortaleza*. En lo tocante a este punto, podríamos extendernos demasiado, dado que el dolor ha sido un estado omnipresente en la vida real de Nietzsche³⁶, y por ende en su *avatar* Zaratustra. No obstante, aquí señalaremos algunos momentos y episodios de dolor y sufrimiento que Zaratustra tuvo que padecer para alcanzar la transformación en su esotérico derrotero.

En ese sentido, podemos encontrar el primer momento de dolor y tristeza de Zaratustra, cuando tiene que abandonar el pueblo. “Cuando por primera vez fui a los hombres me instalé en el mercado [...] cuando hablaba a todos no hablaba a nadie. Y por la noche tuve como compañeros a volatineros y cadáveres; y yo mismo era casi un cadáver” (Nietzsche, 2003, p. 389). Esta nefasta experiencia, marcó a fuego el ánimo de Zaratustra, lo único que había logrado fue insultos, agravios y humillación por parte de la multitud que estaba de llena de bufones y temerosos. Y como el dice, lo único que rescató de aquel episodio fue la *valentía* del equilibrista que terminó abatido luego de caerse de la cuerda³⁷, pero fue el único que se atrevió a mostrar un acto de coraje y por ello perecer. Luego, Zaratustra no vacilaría en alzar el cadáver y darle así un entierro digno³⁸. Esta fue una experiencia realmente traumática para Zaratustra, ya que tenía esperanzas de

³⁶ Se podría aseverar que la vida de Friedrich Nietzsche ha sido una vida atravesada por la convalecencia, la soledad, el sufrimiento, el dolor y finalmente la demencia. Asimismo, sus escritos confirman fehacientemente todo su padecer. Sin embargo, su fuerte y tenaz espíritu lo mantenía con un pensamiento jovial, juguetón y muy vivaz. En una carta de enero de 1880, Nietzsche le escribe a su médico Otto Eiser contándole sobre la carga terrible que tenía que soportar, casi no podía leer ni escribir, debido a una sensación de semiparálisis, y de no haberse sumergido en el «terreno espiritual», habría acabado con su existencia. Cf. (Nietzsche, 2010, p. 54)

³⁷ El caerse de la cuerda, significaría que el equilibrista al menos intentó «pasar al otro lado» lo que se interpretaría como que un lado de la cuerda representaría al animal, la otra punta, sería el *Übermensch*, y al medio representaría a la humanidad. De ahí el reconocimiento de Zaratustra, alguien se atrevió a dar un paso más allá de lo humano, aunque por ello perezca.

³⁸ (Nietzsche, 2003, p. 44)

regalarles la *buena nueva* a la gente del pueblo por su gran amor a la humanidad. Pero a pesar de su dolor por la negativa del pueblo, Zaratustra se lleva un aprendizaje, y es darse cuenta que el espíritu de las masas aún no estaba maduro para transformarse.

El siguiente episodio de dolor que tiene que soportar Zaratustra fue cuando tuvo que abandonar a los pocos discípulos que se animaron a seguirlo. En medio de una sombría y oscura noche, Zaratustra en un estado de desconcierto y perturbación cae en la cuenta que debe ausentarse nuevamente y marcharse en soledad.

Y cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras lo asaltó la violencia del dolor y la proximidad de la separación de sus amigos, de modo que lloró sonoramente; y nadie sabía consolarlo. Y durante la noche se marchó solo y abandonó a sus amigos. (Nietzsche, 2003, p. 220)

El terrible dolor que padece Zaratustra es inconmensurable, como que si cada vez que encuentra cierta sensación de placer y bienestar, rápidamente es llamado a descender a la caverna de su interioridad, cuyo mundo subterráneo lo conduce a una especie de despersonalización y de esa forma percibe el dolor y el sufrimiento con total aceptación, inclusive con «cierto encanto». “El sí-mismo creador se creó para sí el apreciar y el despreciar, se creó para sí el placer y el dolor” (Nietzsche, 2003, p. 65). Seguramente este sea un fenómeno existencial del cual no somos plenamente concientes y Zaratustra a través de su *pathos* está advirtiéndonos de él. Dicho de otro modo, se puede decir que *dolor* y *placer* son dos estados inseparables, dos dimensiones que se rozan en los bordes, dos caras de la misma moneda. Sin embargo, los seres humanos aceptamos el placer sin ningún tipo de objeción, lo aceptamos a como dé lugar, pero frente a la inminencia del dolor, *nuestro umbral* se reduce a la nada, la resiliencia cae a cero.

El dolor es también placer, la maldición es también bendición, la noche es también sol, idos o aprenderéis: un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho sí alguna vez a *un solo* placer? Oh amigos míos, entonces dijisteis sí también a *todo* dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas. (Nietzsche, 2003, p. 435)

Con todo, Zaratustra está dando a conocer cómo los sentimientos y las emociones, positivas y negativas, de algún modo están encadenadas en el devenir, por el solo hecho de existir. Soportar el sufrimiento, puede ser igual de “virtuoso” y honrado como gozar y disfrutar de un placer. Asimismo, es lícito indicar que esto no implicaría que se busque denodadamente el dolor y el sufrimiento evitando todo tipo de placer y goce, simplemente se trataría de «aceptación» de lo que toca, a partir de la hibridación entre el *azar* y las

decisiones personales que se toman.³⁹ Finalmente, se puede decir que el dolor y el sufrimiento serán inexorables en la búsqueda de la superación de *sí mismo*, ya que junto con el goce, cumplirían la función de espejamiento entre los procesos psicológicos/fisiológicos y así, mantener una perfecta sincronía entre la fortaleza, el perspectivismo y la jerarquía, aspectos constitutivos del devenir de Zaratustra que aquí llamamos *esotérico*.

En función de lo planteado, se puede inferir que el enfoque esotérico será un nuevo paradigma de Zaratustra, es decir, el esoterismo como aquí lo presentamos, cumplirá un rol absolutamente *estratégico* para la construcción de un nuevo *ethos médico*, y así poder continuar con el viaje transformador y superador del *gran síntoma* cultural, dado el rotundo y doloroso fracaso del primer intento. Ahora bien, pero ya conocida la nueva estrategia, ¿quién sería capaz de poner en práctica semejante desafío de autoconocimiento y superación de sí? ¿Puede haber alguien con «aptitudes medicinales» capaz de enfrentar terribles vicisitudes? En principio, la respuesta es afirmativa. Desde nuestra óptica existe un ser de múltiples potencias que podría encarnar ese *ethos médico* para sí mismo y luego funcionar como vector hacia la cultura: la *figura chamánica*.⁴⁰

2.2. Arquetipo del *viejo sabio*:

Llegados a este punto, nuestro escrito sufrirá una flexión narrativa, ya que será presa de lo que en psicología se conoce como *trastorno disociativo*,⁴¹ algo así como una especie de despersonalización. En otras palabras, el personaje de Zaratustra se desdoblará en un ser arquetípico, cuyos saberes y potencias, son conocidas tradicionalmente como chamanísticas. Ahora bien, al inicio del primer capítulo dijimos que según Jung, Zaratustra es un «arquetipo», o mejor dicho, una *experiencia arquetípica* del propio Nietzsche. Esta interpretación que nos ofrece Jung, cobra mucho más sentido a partir del siguiente párrafo nietzscheano:

³⁹ En este punto será decisiva la noción de *amor fati* que Nietzsche alude a ver belleza en todo lo necesario de las cosas, aunque estas no sean del todo agradables. Además, negar o disimular esta necesidad, sería como mendigar migajas de piedad. Cf. (Nietzsche, 2005, p. 61)

⁴⁰ Chamán o chamana. La cuestión de género es indistinta, ya que estas personas estarían más allá de los horizontes lingüísticos establecidos.

⁴¹ Según estudios psiquiátricos, existirían cinco tipos de despersonalizaciones: inautenticidad, negación de sí mismo, objetivación de sí mismo, desrealización y desprendimiento del cuerpo. Cfr. (Jacobs, R & Bovasso, G, 1992) pp. 352-365.

Aquí estuve sentado, esperando, esperando... nada más allá del bien y del mal, gozando a veces del sol, a veces de la sombra, todo juego, todo mar, todo mediodía, todo tiempo sin meta. Y de pronto, amiga mía, de uno se hizo dos y Zaratustra pasó a mi lado... (Nietzsche, 2004, p. 43)

Estando sentado en Portofino⁴², Nietzsche cuenta que experimentó semejante disociación identitaria, su propia yoidad se desdobló en Zaratustra y el, cuando “uno se hizo dos”. Este fenómeno cuasi epifánico viviremos ahora entre Zaratustra y la figura chamánica. Desde la óptica juegueana, esta romantizada figura, daría cuenta de un antiquísimo arquetipo psicológico. Por tanto, nos parece propicio explorar qué sería un arquetipo psicológico para Jung, y cómo se ligaría este con la *figura chamánica*.

Si pasamos rápidamente por la criba etimológica al concepto de *arquetipo*, se puede decir que procede del griego *arché* o *arjé* ‘principio’ y *tipos*, ‘modelo’, ‘impresión’.⁴³ Asimismo notaremos que es un vocablo usado desde los primeros pensadores presocráticos, como Anaximandro por ejemplo, para referirse al primer principio de animación y movilidad de las cosas «*ápeiron*» (Mondolfo, 2007). Sin embargo, sería Platón el que llevaría esta noción a una más sofisticada significación filosófica con la idea de «matriz ontológica» (Platón, 1987).

La noción de *archetypus* será muy importante en la psicología analítica de Carl Gustav Jung, puesto que a partir de estos “satélites inconscientes” elaborará todo un sistema de representación simbólica para finalmente nuclearlos en un concepto mayor que acuñaría como *inconsciente colectivo* (Jung, 2015).⁴⁴ En efecto, el *arquetipo* cumplirá una «función rectora» en el pensamiento jungueano, dado que serían como estructuras fundantes y estructurantes de la psique humana. Además estos complejos e intrincados arquetipos tendrían un carácter universal y repetitivo, aunque para Jung estarían fuera de las leyes tempo-espaciales de la física convencional. Pero escuchemos al propio Jung.

Tiene que tratarse de formas funcionales, a las que yo he dado el nombre de «imágenes». «Imagen» no expresa sólo la forma de la actividad que ha de ser ejercida, sino también la situación típica que desencadena esa actividad. Esas imágenes son «imágenes primigenias» («arquetipos») porque son, por excelencia, inherentes a la especie, y si han «surgido» alguna vez, ese

⁴² Cf. (Nietzsche, 2003, p. 15)

⁴³ Según Joan Coromines, el término «arquetipo» ingresó a la lengua castellana del latín *archetypum* (modelo original) hacia el 1570. Cf. (Coromines, 2009, p. 43).

⁴⁴ Jung estableció un esquema completo de la psique humana y lo caracterizó del siguiente modo: Ego, Inconsciente Personal e Inconsciente Colectivo y dentro del Inconsciente Colectivo, existirían los «arquetipos», según la cual, los más importantes serían cinco: *anima*, *animus*, *sombra*, *personaje* y *SELF*, dado que luego hablará de otros como *la gran madre*, *el viejo sabio*, *puer aeternus* etc. (Jung, 2015).

surgimiento coincide, cuando menos, con el comienzo de la especie. Es la manera de sus actividades. Esa índole específica está ya en germen. Suponer que no es heredada sino que surge de nuevo en cada hombre sería tan absurdo como pensar que el sol que sale cada mañana es diferente del que se puso la tarde anterior. (Jung, 2015, p. 76)

Jung hablará entonces de imágenes primigenias como «formas funcionales» en el *inconsciente colectivo*, pero también es importante señalar que Jung introduce la noción de *inconsciente personal*, dado que este último será de carácter individual y sus contenidos simbólicos responderán al acontecer psíquico de cada persona particular. Es decir, la imagen arquetípica primordial sería mera virtualidad, la cual se adaptará a las «representaciones arquetípicas» de las psiques singulares. “El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al concienzializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge (Jung, 1970, p.11). Haciendo una analogía, se puede decir que los *arquetipos* son matrices, semejante a un río sin agua (sin contenido) ya que el agua o el *tipo* de agua, sería la *representación arquetípica* personal que pasa a medida que nuestra vida discurre los símbolos y metáforas como transductores entre arquetipos y representaciones arquetípicas. “Hay que tener siempre conciencia de que lo que entendemos por “arquetipo” es irrepresentable, pero tiene efectos merced a los cuales son posibles sus manifestaciones, las representaciones arquetípicas” (Jung, 1970, p.159).

Ya habiendo hecho una breve exploración sobre la compleja noción de arquetipo jungueano, ahora nos centraremos específicamente en el arquetipo que Jung denomina *viejo sabio*, el cual estaría ligado a la figura de Zaratustra. Efectivamente, según Carl Jung, este *arquetipo* se ajustaría de un modo óptimo a nuestro personaje de aventuras y hazañas. Pero ¿cuáles serían las características principales—si es que las hay— entre Zaratustra y el *viejo sabio*, y de haberlas, cómo se ligarían con la figura chamánica? “El viejo sabio en los bosques y el viejo sabio en *Zaratustra* son una y la misma cosa. Siempre es así” (Jung, 1988, p. 44).⁴⁵

Ahora bien, en este apartado vamos a volver al inicio del viaje, es decir, retomaremos el momento donde se da el famoso encuentro entre el anciano y Zaratustra cuando este último descendía de la montaña camino al pueblo. Ese encuentro, no sería casual, sino todo lo contrario. En rigor, esta reunión sería, por un lado, una profunda

⁴⁵ «The old wise man in the woods and the old wise man in *Zarathustra* are one and the same thing. And that is always so».

manifestación del inconsciente, y por lado, un verdadero acontecimiento histórico. Desde la óptica psicológica de Jung, la aparición del anciano del bosque es la «representación arquetípica» del *viejo sabio*. En ese sentido, Jung intentará descifrar los símbolos del compartamiento de ambos.

Debemos ver cómo funciona este anciano, lo que dice, cómo se comporta. Pero el punto principal sobre el que quería llamar la atención es que el propio Zarathustra dice: «Este viejo santo en su bosque no ha oído que Dios ha muerto». Así se puede concluir fácilmente quién es ese viejo sabio. (Jung, 1988, p. 33)⁴⁶

Pues bien, será necesario que reposemos la mirada una vez más en la célebre frase “Dios ha muerto”. Eso es lo que le exhorta Zarathustra al viejo anacoreta del bosque y según Jung, aquí se estaría sucitando un fenómeno de carácter profundamente histórico y muy relevante para nuestra hipótesis, puesto que el arquetipo del *viejo sabio*, se estaría materializando en este viejo huraño que se retiró al bosque para dedicarse a vivir entre los animales y adorar a Dios, distanciado del gentío. Con todo, en aquella primera interpretación del encuentro, Zarathustra pensó que el ermitaño lo estaba demorando con fruslerías y trivialidades, sin embargo, Zarathustra no se percató que el viejo *ya* era un «transformado». Pero ¿cómo podría ser eso posible? ¿Acaso el viejo no representaba los valores nihilistas de las viejas tablas?

He aquí el “descuido” de Zarathustra. Resulta que el ermitaño del bosque encarnaba esa «transvaloración» que Zarathustra anhelaba llevar a los humanos, es decir, un nuevo paradigma valorativo enfocado en «la tierra» y no en un *más allá*, pero debido a su prisa por llegar a la Vaca Multicolor, no alcanzó a decodificar los signos del anacoreta. En efecto, el santo del bosque ya había pasado por el pueblo, porque también “amó a los hombres”, pero su experiencia con la gente de allí fue amarga y decepcionante. Por ese motivo intentó advertir a Zarathustra que trate de no llevar ningún *tesoro*⁴⁷ a esa comarca porque todos están “dormidos” y *no* escuchan, de modo que no era un lugar para alguien de mirada pura y *despierto*. “¡No vayas a los hombres y quédate en el bosque! ¡Es mejor que vayas incluso a los animales! ¿Por qué no quieres ser tú, como yo, un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros?” (Nietzsche, 2003, p 35). El anciano había sido muy contundente con el mensaje. Ahora el vivía en el bosque y se alimentaba de raíces, cuya

⁴⁶ «We must see how this old man is functioning, what he says, how he behaves. But the main point I wanted to call attention to is that Zarathustra himself says: 'This old saint in his wood has not yet heard that God is dead! So you can easily conclude who that old wise man is»

⁴⁷ El «tesoro» sería la *buena nueva* que Zarathustra quiere regalar a los humanos, lo *Übermensch*.

simbiosis con la Naturaleza le dio la posibilidad de regenerarse y recrearse a sí-mismo, adquiriendo la fuerza de un oso y la versatilidad de un pájaro. Pero el enunciado más importante del anacoreta fue: “Cantando, llorando, riendo y gruñendo alabo al Dios que es mi Dios” (Nietzsche, 2003, p. 35). El santo del bosque manifestó que alababa a Dios, pero que este era *su* Dios, algo personal y para-sí. No obstante, Zaratustra interpretó que era el Dios que había muerto, o que podía ser la *sombra* de aquel Dios que se inoculaba como enfermedad en todo dogma colectivo. En suma, el *dios propio* del santo del bosque no era más que un *revival* a las potencias de la Naturaleza, lejos de las *tarántulas* y las *moscas de mercados*.

A esta imagen del dios *para-sí* que el santo del bosque representa con las potencias de la Naturaleza, quisiéramos conectarla con la idea de un *retorno numénico* que Jung nos propone, es decir, para el psicólogo suizo, este *numen* de la Naturaleza estaría representado por Pan, una deidad de la antigua Grecia, que los romanos identificarían con Fauno.⁴⁸ Este dios o semi-dios ha sido interpretado de varias maneras, pero aquí sólo nos limitaremos a la idea que nos ofrece Jung, haciendo un paralelismo con el final de los dioses paganos que Nietzsche evidenciaría en el *Orígen de la tragedia*⁴⁹ y que para nosotros estaría prefigurado en el santo del bosque.

En el seminario que Jung le dedicó al *Zaratustra*, este hace mención de un antiguo texto latino, donde unos navegantes en dirección al puerto de Roma, aludían a la muerte del dios de la Naturaleza: *Pan megistos ethneken* (Jung, 1988, p.36). Cabe remarcar que ese viejo texto latino al que apela Jung, se atribuye a Plutarco, pasaje que citaremos textualmente. “Así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había ni viento ni oleaje, Tamus, dirigiendo la vista desde la popa hacia tierra, dijo, tal como había oído: «el gran Pan ha muerto»” (Plutarco, 1995, p. 385). Desde el prisma interpretativo de Jung, este acontecimiento marcaría “el fin del paganismo” y nacimiento del cristianismo. “En el siglo II d. C. se extendió el rumor de que Pan el más grande había

⁴⁸ Según Pierre Grimal, el dios Pan sería una deidad surgida en la antigua Arcadia, se lo consideraba como un genio de los bosques y del pastoreo. Además, se lo representaba con forma de «macho cabrío», es decir, con mentón puntiagudo, barbudo, con pezuñas y cuernos. Dotado de prodigiosa agilidad y una actividad sexual considerable. Sus atributos eran una flauta, un báculo y una corona de pinos. Solía ocultarse en los matorrales para espiar a las Ninfas y si no tenía éxito con estas, no se hacía problemas para autosatisfacerse. Otra de sus pasiones era dormir la siesta. Los romanos lo asociaron a sus deidades locales como las de Silvano y Fauno. Finalmente, su nombre del griego Πάν '*Pan*' «todo» refería a la encarnación de toda la Naturaleza. Cf. (Grimal, 1989, p. 403)

⁴⁹ Cf. (Nietzsche F. , 2011, p. 378)

muerto. El cristianismo había prevalecido contra él: la última concepción de un dios de la naturaleza creada por la Antigüedad” (Jung, 1988, p. 36).⁵⁰

Este sería el *instinto numérico* que estaría encarnando el santo del bosque y que Zaratustra no llegó a vislumbrarlo como tal, cuyo *instinto* sería simplemente la vuelta a las cosas de la tierra, a las potencias creadoras de la Naturaleza y a la transfiguración del espíritu plasmático. Por eso Nietzsche dirá “En casi dos milenios, ni un solo nuevo Dios” (Nietzsche, 2012, p. 38). Esto en referencia a la muerte de Pan y por ende, a la sequía de deidades que estimulen los instintos vitales, ágiles, múltiples y que sepan *danzar* tanto en la jovialidad, como el lo trágico. En consecuencia, tanto el santo del bosque, como Zaratustra, estarán imbricados con el arquetipo del *viejo sabio* según Jung, debido al desdoblamiento psicológico y al comportamiento de ambas personalidades.

En primer lugar, podríamos exponer el lado extravertido que subraya las cualidades de los ancianos que surgen de la experiencia acumulada durante un largo período de tiempo [...] El anciano posee también un lado introvertido: es el único que posee el conocimiento secreto. Conoce la meta; en eso está más cerca de la muerte, el lado secreto del mundo, lo invisible. La relación íntima entre el espíritu y la muerte es de gran alcance. El anciano también es, por tanto, mago, brujo, curandero, doctor, sacerdote e iniciador. Podría ser la encarnación de lo sobrenatural o el suplente de algún Dios o Demonio. (Jung, 1988, p. 301)⁵¹

Finalmente tenemos allanado el camino para introducir la figura chamánica como ser de múltiples potencias y personas con el conocimiento y las capacidades esotéricas requeridas para configurar ese *pathos* de la creación en tanto *médicos del espíritu* que Zaratustra intentó regalar a los humanos y así elevarse sobre el *gran síntoma*.

2.3. Gran estilo:

Se conoce al chamanismo por ser el prototipo y modo más antiguo de curación de la humanidad, debido a su *heteróclita praxis* manifestada en todas las sociedades, tanto ancestrales, como contemporáneas. En ese sentido se comprende que es un conjunto de prácticas y conocimientos centradas en la comunicación con todo tipo de entidades, en la curación, y en una vasta *gnosis* de la naturaleza humana y del mundo que lo circunda.

⁵⁰ «Then about the second century A.D., rumor spread that Pan the greatest was dead, Christianity had prevailed against him, the last conception of a nature god created by antiquity».

⁵¹ «First of all, we can bring forward the extraverted side, which emphasizes those qualities of old men growing out of experiences accumulated over a long period of time [...] The old man possesses an introverted side also: he is the one who has the secret knowledge. He knows the goal, in that he stands nearer to death, to the secret side of the world, the invisible. The near relationship between spirit and death is very far-reaching. The old man is therefore also magician, sorcerer, medicine man, doctor, priest, and initiator. He can become the embodiment of the supernatural or the deputy of a God or Demon».

Pues bien, a estas peculiares experiencias chamánicas, casi siempre se las ha asociado con una especie de *exotización* vinculada con lo bárbaro, con lo folclórico y con pueblos completamente “incivilizados”. Sin embargo, si se analizarían cientos de *experiencias chamánicas*, el hilo conductor siempre nos conducirá a un peculiar modo de «sabiduría» basada en diferentes técnicas de conocimientos, además de múltiples prácticas que «desafían lo ordinario». En ese sentido, estas singulares figuras gozarán de un profundo conocimiento del mundo y de la Naturaleza, ya que tendrán una íntima relación con las plantas, los animales y toda la biósfera.

Ahora bien, ¿Cómo definimos a estas personas con “cualidades chamánicas”, devenidas *médicos del espíritu*? ¿Es posible que existan “varios chamanismos”? ¿Por dónde abordar este intrincado fenómeno? Estos interrogantes emergen en nuestra superficie porque, por un lado, cierta literatura antropológica interpreta a este fenómeno reduciéndolo a «lo extático», es decir, la función-cualidad chamánica, estará circunscripta a las celebraciones del *éxtasis*. Por ejemplo, en la concepción difusionista de Mircea Eliade, la técnica chamánica por excelencia radicaría justamente en la capacidad de traspasar regiones cósmicas durante los estados alterados de conciencia. Así pues, el chamán lograría una *ouverture*, una ruptura tempo-espacial en tanto “túnel cósmico”, según la cual, su *episteme*, alcanzará estados suprasensibles a niveles transdimensionales, en una continua *cosmización* del Caos (Eliade, 1981). Esta difundida hipótesis esencialista de Eliade sobre el chamanismo, nos brinda un elemento significativo, pero a la vez, estaría alejando nuestro foco de atención, dado que circunscribe la figura del chamán a un mero *rol sacerdotal*, haciendo de ello una réplica de «religión arcaizante» surgida en las tierras altaicas de Asia septentrional y luego expandida por todo el mundo (Eliade, 1976).

Por otro lado, nos encontramos con las interpretaciones *new age* de corte más “folclórico” de trivialización y degradación sobre la figura chamánica. Este hecho se puede constatar a partir de algunas personas que dicen poseer ciertos “poderes especiales” para *ver*, *curar*, *predecir*, e inclusive *hacer milagros* de toda índole. No hay dudas de que este último tipo de pseudo chamanismo es el que más ha logrado difundirse en las sociedades contemporáneas, de modo que su «quehacer» tendría un correlato directo con los asuntos de prestidigitaciones, nigromancia y supersticiones de esa naturaleza.

Se plantea entonces el problema de cómo abordar el fenómeno del chamanismo, si intentamos «tomar distancia» de los discursos hegemónicos, tanto de los academicistas

difusionistas de la antropología y la religión, como los de las nuevas corrientes alternativas conocidas como ‘neo-chamanismo’ (Caicedo Fernández, 2015).

Por tanto, sin negar los valiosos aportes del filósofo rumano⁵² al estudio del chamanismo, nos auxiliaremos⁵³ desde una perspectiva más heurística que nos permita acceder a las diversas prácticas y técnicas de conocimientos prefiguradas en estos seres humanos de *múltiples potencias*. Esta enigmática figura ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la antropología hasta la psicología, asimismo es alguien que se encuentra presente en numerosas culturas de todo el mundo, y se caracteriza por la capacidad de multiplicarse, conectarse con diferentes entidades y de curar a los enfermos. En relación a la problemática expuesta, accederemos a un plano interdisciplinario que nos permita entrar en diálogo con nuevas concepciones antropológicas, según la cual, la «figura chamánica» se interpretará como *agente de enunciación* (Romero, 2011) y seres de *hibridación* (Neurath, 2017). Asimismo, continuaremos con la mirada de la psicología analítica de Carl Jung. En ese sentido, vamos a extraer algunos tópicos de la última cita de Jung como elementos de imbricación entre el arquetipo del *viejo sabio* y la figura chamánica:

- ✓ Curandero.
- ✓ Diplomático interregional.
- ✓ Visión de lo invisible (enigma).
- ✓ Mago.
- ✓ Brujo.
- ✓ Médico.
- ✓ Sacerdote.
- ✓ Iniciador.
- ✓ Demonio-Dios

«Arquetipo»

Este pequeño esquema de características que Jung le atribuye al arquetipo del *viejo sabio*, nos servirá como vector analítico para introducirnos en la dinámica de estos seres de *múltiples potencias* que nosotros encontramos como «reflejo» de Zaratustra y por ende, del santo del bosque. Ahora bien, de todas esas características, sólo nos limitaremos a tomar siete de ellas, y que nosotros las llamaremos como las siete máscaras o los *siete*

⁵² Hay que reconocer la contribución que ha hecho Mircea Eliade sobre los estudios del chamanismo, a pesar del enfático reduccionismo sobre la dimensión *extática*.

⁵³ Cabe señalar que todo el debate sobre el chamanismo que se propone aquí es a partir de interpretaciones que hacemos de trabajos hechos por terceros, por lo tanto, nuestro abordaje será de carácter eminentemente teórico, dado que no contamos con ningún trabajo de campo propio.

*demonios*⁵⁴ que seguidamente se ligarán con nuestra figura chamánica: *Conocimiento del mundo/Demonio-Dios/Brujo/Médico/Mago*. Consideramos que a partir de estos aspectos podemos condensar de un modo esquemático —pero eficiente— la *experiencia chamánica*; siempre y cuando dichos aspectos se articulen al afluyente conceptual de la *enunciación* y la *hibridación*.

Todo ello nos interpela lo siguiente ¿Pueden encontrarse reflejos esotéricos del devenir zarastreano como un posible modo de lectura de las iniciaciones chamánicas, cuya vocación es la de la *enunciación* y la *hibridación* en tanto médicos del espíritu? Pues bien, en lo que sigue nos serviremos de una definición que nos brinda la antropóloga mexicana Laura Romero sobre la figura chamánica.

El chamán, como categoría, no podrá ser definido a partir de uno solo de sus aspectos como ejecutante del ritual, sino al extender el abanico y centrarnos al menos en dos aspectos. El primero, considerar que el chamanismo es el resultado de una determinada forma de entender y *ser* en el mundo, es decir, es el conjunto de prácticas e ideas que son ejecutadas por los seres humanos, para vincularse y ser partícipes en una red de interacciones. El segundo punto, observar de ese conjunto de relaciones al personaje que sirve de bisagra en la ejecución de esas prácticas para *estar* en el mundo, y en las cuales, utiliza en ocasiones, elementos cuyos aspectos son, quizá, menos exóticos como los del éxtasis, para plantear como problemática otro aspecto, el del chamán como enunciador. (Romero, 2011, p. 45)

Si bien es cierto que el aspecto extático de la figura chamánica sería fundamental en sus prácticas, no lo restringirá a ello. Por eso la antropóloga nos habla al menos de dos aspectos para analizar: a) Comprender el mundo desde un plexo interaccional; b) a partir de ese conglomerado de interacciones, actuar como «bisagra enunciativa» siendo y estando en el mundo. La voluntad de afirmarse y *estar en el mundo*, conduce a la figura chamánica a penetrar en lo más recóndito de la tierra, es decir, sumergirse a un lenguaje impregnado en su propia corporalidad, que lo hará alcanzar una gnosis vegetal, animal y mineral descifrando signos del hipertexto cósmico. “Para el chamán el cosmos es un cuento que se hace realidad a medida que lo contamos y se cuenta a sí mismo. Esta perspectiva implica que la imaginación humana puede tomar el timón del estar en el mundo (MacKenna, 1993, p.31).

Por ello, el chamán *ama la tierra*, porque sabe que gracias a ella, «su cuerpo» obtendrá todo lo necesario para transformarse y además porque su sentido *es* la tierra.

⁵⁴ Es importante recordar esta de imagen de los *siete demonios*, ya que cumplirán un rol fundamental al final de este escrito.

Luego dirá Zaratustra: “Yo os conjuro, hermanos míos, *¡permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales!* Son envenenadores, lo sepan o no” (Nietzsche, 2003, p. 36).

Pero en concreto ¿Qué estaría enunciando la figura chamánica? Para responder a ello habrá que retomar la idea que nos proponía Martin Heidegger al principio del primer capítulo, es decir, la noción de *Fürsprecher* (portavoz).⁵⁵ En este antiguo vocablo germánico se estaría prefigurando la idea de que alguien llevaría «por adelantado» algo que es necesario manifestar, comunicar, defender y concretar. En ese sentido dirá Heidegger que Zaratustra es el *portavoz*, «el que habla delante» (Heidegger, 1994, p. 91) el es quien debe exhortar lo que lleva consigo mismo que es el *verborum præfamen*, el prefacio, o la introducción de toda acción venidera.

Así pues, la figura chamánica estaría en posesión de una *qualitas sapientiæ* que implica ciertos conocimientos sobre las ‘plantas maestras’, sobre los animales, sobre la curación, sobre la psicología humana, sobre la geografía local, y sobre sí mismo, porque al momento de interactuar con ello, ‘pide permiso solemnemente’ a los espíritus protectores y luego sí está preparada para el «diálogo», pero éste, es un diálogo configurado en otro “sistema lingüístico”, donde no existen “manuales”, porque lo experimenta *en sí mismo*. He ahí el mensaje del chamán y de esta figura híbrida y múltiple. Su *enunciación* estará absolutamente ligada a los cuidados de la Tierra y a un re-empoderamiento de sí mismo, tomando cierta distancia de toda concrecencia global cultural, y manteniéndose *desobedientes* en sus propias gramáticas.

La sabiduría chamánica se ha percatado de que la historia del lenguaje humano ha tenido una tendencia a enfatizar ciertas áreas y a dejar de hacerlo en otras. Dicho de otro modo, en nuestras lenguas occidentales, construidas en una sintaxis dual (sujeto-objeto) hemos desarrollado un lenguaje extremadamente sofisticado para la manipulación de la materia, desde los *quarks* hasta los *cuásares*, sin embargo, parece ser un vocabulario completamente empobrecido en el plano vital-emocional, ya que las únicas emociones más promocionadas serían el odio a lo diferente y miedo a lo desconocido.

Pero claro, para acceder a un estado de verdadera fruición, es necesario ‘sobrepasar las pruebas iniciáticas’. Cuando este es elegido por los espíritus para devenir

⁵⁵ Antiguo vocablo germánico del siglo XV que significaría: ‘portavoz’, ‘defensor’, ‘abogado’, ‘intercesor’, etc. *Fürsprecher*. En Wörterbuchnetz.de (versión 01/21) Recuperado el 07 de noviembre de 2022 de <https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#8>

chamán (Dasso & Barúa, 2006) tiene que entregarse a las ‘iniciaciones’ que no son más que adentrarse a la *desobediencia* de lo hegemónico: «escucha, esfuerzo, sacrificio, abstinencias, soledad» y un sin número de experiencias traumáticas.

Por consiguiente, la figura chamánica en su función de *portavoz*, enunciará la efectuación de un *patrón híbrido de interferencia*, según la cual, los límites y las identidades se confundirán y se ordenarán en una *caosvisión* (Neurath, 2017) donde lo desconocido y lo diferente constituyen la materia prima de su obra. “Pero los amerindios entrenan activamente el saber ser más que uno, ser indígena y mestizo a la vez, campesino, artista, chamán, brujo, *plastic shaman*, jornalero, migrante y muchas otras cosas y, a veces, todas al mismo tiempo” (Neurath, 2017, p. 41).⁵⁶ A través de estos *juegos de máscaras*, la figura chamánica puede obtener información y orientación sobre cómo tratar a los enfermos, cómo solucionar problemas en la comunidad y cómo conectarse con lo numinoso.

Luego, su *gran estilo*, lo presenta como *enunciador*, ya que encarna la diplomacia entre los mundos ctónicos (serpiente) y los mundos celestiales (águila) capaz de comunicarse con todo tipo y *numen*, y de acceder a diferentes estados de conciencia y «formas de existencia»; asciende y desciende en un fluido devenir a causa de su plasticidad híbrida.

En resumen, la *figura chamánica* podría interpretarse como una especie de portavoz y abogado telúrico, cuya tarea será la de «jugar» a *ser más que uno* y la de cerrar el bucle ontológico de temporalidades e identidades múltiples, y al hacerlo, configura una especie de *onda estacionaria*, oscilando lejos en el pasado y lejos en el futuro. En consecuencia, estaría «creando instantes abismales de presente» en un inocente y lúdico devenir.

⁵⁶ En esta cita podemos ver nuevamente siete máscaras-demonios de la *figura chamánica*

3. *Pathos* de la redención:

3.1. El águila y la serpiente (animales de poder)

En este último capítulo nos avocaremos a desarrollar la noción de *redención* como corolario del devenir zaratustreano. Por consiguiente, en este apartado analizaremos los animales que han guiado y acompañado a Zaratustra en toda su odisea. Así como las *moscas del mercado*, las *tarántulas*, la *vaca multicolor* y muchas metáforas más, las figuras del *águila* y la *serpiente*, nos obliga a sumergirnos en la más profunda simbología nietzscheana. Pues bien, esto no nos debería llamar la atención dado que el *Zaratustra* en sí es una completa y abigarrada simbología, dado que al comenzar el escrito ya nos dispusimos a este embrollado asunto del *tipo* de lenguaje en el *Zaratustra* de Nietzsche. Allí nos preguntábamos ¿Por qué Nietzsche produjo su magna obra de ese modo? Y las respuestas que encontramos respondían a dos hipótesis principales: a) la *distancia* y b) lo *hierático*, lenguaje que supone jerarquía y cierto grado de codificación dando cuenta a la dimensión esotérica que desarrollamos en los capítulos anteriores.

Según la tradición exegética, los símbolos formarían parte de un lenguaje alegórico, cuyas imágenes configurarían patrones generales de significación, para luego adquirir notas connotativas de especificidad a través de la asociación y el uso, es decir, un símbolo puede tener muchas interpretaciones de acuerdo a la cultura o la tradición que lo interprete y a la época en que se lo haga. En otras palabras, podemos decir que la simbología es inherente a una *sintaxis sin palabras* ni conceptos fijos, ya que serían de naturaleza móvil y dinámica, pero al mismo tiempo, estas complejas imágenes, connotarían un profundo sentido de existencia. En *la virtud que hace regalos*, el mismo Zaratustra señalaba que hay estar muy atentos a los símbolos. <

Símbolos son todos los nombres del bien y del mal: no declaran, sólo hacen señas. ¡Tonto es quien de ellos quiere sacar saber! Prestad atención, hermanos míos, a todas las horas en que vuestro espíritu quiere hablar por símbolos: allí está el origen de vuestra virtud. (Nietzsche, 2003, p. 124)

Desde tiempo inmemoriales, el arquetipo del *águila* fue interpretado como animal celestial, debido a su capacidad de dominio en las alturas y por ser ave de rapiña diurna, ya que sus actividades tienen lugar siempre a plena luz del día, además se consideró que una de sus características principales era la de ser «luminosa» o que estaba relacionada con los cielos y la luz, y que sus elementos eran el aire y el fuego (Chevalier, 2000). Por

lo tanto, se la identifico metafóricamente con lo solar, es decir, como un símbolo de elevación y lógicamente con los principios religiosos y espirituales relacionados a la actividad masculina.

Por otro lado, la iconografía de la *serpiente* siempre o casi siempre, estuvo ligada a los instintos telúricos y a las potencias ctónicas. En ese sentido se la ha representado de forma monstruosa, algo así como una especie de encarnación del caos primigenio y de naturaleza malévol, ya que estaría siempre asociada con las desconocidas e indómitas profundidades de la Naturaleza. Pero toda esta exegesis negativa de la serpiente comenzaría esencialmente con la tradición judeocristiana, cuando introduce la alegoría del *árbol del conocimiento*. Éste edénico árbol, contenía el “fruto prohibido” que Yahvé encarecidamente le pidió a Adán y a Eva que no lo comieran, ya que, si lo hacían, perderían la inmortalidad y su *divina inocencia*, puesto que serían conocedores del Bien y del Mal. Todo ello queda desbaratado con la irrupción de la Serpiente al decirles que si comen de ese “fruto prohibido” serán como dioses (Gn 3:5). Luego, cuando el Señor increpa a Eva preguntando porqué cometió el más abominable de los pecados, esta responde que “la serpiente la sedujo” (Gn 3:13). Este acontecimiento estigmatizaría no sólo la imagen de la serpiente, sino también se llevaría puesto a la figura femenina como signo de maldición, pasividad y condena para la cultura patriarcal venidera. Con todo, veamos qué nos dice Jung sobre estos símbolos.

Los animales significan los instintos, pero ¿qué podrían ser el águila y la serpiente? (...) El águila sería el espíritu y la serpiente sería el cuerpo, pues la serpiente es la antigua representación de los mundos inferiores, del vientre con sus contenidos y con los intestinos (...) Por el contrario, el águila vuela alto y está cerca del sol. Sería una hija del sol. ¡Maravilloso! El pájaro de luz sería el pensamiento elevado, el gran entusiasmo. (Jung, 1988, p. 18)⁵⁷

Aquí Jung nos presenta tal vez el mayor dualismo y antagonismo de la historia occidental: espíritu/materia; alma/cuerpo. Desde esta perspectiva, el águila representa al espíritu, es decir, al mundo elevado y celestial, mientras que la serpiente se identificará con el cuerpo y con el mundo inferior y terrenal. Pero ¿cómo puede ser que estos animales estén juntos?

⁵⁷ Animals mean instincts, but what would the eagle be? -and the serpent? (...) or the eagle would be the spirit and the serpent would be the body, because the serpent is the age-old representative of the lower worlds, of the belly with its contents and the intestines, for instance. of it. (...) On the other hand, the eagle soars high, it is near the sun. It is a son of the sun-marvelous. The bird of light, it is the very high thought, the great enthusiasm.

En relación a la problemática expuesta, para Zaratustra el *águila* y la *serpiente* tomarán distancia de esas interpretaciones negativas y antinómicas, ya que estos animales serían los símbolos por antonomasia de la posible «redención». ¿Qué significa esto? ¿Acaso el propio Zaratustra no nos advierte que de los símbolos no se obtiene ningún saber? Pero al mismo tiempo nos dice que los símbolos *hacen señas* a través del espíritu, y cuyas señas nos podrían conducir al origen de nuestras virtudes. Algo de eso exhortaba el artista alemán Caspar Friedrich cuando se disponía a la absoluta inspiración antes de materializar sus obras “No hay que encontrar una imagen, sino sentirla” (Walther, 1985, p. 9).⁵⁸ Desde esta óptica, se puede inferir que el «camino a la redención» estará más ligado a la *intuición* y a algunos actos espontáneos de la voluntad, pero nunca a través de la razón intelectual y cismática, ya que sólo intentaremos seguir huellas y señas que gestualizan tanto el “bien”, como el “mal”.

En el prólogo, cuando Zaratustra dirige sus palabras al viejo astro, le hace saber que sin la compañía de él y sus animales “se habría hastiado de su luz”. Esta es la primera aparición de los animales de Zaratustra y primera manifestación de la *enantiodromía*⁵⁹ que luego desarrollaremos específicamente. Posteriormente, en el descenso y al final del prólogo cuando Zaratustra abandona la comarca a pleno medio día, mira hacia al cielo y exhorta:

60

“Y he aquí que un águila cruzaba el aire trazando amplios círculos y de él colgaba una serpiente, no como si fuera una presa, sino una amiga: pues se mantenía enroscada a su cuello” (Nietzsche, 2003, p. 48).

Esta imagen del águila con la serpiente enroscada en el cuello es la que vio Zaratustra mientras el ave hacía círculos en el aire. Se plantea entonces el problema con

⁵⁸ «A picture must not be found, but felt»

⁵⁹ Esta es una noción que Jung recupera de la filosofía de Heráclito para indicar que la tendencia de cualquier exceso en el decurso del tiempo engendra su compensación.

⁶⁰ Imagen tomada del sitio <https://twitter.com/tadeokosma/status/1212439412728090631?lang=ar-xfm>

toda la tradición exegética, es decir, esta imagen esta fracturando la simbología clásica de estas figuras emblemáticas, porque siempre se las interpretó como signos absolutamente irreconciliables. “¡Son mis animales!, dijo Zaratustra, y se alegró de corazón. El animal más orgulloso debajo del sol, y el animal más inteligente debajo del sol han salido para explorar el terreno” (Nietzsche, 2003, p. 48). Orgullo e inteligencia imbricados en una absoluta co-relación, pero un orgullo que poco o nada tendría que ver con la mera arrogancia o la vacua presunción. La inteligencia y el orgullo se potenciam mutuamente mientras acompañan y *muestran el camino* a Zaratustra.

En unos de esos días que Zaratustra continuaba con su peregrinación, mientras atravesaba un puente se da cuenta que está rodeado de lisiados, gente rengueando, jorobados y mendigos, luego un jorobado interpela a Zaratustra diciéndole que tendría que curarlos de sus deficiencias para que estos lo tomen como «maestro», a lo cual Zaratustra le responde que no podría hacer eso, y que además, él tiene mucho para aprender de las “deficiencias”de ellos (Nietzsche, 2003, p. 207). Asimismo se percata de otro fenómeno que ve en todas partes, ve cuerpos fragmentados, desproporcionados y mutuilados.

Yo veo y he visto cosas peores, y hay algunas tan horribles que no quisiera hablar de todas, y de otras ni aun callar quisiera, a saber: seres humanos a quienes les falta todo, excepto *una* cosa de la que tienen demasiado, seres humanos que no son más que un gran ojo, o un gran hocico, o un gran estómago, o alguna otra cosa grande, lisiados al revés los llamo yo. (Nietzsche, 2003, p. 208)

Esta imagen reflejaría lo que Zaratustra está intentando recomponer y compensar con él mismo. Resulta que los humanos padecen de una hipertrofia voluntaria. Esto se debe a que la vida se redujo a una solo cosa, es decir, aceptar las cualidades del águila y negar todo de la serpiente. Ese fenómeno reductivo ha forjado humanos *lisiados al revés*, ya que se han dedicado a idolatrar una sola imagen, lo *ascendente* y *recto*, pero por otro lado, se han dedicado a desconocer lo que desciende. No sería de extrañar que lo *ascendente* y *recto* haya sido la imagen y los valores que representaba aquel viejo Dios judeocristiano ya fallecido. Zaratustra sabe en su corazón que toda esa pestilencia hipertrófica es consecuencia de una imagen que ya no está, *Dios ha muerto*, por eso necesita de la guía de sus animales para que lo conduzcan sobre «el puente» y le muestren la otra imagen, la de la serpiente, o sea, la dinámica *descendente* y *circular*.

Semejante imagen del ascenso y descenso en círculos nos están anticipando la enigmática y espeluznante doctrina del *Eterno retorno* (Deleuze, 1998). No obstante,

estos movimientos de *anábasis*, ascenso a la montaña y goce del espíritu, luego, *catábasis*, descenso y aceptación de lo trágico, configurará todo el *pathos* redentor zaratustreano. En principio, redimirse es, ante todo «aceptar». Pero no sería cualquier aceptación, sino la más profunda aceptación instintiva del devenir humano, ya que será una aceptación de doble afirmación. “Por eso la afirmación en todo su poder es doble: se afirma la afirmación. La primera afirmación (el devenir) es el ser, pero lo es sólo como objeto de la segunda afirmación” (Deleuze, 1998, p. 260). En ese sentido, *afirmar doble* es simplemente aceptar los aspectos abismales de la existencia humana. Esto significa que hay instintos, pulsiones y potencias en la Naturaleza que la humanidad ha ocultado, reprimido y condenado. En otras palabras, solamente se ha querido propagar y exaltar como positiva y “buena” sólo *un aspecto* de la vida, a saber: la luz, lo bello, lo sano, lo celestial, lo racional, la cordura, lo elevado, lo lógico, el placer, lo seguro, lo espiritual, lo mensurable y así indefinidamente. Dicho metafóricamente, *que el águila aniquile a la serpiente*, puesto que este abominable reptil representaría todos los valores y aspectos negativos de la existencia, como: la oscuridad, lo infernal, lo instintivo, la muerte, lo inconsciente, lo ilimitado, el sufrimiento, la locura, es decir, todo lo *abismal*.

Pues bien, Zaratustra atraviesa a la *otra orilla* y descubre que la otra imagen resistida y negada por los seres humanos no es más que lo abismal. “¡Sólo en este instante recorres tu camino de grandeza! ¡Cumbre y abismo, ahora eso está fundido en *una sola cosa!*” (Nietzsche, 2003, p. 224). Primera afirmación de la «redención»: aceptar que *altura* y *abismo* son dos dimensiones inescindibles.

En este Acontecimiento convergen los *pathos* de Zaratustra y Gilgamesh. En *The Epic of Gilgamesh* (George, 1999)⁶¹ los primeros versos son fatales, pero decisivos y reveladores.

[Gilgamesh, quien] ha visto el Abismo, los cimientos del
país...

[quien] conocía..., era sabio en todas las cosas... (...)

Vio lo que era secreto, descubrió lo que estaba oculto.

(George, 1999, I, 5-10)⁶²

⁶¹ Utilizamos la versión inglesa de Andrew George (1999), considerada la más completa debido a la traducción e incorporación de nuevas tablillas.

⁶² [Gilgamesh, who] saw the Deep, the country's foundation, [who] knew ..., was wise in all matters! (...)
He saw what was secret, discovered what was hidden.

Según el poema épico de los primeros sumerios «quien mire el Abismo, conocerá los fundamentos de Todo porque descubrirá todos los secretos de la vida». Pero resulta que tal conocimiento es abismal. Y de ser así ¿qué significa lo abismal? Según la rae, el ‘abismo’ es “lo que es inmenso, insondable e incomprensible” (Rae, 2022, def. 2). Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el fundamento de *todo lo óptico* es insondable e incomprensible. O como decía Heidegger —cuando analizaba lo Abierto en un poema de Rilke en *Caminos de bosque— (grund-abgrund)* el fundamento es la ausencia de fundamento (Heidegger, 2010, p. 199). Con todo, Gilgamesh nos habla de *ver* el abismo, pero ¿acaso lo abismal no es acataléptico?

Zaratustra pasa a la otra orilla y se encuentra con un verdadero enigma, porque justamente se tratará de *la visión y del enigma*, para lo cual necesitará de un gran valor, ya que es un momento de absoluta estupefacción. “El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos: ¡y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos! ¿El simple mirar no es mirar abismos?” (Nietzsche, 2003, p. 229). Zaratustra se hace del valor y lo soporta, ya no teme que la vida repose en abismos, ya no más *horror vacui*, porque finalmente aceptó que «en cada mirada hay abismos».

Por último, el águila (altura-espíritu) ya no luchará absurdamente contra la serpiente (abismo-cuerpo), puesto que la potencia entrópica que engendran estos animales, propiciarán la primera aceptación-afirmación de la redención, porque el mismo Zaratustra comprendió que «cumbre y abismo» se fundieron en *una sola cosa*. Aquí no hay negación, sólo afirmación pura de todas las fuerzas, por más caóticas y abismales que sean. Las bellas formas apolíneas se disipan en lo múltiple y extático, aparecen en escena Apolo y Dionisio.

2. 2. Apolíneo/Dionisiaco

Lo que nos interesa en este apartado es simplemente encontrar algunos puntos de contactos entre las polaridades del *águila* y la *serpiente* y las deidades griegas, con lo cual, nuestro abordaje de lo apolíneo y lo dionisiaco estará enmarcado en un contexto de analogías y algunas descripciones representativas de estas categorías.

Esta polaridad de dioses fue lo que lo llevó a Nietzsche a elaborar su primera obra importante (Nietzsche, 2009) y cuya tesis es que el mundo estaría gobernado por dos fuerzas fundamentales, la fuerza caótica de Dioniso y la fuerza ordenadora de Apolo, una fuerza abismal que está en la base de todo, y una fuerza de recuperación del abismo que

nos permite soportarlo, luego son estas dos fuerzas las que se funden como lo apolíneo y lo dionisiaco para dar origen a la tragedia griega. “Los griegos, que en sus dioses nos dicen las doctrinas secretas de su visión del mundo y la mantienen al mismo tiempo en silencio, presentaron dos divinidades, Apolo y Dioniso, como la fuente doble de su arte” (Nietzsche, 2011, p. 461). Se puede inferir sin problemas que, en *El nacimiento de la tragedia*, Nietzsche reivindica a Wagner y a Schopenhauer por sus contribuciones a la hora de “resucitar” el *ethos* dionisiaco, sin embargo, este acontecimiento será interrumpido por Sócrates y Eurípides al imponer la racionalización integral de las *palabras* sobre el modelo del *melos* ditiámbico (Nietzsche, 2011, p. 406).

Ahora bien, aquí nos topamos nuevamente con la tensión de polaridades que Zaratustra detectó en su peregrinar, pero gracias a sus animales, pudo comprobar que, aceptando esta tensión, la vida se afirma y se potencia. Con todo, Apolo era el dios griego de la luz, considerado como civilizador y padre de las ciencias en general, cuya riqueza simbólica condensa a la figura de Apolo en dos notas constitutivas y determinantes: el *equilibrio* y la *mesura*. Por ello, lo apolíneo era el orden y la claridad en la producción de elementos medidos, cuya función será la de contribuir a organizar la cultura y hacer mucho más soportable la vida humana, en virtud de la representación de bellas formas y de imágenes individualizadas y purificadas (Otto, Teofanía. El espíritu de la antigua religión griega, 2007).

En cuanto a Dioniso, se puede decir que era el dios de lo *extático* y la *desmesura*, cuyos estados eran provocados en los individuos durante las fiestas que se celebraban en honor a su culto, donde mediante la música, la danza y el desenfreno, se desintegraba la conciencia de la *individuación* (Nietzsche, 2011, p. 340). Dioniso era el dios de la fluidez, del devenir, como decía Walter Otto, el que *siempre está viniendo*, o el dios de la *epifanía*. “También otros dioses se alejan y regresan de nuevo, como Apolo. Pero únicamente Dioniso desaparece incomprensiblemente del círculo de los suyos o se hunde en las profundidades del mar o la tierra” (Otto, 2001, p. 63).

Nietzsche, filósofo vitalista, fue alguien que comprendió el sentido profundo y abismal de la vida. Desde esta perspectiva, la filosofía se equivoca al querer “teorizar” la vida, porque al pretender intelectualizarla escindiéndola de su fuente trágica, la mutila, sucumbe por la hipertrofia como los *lisiados al revés* que percibió Zaratustra cuando atravesaba el puente. Para Nietzsche, los antiguos griegos habían entendido y *aceptado*

lo espantoso de la vida, sin embargo, la modernidad ha pretendido olvidar y negar toda tragicidad de la existencia.

En ese sentido, se puede decir que el ejemplo más claro de creatividad apolínea en el arte de los griegos fue la *épica griega arcaica* (Bernabé Pajares, 1999) cuyas obras, ejemplificaban lo que propiamente fue la religión olímpica de los antiguos griegos. Según Nietzsche, los antiguos helenos tuvieron la necesidad de morigerar esas pulsiones del horror y del espanto ineluctable, sin embargo, estas peculiares deidades no se inscribían en una religión represiva y moralizante, sino todo lo contrario, eran seres exultantes de pasión completamente afirmativa de la existencia, inclusive, pletóricos de vicios y corrupciones, y muchas veces, hasta desenfrenados y perversos.

¿Cuál fue la enorme necesidad de la que surgió una sociedad tan resplandeciente de seres olímpicos? Quien se dirija a estos olímpicos teniendo una religión distinta en el corazón y busque en ellos altura ética, más aún, santidad, espiritualización incorpórea, misericordiosas miradas de amor, tendrá pronto que volverles la espalda, malhumorado y decepcionado. (Nietzsche, 2011, p. 345)

Desde esta óptica, se puede aseverar que no se trataba de una religiosidad moralizante, sino que era una «religión estética», como decía Nietzsche, la religión de Homero no tenía ideales de santidad, de moralidad, no defiende una espiritualidad incorpórea, no predicaba el ascetismo soteriológico, ni el cumplimiento del deber —al mejor estilo de religión judeocristiana, musulmana o cualquier otra— Los dioses griegos no conocían el *ser* o el *deber ser* moral, puesto que tenían todos los vicios como los humanos, la gran diferencia estribaba en que las deidades eran inmortales, y además vivían siempre una vida esplendorosa y privilegiada como si fueran una especie de élite social. No obstante, lo paradójico es que esa religión tan exultante y afirmativa, habría nacido como «compensación» de una conciencia muy viva y muy profunda del dolor, del sufrimiento y del vacío de la existencia. Dicho de otro modo, se puede decir que la religiosidad olímpica se originó para dar cuenta del terrible pesimismo que encarnaba el viejo sátiro Sileno, cuando en el bosque le exhortaba al rey Midas con estridente sonrisa: “Miserable especie de un día (...) Lo mejor de todo es inalcanzable para ti: no haber nacido, no *ser*, ser *nada*. Y lo mejor en segundo lugar es para ti —morir pronto” (Nietzsche, 2011, p. 346).

Los antiguos helenos conocían toda esa absurdidad terrorífica manifestada por Sileno, porque ya estaba expresada en la religión pre-olímpica de los Titanes, donde estos devoraban a sus hijos, las gorgonas te petrificaban, los dragones te calcinaban y así, todos

esos monstruos expresaban las fuerzas tremendas y destructoras de la naturaleza. Por lo tanto, los griegos crean la religión olímpica, fruto de la creatividad apolínea, cuya fantasía definida y luminosa, invitaba a soportar todo el subsuelo titánico. Luego, el espíritu apolíneo *transfigura* en las deidades olímpicas la existencia humana de una manera artística y poética para hacer sentir todo más afable y deseable. Pues bien, con todos los refinamientos del esplendor y de la belleza, los olímpicos reconfiguraban el sentimiento del dolor y el sufrimiento, por medio de la sublimación y transfiguración apolínea. “La misma pulsión que da vida al arte, en cuanto complemento y consumación de la existencia que seduce para seguir viviendo, hizo que surgiera también el mundo olímpico, así, la «voluntad» helénica se puso delante un espejo transfigurador” (Nietzsche, 2011, p. 346).

Con todo, la serenidad y la armonía del arte apolíneo y la religión olímpica, símbolo de belleza y moderación, nunca pretendió encubrir, ni borrar la conciencia del sufrimiento ni de lo abismal que subyace a todo. Es decir, el mundo de la civilización, de la medida, de la racionalidad y de la *representación*, serán absolutamente necesarios para sobrellevar el existir, además de alcanzar cierta estabilidad y gozar de los placeres que ofrece la vida. Sin embargo, la experiencia de lo dionisiaco, nunca dejó de ser para ellos tan necesaria y tan ineludible como la de lo apolíneo, de ahí que siempre se celebre anualmente los cultos a Dionisos. Esa será la enseñanza que Nietzsche trata de argumentar en *El nacimiento de la tragedia*, abrevando a la combinación de lo apolíneo y dionisiaco, en tanto sentido redentor de la vida.

Vivir siendo conscientes de que la vida es trágica, se torna insoportable, por lo tanto, se ha tratado de cubrir y solapar lo trágico y abismal, con apariencias e ilusiones apolíneas como: la razón, la justicia, la verdad, el bien y el sonido que da sentido a la vida para hacernos olvidar de que nuestra existencia es absurda. No obstante, para Nietzsche «lo absurdo» de una cosa, no es una razón contra su existencia, sino más bien, una condición de ella. En consecuencia, rechazar lo absurdo debido al vértigo que genera, será el principio del nihilismo y el gran flagelo de los seres humanos.

Así pues, la vida humana no será perfectamente simétrica, la vida estará hecha de asperezas, irregularidades, huecos y baches. Según Nietzsche, Sócrates condenó la vida en el sentido de que censuró el fondo energético de la tragedia y de lo que hace de la vida la fortuna del caos, cuya potencia es el subsuelo de la existencia. Por eso llamará *socratismo estético* a las tragedias de Eurípides, cuyo lema sería “todo tiene que ser inteligible para ser bello” (Nietzsche, 2011, p. 385). Con todo, el Logos apolíneo fue

necesario para que la humanidad pueda canalizar el *pathos* del vértigo dionisiaco, es decir, para limitar y controlar las pulsaciones que serpentean en los abismos inherentes a toda existencia y así, contornear la Cultura. Es por ello que lo apolíneo se representará con las *esculturas* y lo dionisiaco con la *música*. Lo primero es fijación, sujeción y quietud, lo segundo es plasticidad, fluidez y devenir.

Ya finalizando esta sección, quisiéramos retroceder brevemente al apartado anterior y retomar el concepto de ‘enantiódomía’ acuñado por Carl Jung para referir a la *dynamis* de estas deidades y potencias creadoras. *Enantiódomía* es un término que Carl Jung rescata de un fragmento de Heráclito, cuya definición sería «correr en sentido contrario». El fragmento catalogado como (B51) dice: “No comprenden que lo divergente converge consigo mismo; armonía por tensiones opuestas, como del arco y de la lira” (Mondolfo, 2007, p. 174). Según Jung, con este fragmento, Heráclito nos está alertando de que *lo armónico* no surge, ni tiende a lo idéntico, sino que nace de la tensión de los opuestos.

Uso yo el término enantiódomía para caracterizar la aparición del contraste inconsciente y ello en la sucesión temporal. Este fenómeno característico suele observarse allí donde en la vida consciente impera una dirección parcial extremada, de modo que con el tiempo llega a constituirse una posición contraria inconsciente que se manifiesta por de pronto como impedimento del rendimiento consciente y más tarde como interrupción de la dirección consciente. (Jung, 1985, p. 224)

Tensión de los opuestos no significaría mera «dialéctica», dado que no es negadora ni reactiva (Deleuze, 1998) esta *dynamis* es absolutamente afirmativa, ya que viene a armonizar aquello donde impera una dirección extremada y empobrecedora del plano consciente. ‘Armonizar’ en este caso sería una especie de flujo oscilante, en ese sentido, sería más preciso hablar de enriquecer y potenciar lo paupérrimo entre lo consciente e inconsciente. En rigor, Jung señala que Zaratustra está actuando en términos de *compensación*, no de armonía.

Se dispone a producir la *enantiódomía*, a proveer a la humanidad con lo que falta, con lo que odia o teme o desprecia, con lo que los sabios han perdido, su insensatez, y con lo que los pobres han perdido, su riqueza. En otras palabras, se dispone a ofrecer la compensación. (Jung, 1988, p. 20)⁶³

⁶³ He is going to produce the *enantiódomia*, he is going to supply mankind with what is lacking, with that which they hate or fear or despise, with that which the wise ones have lost, their folly, and the poor their riches. In other words, he is going to supply the compensation.

Desde esta perspectiva podemos aducir que Zaratustra baja de la montaña porque ya percibía que estaba extremando demasiado en un solo aspecto y descuidando otros. Con lo cual se dispone a descender a las profundidades, puesto que ya estaba sobreabundando en su sabiduría. “Me gustaría regalar y repartir hasta que los sabios entre los hombres hayan vuelto a regocijarse con su locura, y los pobres, con su riqueza” (Nietzsche, 2003, p. 33). De eso se trata, de que el sabio, también sea loco y viceversa. Aquí vendría perfecto lo que alguna vez mencionó el poeta inglés William Blake. “Si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio” (Blake, 1987, p.78). En la locura, está la cordura.

En suma, se puede decir que la *enantiodromía* hará traccionar todas las fuerzas que se tensionan, lo cual supone que las fuerzas en tensión como lo apolíneo y lo dionisiaco, no se equilibran de un modo estático, sino que como señala Marcel Conche, al estar el término Παλιντροπος (palíntropos) en el fragmento (B51) significa que siempre se estará en movimiento (Conche, 1986) y un movimiento de sentido contrario a otro, luego hay dos movimientos o acciones, en los que uno va o se mueve en sentido opuesto al otro, para finalmente lograr que todas las fuerzas estén afirmadas en su mayor potenciación. Esto se grafica perfectamente con la imagen de la lira o guitarra cuando consideramos el caso en que la púa, sostenida con una mano, raspa todas las cuerdas a la vez con un movimiento violento, mientras que con la otra mano, se elige las cuerdas que no deben vibrar, de acuerdo a la nota que se pretenda. He ahí un ejemplo del juego contrastado y compensatorio de las fuerzas en tensión para la obtención de los *ritmos* más eficaces. “Nunca podemos saber qué mal se necesita para que aporte un bien por enantiodromía, y qué bien inducirá a hacer el mal” (Jung, 2015, p. 199).

El encuentro de lo dionisiaco y lo apolíneo no sólo estará en la base de la tragedia griega, sino que será el basamento de la vida misma. Sin la aceptación de lo dionisiaco, es decir, de lo abismal e incondicionado, la existencia devendrá absurda. Por lo tanto, el sufrimiento no será un accidente, sino una condición. Abrazar la vida a “cara lavada”, sin maquillajes será la segunda aceptación-afirmación de la redención.⁶⁴ Desde esta perspectiva, *artista* no es quien modifica la realidad para hacerla “soportable”, artista, será quien reinyecta la *enantiodromía* en la Naturaleza, o lo que anima la Naturaleza, sin mutilaciones, de modo que esta se renueva sin cesar a través de nosotros para que cada día sea una danza intensa y fluida.

⁶⁴ 1- Aceptación de lo absurdo. 2- Aceptación del sufrimiento. De allí la dinámica como *doble aceptación* para afirmación-redención.

3. 3. *Übermensch*-Eterno retorno:⁶⁵

Ya finalizando nuestra exposición del *corpus* con este apartado, es hora de lanzarnos a dos conceptos nodales del pensamiento nietzscheano. A pesar de que son dos nociones con las cuales se podría elaborar una tesis completa con cada una de ellas, nos aventuraremos a realizar un desarrollo simbiótico de estas experiencias. Desde nuestra óptica, lo *Übermensch* y el Eterno retorno son nociones inconmensurables, pero necesarias, por ese motivo las hemos colocado en el mismo apartado para intentar desarrollarlas conjuntamente. La paradoja a la que nos ha expuesto Nietzsche se funda en la inconmensurabilidad entre una experiencia cuasi inefable, y la necesidad de transmitirla mediante palabras.

Tanto la noción de *Übermensch*, como la de Eterno retorno tal vez sean los conceptos más intrincados y laberínticos de todo el *corpus* nietzscheano. En cuanto al primero, Nietzsche elabora y da a conocer este enigmático concepto en *Así habló Zaratustra*, obra que el mismo denominó en una correspondencia a Heinrich Köselitz en 1884, como su libro *íntimo de oraciones*. “El Zaratustra tiene por ahora sólo un significado completamente personal, en cuanto que es mi «libro de oraciones y exhortación» en lo demás, incomprensible, secreto y ridículo para todo el mundo” (Nietzsche, 2010, p 475).⁶⁶ A partir de semejante aseveración hecha por el propio Nietzsche, solo nos queda tantear en penumbras.

Ahora bien, la idea de *Übermensch* es una noción hiperdiscutida y de múltiples interpretaciones en el ámbito académico y fuera de él. Dada esta complejidad hermenéutica, intentaremos enunciar nuestra modesta interpretación de su posible inspiración para luego desarrollar nuestra hipótesis/apuesta.

Sabemos por el propio Nietzsche de su gran interés por los *Ensayos* de Ralph Waldo Emerson, aquel gran escritor norteamericano del siglo XIX. En una carta que Nietzsche le envía a su amigo Franz Overbeck, le dice que ha encargado una traducción del inglés al alemán de los *Ensayos* de Emerson, manifestándole, además, que daría cualquier cosa para comprender mejor a un espíritu tan magnífico y severo.

⁶⁵ Sólo se aludirá a la noción original del alemán *Übermensch* para no entrar en disputas interpretativas de si significa *superhombre*, *ultrahombre*, *ultrahumano*, etc.

⁶⁶ Con esta frase, confirmamos aún más la idea de un lenguaje hierático en el *Zaratustra*, es decir, un lenguaje que se liga a lo distinguido, jerárquico y sagrado.

He encargado que me traduzcan al alemán (por escrito) un ensayo amplio de Emerson, que permite entender mejor su desarrollo [...] No sé qué daría por conseguir de algún modo, aunque tardíamente, que una personalidad tan magnífica, grande, rica en alma y espíritu se sometiese a una severa disciplina, a una auténtica formación científica. (Nietzsche, 2010, p. 513)

Entendemos que con “someter a disciplina y formación científica” Nietzsche estaría diciendo que anhela tener los escritos de Emerson en alemán para una exégesis más precisa y exhaustiva. Desde nuestra óptica, pensamos que en los *Ensayos* de Emerson, pueden rastrearse algunos vestigios conceptuales que luego inspirarán a Nietzsche para la inextricable idea de *Übermensch*. Si nos ponemos un poco etimológicos, podemos decir que *Übermensch* es un vocablo compuesto de origen germánico, conformado por *über* (sobre, encima de) y *mensh* (humanidad). Ahora veamos un pequeño párrafo extraído de los *Ensayos* de Emerson.

El Crítico Supremo de los errores del pasado y del presente, y el único profeta de lo que debe ser, es esa gran naturaleza en la que descansamos como la tierra descansa en los suaves brazos de la atmósfera; esa Unidad, esa Sobre-alma, dentro de la cual está contenido el ser particular de cada hombre. (Emerson, 2001, p. 138)⁶⁷

Sólo tomaremos este pasaje de la primera serie de ensayos que Emerson publicó en 1841, no obstante, el capítulo IX llevará como título *Over-soul*, lo que puede traducirse como (por encima del alma) o (Sobre-alma). Ahora bien, además de *Over-soul*, en este fragmento encontramos nociones como «Crítico supremo», «gran naturaleza en la que descansamos», así también, *unidad y ser particular de cada hombre*. En cuatro líneas pueden vislumbrarse una variedad de nociones, cuyos alcances nos hacen pensar que pudieron haber influenciado y potenciado todas las ideas que Nietzsche ya venía elaborando respecto al concepto de *Übermensch*.⁶⁸

Luego de mencionar una posible inspiración, lo *Übermensch* es una noción muy discutida que admite —como todo— múltiples interpretaciones, por ello haremos el esfuerzo de «apartar la mirada» de la clásica idea de «superhombre» que tantas

⁶⁷ The Supreme Critic on the errors of the past and the present, and the only prophet of that which must be, is that great nature in which we rest as the earth lies in the soft arms of the atmosphere; that Unity, that Over-soul, within which every man's particular being is contained.

⁶⁸ Esta interpretación del *Over-soul* se sumaría a otras ideas que Nietzsche seguramente ya barajaba respecto a lo *Übermensch*. Sería muy ingenuo de nuestra parte creer que el pensamiento nietzscheano se iba conformando con ideas aisladas, acabadas y unívocas. Tal vez sea más preciso pensar que los «conceptos» nietzscheanos no son el tipo de concepto «claro y distinto» tradicional que se petrifica, sino que habría que pensarlos más bien como *tropos*, dentro de un conglomerado de estados y flujos, imágenes y sonidos.

confusiones ha generado de acuerdo a nuestra interpretación. Esta ingenua e ingrata traducción ha dado connotaciones populares como la de «Superman», es decir, una especie de *superhéroe* con “super poderes” al mejor estilo cinematográfico. Pero citemos al propio Nietzsche para despejar esta idea.

La palabra «superhombre», que designa un tipo de óptima constitución, en contraste con los hombres «modernos», con los hombres «buenos», con los cristianos y demás nihilistas, una palabra que, en boca de Zaratustra, el aniquilador de la moral, se convierte en una palabra muy digna de reflexión, ha sido entendida casi en todas partes, con total inocencia, en el sentido de aquellos valores cuya antítesis se ha manifestado en la figura de Zaratustra, es decir, ha sido entendida como tipo «idealista» de una especie superior de hombre, mitad «santo», mitad «genio». Otros doctos animales con cuernos me han achacado, por su parte, de darwinismo; incluso se ha redescubierto aquí el «culto de los héroes», tan duramente rechazado por mí. (Nietzsche, 2005, p. 65)

En efecto, lo *Übermensch* no sería ningún tipo de superhéroe ni tampoco promocionaría una tesis darwinista, según la cual, el *australopithecus* evolucionó en varias fases de hominización hasta alcanzar el *homo sapiens*, en consecuencia, la última fase sería el “superhombre”. Semejantes ideas y afirmaciones se pueden encontrar actualmente en teorías *trans* y *post-humanistas*, pero no habría nada más alejado de la intención nietzscheana. Es posible que esa idea biologicista surja de una interpretación cuando Zaratustra exhorta: “¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre: una irrisión o vergüenza dolorosa” (Nietzsche, 2003, p. 36). Sin embargo, esa lectura evolucionista queda absolutamente desbaratada con lo que el mismo Zaratustra dice unas líneas más abajo: “En otro tiempo fuisteis mono y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono” (Nietzsche, 2003, p. 36). Siguiendo a Zaratustra podemos aseverar que el ser humano actual es más *mono* que cualquier *simio*, con lo cual, todo evolucionismo neodarwinista quedaría descartado de plano, puesto que la *superación* no atañe a la esfera biológica, ni genética.⁶⁹

⁶⁹ Otra de las grandes polémicas que ha generado la noción de *Übermensch* es la ligazón que se hace frecuentemente con ideales antisemitas, nacionalistas y supremacistas. Es decir, se lo relaciona con la idea principal de *raza aria* que el régimen nazi llevó a cabo en Alemania. No obstante, en los escritos de Nietzsche existen pasajes donde intenta dejar en claro que «su genialidad no responde a lo alemán», sino a su ascendencia polaca. “Y con esto toco el problema de la raza. Yo soy un aristócrata polaco *pur sang* [pura sangre], al que ni una sola gota de sangre mala se le ha mezclado, y menos que ninguna, sangre alemana” (Nietzsche, 2005, p. 29). Las mayor cantidad de víctimas judías y no-judías del Holocausto perpetrado por los nazis fueron polacas. Además los campos de concentración y exterminio más letales estaban en Polonia: Auschwitz, Belzec, Treblinka, Chelmno, Varsovia, Sobibor, etc.

Entonces, ¿cómo podríamos dirigirnos a la noción de *Übermensch* de un modo más propositivo? De acuerdo a nuestra interpretación, el concepto de *Übermensch* alude a una concepción estrictamente moral y espiritual. Pero aquí otra vez nos topamos con otra complejidad que es la dimensión escatológica y la trascendencia religiosa. Las religiones se han dedicado a debilitar al ser humano, a culpabilizarlo de sus potencias, a castrarlo, a domesticarlo, a convertirlo en un animal resentido y lleno de desprecio hacia sí mismo, convirtiéndolo en alguien que se olvida de vivir, puesto que ahora sólo agoniza para «vivir después de la muerte». Nietzsche llegaría a la conclusión que esa adaptación patológica al síntoma enfermizo, decadente y senil, yace en la más “sagrado” y custodiado de la cultura occidental. En rigor, no nos percatamos que son justamente los ideales supremos obtenidos con “nobleza y determinación” lo que estaría escamoteando la enfermedad. La Iglesia, el Estado y la Ciencia, serían para Nietzsche los “vehículos” portadores y centinelas del *ethos* de la *décadence*. “La mentira moral en boca del *décadent* dice: Nada vale nada, la *vida* ya no vale nada [...] unas veces como religión, otras como filosofía” (Nietzsche, 2002, p. 114).

Dios había sido hasta entonces el centro de la existencia humana. Desde que la humanidad asesina a Dios, nunca más pudo volver a recuperar sus dioses internos, allí todo se transformó en enfermedad y nihilismo. Esta situación tiene que ser superada. En ese contexto emerge Zaratustra como anunciador: “Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota que cae de la nube: más ese rayo se llama superhombre” (Nietzsche, 2003, p. 40). En ese sentido, lo *Übermensch*, es un rayo que brota de la oscura nube. Por tanto, lo primero que hay que entender es que lo *Übermensch* es un *rayo*. No hay que ser especialista en física para decir que un rayo es un fenómeno fisicoquímico que se da luego de un choque de diferentes energías, cuya colisión se manifestará con un destello de luz y luego un fuerte sonido. Pero para que este fenómeno se pueda dar, es necesaria la tormenta, una negra y sombría tormenta. Así pues, el rayo «ilumina» la tormentosa oscuridad, pero serán destellos esporádicos, es decir, sin tormentas, no habrá rayos. Pero ¿Cómo podemos extrapolar esta metáfora a la existencia humana? ¿Será posible?

Lo *Übermensch* le dice sí a la vida en plena tormenta, es la insignia viviente, cuya forma de vida se ha transfigurado en cuerpo y espíritu y se ha purificado del nihilismo patológico que se esconde de la tormenta. Lo *Übermensch* es hijo de la tormenta, por eso se diferencia del «último hombre», es decir, de las *tarántulas* y las *moscas del mercado*, que sólo desean la luz y el confort de la Vaca Multicolor para seguir propagando sus

enfermizas ardides. “Hace ya mucho tiempo que mi sabiduría se acumula como una nube, se vuelve más silenciosa y oscura. Así hace toda sabiduría que *alguna vez* debe parir rayos” (Nietzsche, 2003, p. 393). El rayo sería como un súbito y espontáneo cambio de estado, es una completa condensación de energía que cuando alcanza su punto *cenit* de sobreabundancia, eclosiona toda su potencia en sonido y luz, explota en melodía y en imagen para donárselo a la Tierra, porque su sentido *es* la tierra.

La noción de *Übermensch*, más que un concepto sustantivo independiente, sería un conglomerado de cualidades y experiencias condensadas en una figura transitiva que cohesiona la escisión esquizoide del deseo que siempre está «más allá», aquí el deseo no es carencia, no es esa flecha lineal de insatisfacción constante. Para lo *Übermensch*, el deseo es sobreabundancia, es rebasamiento de poder y energía que se colapsa en estados subyacentes de oscuridad, de luz y de sonido, cual rayo en pleno huracán.

Esto implica recuperar el sentido de la Tierra, reapropiarse del significado y de lo que se había traspasado afuera, al *más allá*, ahora es tiempo del retorno al interior de la vida. Así, lo que da sentido a la vida no está fuera de ella, sino que *es ella misma*. La vida se justifica desde sí misma porque se ha comprendido a sí misma y al mundo a través de la noción de voluntad de poder, puesto que se ha alineado con la Naturaleza y con el más abismal pensamiento de la *recurrencia eterna*. “Ahora mi martillo se enfurece cruelmente contra su prisión. De la piedra saltan pedazos: ¿qué me importa? [...] La belleza del superhombre llegó hasta mí como una sombra. ¡Ay, hermanos míos! ¡Qué me importan ya los dioses!” (Nietzsche, 2003, p. 138).

Finalmente, lo *Übermensch* es ese mito que revela el significado *autopoiético* después de la muerte de Dios y que se libera de la enfermiza moral del *último hombre*. Ya no sobrevive según el paradigma de la flecha, sino que vive según la *gran salud* del círculo. “La *gran salud*, una que no sólo se tiene, sino que también se adquiere continuamente y se tiene que adquirir, ¡puesto que se la expone una y otra vez, se la tiene que exponer!” (Nietzsche, 1985, p. 252). Este fluido modo de existir comienza a *crear su propia moral* a partir de la sobreabundancia de poder que lo impele a exponerse como el rayo en la tormenta y luego donarse a la tierra en forma de *densa gota* para finalmente retornar a las alturas metamorfoseado en alciónico y ligero gas. Es lo más fiel a la tierra y así lo quiere por querer el *eterno retorno*.

“¡Yo Zaratustra, el abogado de la vida, el abogado del sufrimiento, el abogado del círculo, te llamo a ti, al más abismal de mis pensamientos!” (Nietzsche, 2003, p. 303). En *el convaleciente*, Zaratustra convoca enfáticamente a su más abismal pensamiento, que es como un «grito de socorro y un acto de reverencia a al vez» (*Ehrfrucht*)⁷⁰ porque se trata del Eterno Retorno de lo Mismo. Zaratustra es el maestro y anunciador del Eterno retorno y de lo *Übermensch*, ese es su destino. “Pues tus animales saben bien, oh Zaratustra, quién eres tú y quién tienes que llegar a ser: *tú eres el maestro del eterno retorno* ¡ése es *tu* destino!” (Nietzsche, 2003, p. 308). El águila y la serpiente —sus animales— acorralan a Zaratustra y le revelan lo que Zaratustra venía demorando, es decir, su fatal destino. ¿Pero es realmente una fatalidad? ¿De qué se trataría esta *recurrencia eterna*?

En principio se puede decir que no se trataría de una teoría física o cosmológica, ni siquiera de una hipótesis metafísica. Desde nuestra óptica, esto tendría que ver con lo que tradicionalmente se llama un *ejercicio espiritual*. En el aforismo § 341 de la *Ciencia jovial* Nietzsche desarrolla y explicita por primera vez este ejercicio, cuyo aforismo se denomina *la mayor gravedad*.

Qué te sucedería si un día o una noche se introdujera furtivamente un demonio en tu más solitaria soledad y te dijera: «Esta vida, así como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más; y nada nuevo habrá allí, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida tendrá que regresar a ti, y todo en la misma serie y sucesión e —igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia será dado vuelta una y otra vez —y tú con él, polvillo de polvo!». ¿No te arrojarías al suelo y rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que así te habla? ¿O has tenido la vivencia alguna vez de un instante terrible en que le responderías: «¡Eres un Dios y nunca escuché nada más divino!»? Si aquel pensamiento llegara a tener poder sobre ti, así como eres, te transformaría y tal vez te trituraría; frente a todo y en cada caso, la pregunta: «¿quieres esto una vez más e innumerables veces más?», ¡recaería sobre tu acción como la mayor gravedad! ¿O cómo tendrías que llegar a ser bueno contigo mismo y con la vida, como para no anhelar nada más sino esta última y eterna confirmación y sello? (Nietzsche, 1985, p. 200)

Citamos el aforismo completo debido a la contundencia de cada palabra. Aquí Nietzsche nos deja un esbozo de este terrible ejercicio de corte psicológico-espiritual a

⁷⁰ En [context.reverso.net](https://context.reverso.net/Traduccion/Aleman-espanol/Ehrfurcht) Recuperado el 21/03/2023 <https://context.reverso.net/Traduccion/Aleman-espanol/Ehrfurcht>. Este es un vocablo alemán que Nietzsche utiliza innumerables veces para referir a estados de sublime estupefacción, donde se balancea la desesperación y el espanto, pero también la atracción y la reverencia. Cfr. (Nietzsche, 2007, §263, § 287)

modo de soliloquio. Luego, en otro escrito Nietzsche nos habla precisamente de la *incorporación* de este peculiar ejercicio. “La incorporación de los errores fundamentales. La incorporación de las pasiones. La incorporación del saber y del saber que renuncia. (La pasión del conocimiento). El inocente. El individuo como experimento. La aligeración de la vida, rebajamiento, debilitamiento, tránsito” (Nietzsche, 1985, p. 288).⁷¹ Hoy podríamos decir que lo que se desprende de esta última cita, es la idea de la incorporación de algo *que ya reside en nuestra psiquis*, es decir, un montón de impulsos, instintos, preceptos, miedos y disposiciones anímicas que retumban en nuestra cabeza constantemente, pero no nos animamos a *dialogar* con ellas.

Pensar en incorporar «nuestros errores fundamentales», «el saber que renuncia», «el rebajamiento», la «vida como tránsito», a la humanidad como experimento del tiempo, o simplemente aspectos “oscuros” de nuestra personalidad, puede conducirnos a una posición extremadamente insoportable. En este punto quisiéramos poner en escena la idea jungueana de *integración de la sombra* (Jung, 1997, p. 22). Para este pensador, el proceso de «integración progresiva» entre consciencia e inconsciencia será capital y necesario para alcanzar otra perspectiva del mundo. “Esto no significa sólo volver consciente la oposición, sino también una experiencia de un tipo especial, a saber, el *reconocimiento de lo extraño distinto en mí*, es decir, de un querer distinto” (Jung, 2015, p. 320).

Zaratustra se presenta como el maestro del Eterno retorno, y en cuya enseñanza intenta advertirnos que semejante enigma podría materializarse a través de un ejercicio psicológico, que progresivamente va integrando las pulsiones, los instintos y todo lo que le resulte *extraño de sí mismo*, hasta que en cierto modo se tornen espontáneos y naturales. Pero ¿Qué sería lo más *extraño de sí mismo*? Aquí entramos a una completa paradoja, puesto que para la humanidad no existiría mayor extrañeza de sí, que la finitud de la vida, «nacemos sin desearlo y morimos sin desearlo», por lo tanto, lo extraño no será la muerte, sino la vida. He ahí el gran síntoma, la *insoportabilidad de la vida* luego de los sucesos de la muerte de Dios, o como lo planteaba Nietzsche, la *mayor gravedad* y el mayor peso recae en la especie humana porque se percata que la vida reposa sobre abismos. Entonces, ¿Seremos realmente capaces de abrazar la vida con todos sus abismos? ¿Integraremos nuestras más profundas sombras?

⁷¹ Esta cita está tomada de un cuaderno que se recuperó con algunas anotaciones que hacía Nietzsche sobre esbozos del *retorno de lo mismo*, hecho al cual alude el comentarista en la nota N° 189 de la *Ciencia jovial*.

El Eterno retorno como «dinámica psicológica» nos impelerá a preguntarnos si amamos suficientemente *nuestra vida* y si ese pensamiento me resulta soportable. Por lo tanto, si este ejercicio nos resulta imposible debido a *su peso*, caeremos en las garras de la negación de la vida, es decir, anhelaremos otra realidad, casi siempre en un *más allá*, donde los abismos y el *horror vacui* desaparezcan. En cambio, si nuestro amor por *esta* realidad es suficiente, este pensamiento se convertirá en nuestra Buena Nueva, *non alia, sed haec vita sempiterna*.⁷² Así, todo este ejercicio sería una manera de *bañarse en la existencia*, parafraseando a Foucault, esto podría denominarse como una *estética de la existencia*. Nietzsche distinguirá dos tipos de estéticas de la existencia, una estética trágica, y otra cómica. “¡Pues bien! Demasiado a menudo me falta la educación, pues demasiado a menudo me da náuseas esta mirada. Quien tiene en sí mismo suficiente tragedia y comedia, hace bien en permanecer alejado del teatro” (Nietzsche, 1985, p. 85). Por un lado, la *estética cómica* consistiría en reírse de la vida, reírse de lo absurdo de la vida y reírse de la actitud en pretender darle un único sentido a la vida, o sea, aprisionar y reducir la existencia a la unicidad de un sentido único, lineal y mesiánico. Mientras que la *estética trágica*, puede llegar a aceptar todo *horror vacui* y todo abismo subyacente a *esta existencia*, de modo que entre las dos estéticas regirá una especie de flujo y reflujo emocional, cuya oscilación abrazará la existencia hasta en sus peores aspectos, he ahí la *ciencia jovial*. “Mi anhelo de esa risa me devora: ¡oh, ¡cómo soporto el vivir aún! ¡Y cómo soportaría el morir ahora!” (Nietzsche, 2003, p. 232). Si se decide hacer algo, es porque se lo ha aceptado hasta el punto de querer su *eterna recurrencia*, sin resentimientos ni culpas. “¡Y por consiguiente! ¡Por consiguiente! ¡Por consiguiente! ¿Me entendéis, oh, hermanos míos? ¿Entendéis esta nueva ley del flujo y reflujo?” (Nietzsche, 1985, p. 28).

Poco a poco, perdemos la salud y la juventud como se pierden peones en una partida de ajedrez. El tiempo sustituye la juventud por la vejez, la salud por la enfermedad, pero también la enfermedad por la salud y la vejez por la juventud. Así, se produce una inversión o un vuelco de la situación, en consecuencia, este vuelco es inexorable. Tras la muerte de un ser particular, devendrá vida en otro lugar, tras la enfermedad de uno, la salud del otro, etc., de modo que ninguno de los opuestos prevalece nunca sobre el otro, no obstante, esta compensación no tendría “un lugar exclusivo” para el ser humano, sino

⁷² «Esta, y no otra, es la vida eterna».

para el tiempo. Desde esta óptica, la compensación generada por *enantiodromía*, siempre será en favor del Tiempo.

Soportar el *peso más pesado* es aceptar el pasado, pero también es la *ouverture* de lo que se va a vivir, del futuro inminente, de los acontecimientos que van a suceder, por eso, el *Eterno retorno* consistirá ante todo en flexionar mi sentimiento de la existencia, o más bien en reconfigurar completamente mi relación con la existencia. Pero ¿es posible alcanzar ese grado de aptitud como humanos? En principio, este ejercicio pareciera humanamente imposible. Sin embargo, podríamos contar con un elemento superador, y es una vez más, la capacidad de *querer y amar*. En efecto, tal vez el enigma del Eterno retorno, nos compele al aprendizaje del amor por esta vida. En la Ciencia jovial, Nietzsche nos deja una metáfora del aprendizaje del amor por la música, luego este aprendizaje se extenderá hacia todas las cosas. A continuación, citaremos el aforismo § 334 completo.

Así nos sucede en la música: primero se tiene que *aprender a oír*, a entre oír, a distinguir una figura y un motivo, a aislarla y a delimitarla como a una vida por sí sola; luego se requiere esfuerzo y buena voluntad para *tolerarla* a pesar de su extrañeza, paciencia frente a su mirada y expresión, practicar la generosidad frente a lo sorprendente que hay en ella, finalmente llega un instante en que estamos *habituados* a ella, en que la esperamos, presentimos que nos haría falta, si faltase; y luego ejerce más y más su imposición y hechizo y no acaba hasta que nos hemos convertido en su humilde y arrobado amante, que no quiere nada mejor del mundo más que a ella y sólo a ella. Pero no sólo con la música nos sucede así: precisamente así es como hemos *aprendido a amar* todas las cosas que ahora amamos. Por último, siempre seremos recompensados por nuestra buena voluntad, nuestra paciencia, equidad, dulzura frente a lo extraño, cuando lo extraño se despoja lentamente de su velo y se muestra como una nueva e indecible belleza, es su *agradecimiento* por nuestra hospitalidad. También quien se ama a sí mismo lo habrá aprendido por esta vía: no hay ningún otro camino. También el amor se tiene que aprender. (Nietzsche, 1985, p. 192)

Primero, aprender a *oír*, luego a *tolerar*, después lo *asimilas* y lo *integras*, finalmente lo *extraño* (la vida) te *agradece* por la hospitalidad. Quizás sea un error considerar que el amor nos viene espontáneamente como “el amor a primera vista”. Desde esta perspectiva, el amor procedería desde una progresiva adquisición, de un aprendizaje, de un proceso construido, pero una vez que el amor se aprendió, ya no se desea nada más, es decir, lo que antes no se podía soportar (nuestra existencia) ahora es nuestra consistencia. “Lo que se hace por amor acontece siempre más allá del bien y del mal” (Nietzsche, 2007, p. 116). En rigor, de esto se desprende que cuando hemos aprendido realmente a amar, hemos aprendido a amar la singularidad de la vida, lo cual hace que nuestra existencia sea distinta

de todo lo demás, y a esta singularidad, ya no podremos dejar de amarla, *amor al destino*. “*Amor fati*: ¡que este sea mi amor de ahora en adelante!” (Nietzsche, 1985, p. 159).

3.3.1 Reflejos:

Ahora bien, ya concluyendo con las nociones de lo *Übermensch* y el Eterno retorno que hemos abordado aquí, recurriremos a otra figura medular, esto es simplemente acudir a la metáfora del *niño* que utiliza Nietzsche en *las tres transformaciones* que en nuestra hipótesis funcionará como *nodo* dentro de una red de interacciones. En la figura del niño se encarnará el grado supremo de la redención sobre el nihilismo y toda afirmación de sí, ya que aparecerá en la última fase de las transformaciones una vez que pase el *camello* y el *león* (Nietzsche, 2003, p. 53). Según Nietzsche, ni el camello, ni el león serán capaces de crear nuevos valores, sin embargo serán necesarios para la emergencia del niño. “¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí” (Nietzsche, 2003, p. 232). ¿Por qué Nietzsche le habría dado el mayor valor a la figura del niño? Aquí haremos un entrecruzamiento entre el *niño* de Nietzsche y el *niño* de Heráclito. El fragmento B52 de Heráclito decía esto: “La eternidad (Aión) es un niño que juega a los dados: de un niño es el reino” (Mondolfo, 2007, p. 37).⁷³ El Aión era para los griegos un peculiar modo de interpretar la temporalidad no-cronológica, es decir, no era la dimensión empírica de los acontecimientos divisibles en pasado, presente y futuro, sino como el Tiempo absoluto tomado en relación con todo lo que deviene, el tiempo como esencia íntima e inconmensurable del Devenir. “Cada acontecimiento es adecuado al Aión entero, cada acontecimiento comunica con todos los otros, todos forman un solo y mismo Acontecimiento, acontecimiento del Aión donde tienen una verdad eterna” (Deleuze, 2013, p. 83).

En suma, Aión-Tiempo-Niño-Juego, naturaleza del devenir. “Madurez del hombre adulto: significa haber reencontrado la seriedad que de niño tenía al jugar” (Nietzsche, 2007, p. 104). Finalmente, todo concluye en convertirse en un niño que juega. El comportamiento del adulto se anquilosó y finalizó por moralizarse *in extremis*, pero

⁷³ «Αἰὼν παῖς ἐστὶ παίζων, πεσσεύων· παιδὸς ἢ βασιληΐη»

pregona una moral que se apoya en ficciones y valores como el *resentimiento* y la *sed de venganza*, es decir, en disvalores que mutilan la vida y toda inocencia del devenir. Nada de eso para el niño jugador, juega por nada y por el hecho mismo de jugar. Construye castillos de arena a sabiendas que las olas llegarán y destruirán toda su obra, y además de disfrutar del juego, espera las rugientes olas exultante y entusiasmado, puesto que representa jovialmente la amoralidad de los poderes del *Caosmos*.

Ya para finalizar este escrito, quisiéramos hacer un último señalamiento de la odisea zaratustreana en pos de recapitular toda la psicodinámica que fue desplegándose desde que Zaratustra desciende de la montaña hasta el momento de aproximarse al anhelado, pero transitorio estado de *gran salud*. En resumidas cuentas, Zaratustra — experiencia arquetípica de Nietzsche — se desdobra en el arquetipo del *viejo sabio*, de modo que este último no era más que el *santo del bosque*, pero resultó ser que este eremita también era el desdoblamiento o el *avatar* de un ser de múltiples potencias que encarna los instintos de la Tierra, es decir, era la representación virtual de la *figura chamánica*. Todo este fenómeno intrapsíquico fue dejando terriblemente exhausto a Zaratustra, razón por la cual decidió recostarse junto a un árbol y descansar de todas esas perturbaciones y disociaciones paranoides que lo habían llevado al borde de la esquizofrenia.

Encontrándose en una *piel de buey*⁷⁴, Zaratustra queda completamente dormido y empieza a tener un profundo sueño. Su cuerpo parecía el de un cadáver, estaba absolutamente inmóvil, sin embargo, sus capacidades se volvían más penetrantes, su sabiduría era mayor y de todo su cuerpo dimanaba una sutil fragancia. En el sueño, Zaratustra se encontraba caminando en la espesura de un oscuro bosque, pero se da cuenta que se había perdido y frente a él había sólo Abismos. De repente, una figura numinosa apareció frente a él, era la imagen de *un niño* que llevaba un fino espejo y le decía: «Zaratustra, Zaratustra, no temas, los abismos se superan hundiéndose en ellos, jugando y creando, toda creación es un jugar, *hazte el que eres* a partir de tus siete demonios». En ese mismo instante Zaratustra despierta muy asustado.

¿De qué me he asustado tanto en mis sueños, que me he despertado? ¿No se acercó a mí un niño que llevaba un espejo? «Oh Zaratustra —me dijo el niño— ¡mírate en el espejo!» Y al mirar yo al espejo lancé un grito, y mi corazón quedó aterrado: pues no era a mí a quien veía en él, sino la mueca y la risa burlona de un demonio. (Nietzsche, 2003, p. 131)

⁷⁴ Para Zaratustra dormir en «pieles de bueyes» significaba el aire fresco y la libertad, lejos de cualquier falsa respetabilidad. Cfr. (Nietzsche, 2003, p. 190)

Gracias a la epifanía del niño, Zaratustra consiguió controlar el miedo que lo horrorizaba y lo espantaba frente a los Abismos y al Eterno retorno. Comprendió que la espontaneidad y la inocencia del niño conducen al juego, a la curiosidad-creatividad y siempre está abierto a nuevas experiencias, a *nuevas aguas*, lo que le permite explorar y descubrirse a sí mismo y a todo su entorno de manera lúdica y auténtica. No obstante, hay una condición, y es que el *ego* adulto perezca, ya que no es más que el ego del *último hombre*, ego enfermo de moralidad pusilánime que *se olvidó de jugar* y con el paso del tiempo perdió toda frescura, espontaneidad y capacidad de creación. “Yo amo a quien quiere crear por encima de sí mismo y por ello perece” (Nietzsche, 2003, p. 108).

En consecuencia, Zaratustra perece, pero nos ha enseñado que el sentido de la vida es su *carácter-trágico-cómico-no-lineal* que hay que aceptar lúdicamente como el niño lo acepta al disfrutar de sus castillos rotos por las olas. Además, nos ha dejado algo de suma importancia, nos dejó un reflejo. En efecto, después de todo, Zaratustra resultó ser el *reflejo* de un demonio burlón que luego se multiplicará en *siete demonios*.

¡Solitario, tú recorres el camino que lleva a ti mismo! ¡Y tu camino pasa al lado de ti mismo y de tus siete demonios! Un hereje serás para ti mismo, y una bruja y un hechicero y un necio y un escéptico y un impío y un malvado. [...] Solitario, tú recorres el camino del creador: ¡con tus siete demonios quieres crearte para ti un Dios. (Nietzsche, 2003, p. 107)

He ahí el reflejo de la figura chamánica, aquel ser de múltiples potencias que es capaz crear sus mundos y de resignificar los valores gregarios y enfermizos en virtud de su *heteróclita praxis* de enunciación, hibridación, creación y sanación. Este ser también «toma distancia» de las Convenciones, Mercados y Templos, puesto que allí, no hay lugar para el *riesgo*, para lo *nuevo* ni para lo *grande*, dado que sus “virtudes” lo empequeñecen todo. “Crear, ésa es la gran redención del sufrimiento, así es como se vuelve ligera la vida. Mas para que el creador exista son necesarios sufrimiento y muchas transformaciones” (Nietzsche, 2003, p. 137).

Con pisadas de paloma —al igual que Zaratustra— la figura chamánica recorre los caminos de selvas, montes, bosques y desiertos, iniciándose en traumáticas experiencias de imbricación en mundos caóticos y abrumadores. Pero su destino así lo quiere, ya que su *enunciación* estará absolutamente ligada a los cuidados de la Tierra y a un re-empoderamiento de sí mismo merced a sus cualidades híbridas-curativas y a las potencias de la naturaleza que no serán más que sus *siete demonios guías*. A causa de su plasticidad, y siempre con vocación hacia lo múltiple, toda transformación deviene *juego*. También

aprendió que lo Abismal sólo se supera en el acto del hundimiento (*Untergehen*) agitándose en un estado de sobrecogimiento, conmoción, temor y fascinación (*Erfurcht*). Y por fin: «juego y creación», «inocencia y devenir», «hundimiento y aceptación», «horror y atracción» convergen en la instancia suprema del «respirar en el *Geist*», o sea, en el flujo y reflujo de la «gran salud».

Conclusión

A lo largo de esta interdisciplinaria investigación se han explorado múltiples interacciones y conexiones conceptuales buscando detectar y luego argumentar una idea poco trabajada a partir de los escritos de Friedrich Nietzsche, que es la noción de «gran salud», a pesar de que es una noción relativamente menos desarrollada en la obra de Nietzsche en comparación con los conceptos cardinales, o al menos, no se manifiesta de manera más o menos inmediata como otras nociones.

Así pues, este trabajo se ha desarrollado específicamente en torno a la obra cumbre de Nietzsche, *Así habló Zaratustra*. A partir de esta abstrusa, pero fascinante obra, hemos desplegado nuestro marco categorial de investigación y exploración, teniendo a Zaratustra como personaje que se lanza a una verdadera odisea, y cuyos avatares hemos dado en llamar el *pathos* de la «gran salud». Pero al mismo tiempo que Zaratustra sobrellevaba todos los eventos de este tembloroso periplo, fue dejando una reverberancia que terminó por reflejarse en la inusitada *figura chamánica*. En efecto, esta *figura chamánica* nos ha llegado a partir de cierta literatura psicológica, específicamente de los aportes de Carl Gustav Jung, con el «arquetipo» del *viejo sabio*; además de algunas contribuciones de la antropología cultural con las significativas nociones de *hibridación* y *enunciación*.

Ahora bien, a continuación, se puede decir que en la presente investigación se ha analizado el *Zaratustra*, además de otros textos de la obra de Nietzsche, desde diferentes perspectivas y a través de diversos tópicos y conceptos. Por su parte, es conveniente recordar que nuestro mayor prisma interpretativo ha sido el *Nietzsche's Zarathustra* de Carl Gustav Jung.

En el primer capítulo, se ha explorado el *pathos de la distancia*, idea que refiere a un *alejarse*, es decir, a la distancia que necesariamente hay que tomar para escapar de los agujeros ponzoñosos y de toda atmósfera decadente de lo que Nietzsche llamaba la *Vaca Multicolor*. Lenguaje y distancia, configuran el camino y el elemento genético para el advenimiento de las *nuevas aguas*. A través del análisis del *lenguaje* y la *distancia*, el *espíritu en soledad* y la gran conmoción de la *muerte de Dios*, se ha demostrado que Nietzsche sostiene que este *pathos* de la distancia es una característica fundamental que funciona como antídoto ante la gran enfermedad, el *nihilismo*. Luego, se ha identificado

cómo este gran síntoma persiste y se propaga por medio de símbolos como las *moscas del mercado*, las *tarántulas* y la *burguesía*, cuyas metáforas terminarán encarnándose en el *último hombre*, pulgón indestructible e insignia del *nihilismo*.

Luego en el segundo capítulo se ha desarrollado el *pathos de la creación*, debido al rotundo fracaso de Zaratustra en la Vaca Multicolor. Zaratustra se percata que esta terrible decepción se dio por haber pretendido dar «el mayor de los regalos» de un modo ingenuo y ordinario, es decir, exotéricamente. Es por eso que urge la necesidad de otro modo de proseguir. En este sentido, se ha destacado la «estrategia esotérica» de Zaratustra y su fracaso en el pueblo como un tema relevante para entender este *pathos*. Para ello, se ha explorado la importancia de conceptos como la *jerarquía*, el *perspectivismo* y la *fortaleza* para intuir cómo Nietzsche entiende este inédito modo de continuar en el periplo zaratustreano a través del proceso creativo. Asimismo, en este capítulo aparecen las nociones centrales de *viejo sabio*, y *gran estilo*, conceptos que se desarrollan en profundidad como *experiencia arquetípica* de Zaratustra, cuyos avatares y trastornos disociativos (en términos psicológicos) traen aparejada a la *figura chamánica* como portavoz híbrido y ser de múltiples potencias.

Por último, se ha abordado el *pathos de la redención*. Esta última fase del peregrinar zaratustreano resultó ser la más extraña y riesgosa, ya que aquí tuvo que enfrentarse a los mayores enigmas. En este sentido, se ha argumentado que el *águila* y la *serpiente*, sus animales de poder y guías, representan una clave para entender este decisivo *pathos* redentor. Estos animales han guiado a Zaratustra desde una simbología superadora, es decir, lo han hecho comprender que, para atravesar el puente de los *lisiados al revés*, tendrá que ascender a los picos más altos de las montañas (águila) y al mismo tiempo descender a los más oscuros abismos (serpiente). Además, estos conceptos están vinculados con las potencias de lo apolíneo y lo dionisiaco y están anunciando el gran círculo del Eterno retorno.

Lo apolíneo y lo dionisiaco, dos fuerzas que se habían separado (de allí todos lisiados) pero con la *muerte de Dios*, los animales de Zaratustra redimen las potencias. Así como la *serpiente* está enroscada en el cuello del *águila*, así lo apolíneo y lo dionisiaco se enroscan en el mismo cuerpo. Orden y Caos, placer y dolor, tragedia y comedia, todo es parte del devenir. Zaratustra asimiló el mensaje y finalmente pudo encarnar la sobreabundancia de lo *Übermensch*, alejado completamente del pulgón indestructible, o sea, del deleznable y decadente *último hombre* (perfecto nihilista). Lo *Übermensch*, el

rayo nacido del abismo y de la oscura nube, adviene como densa gota para reapropiarse del sentido de la Tierra, todo lo que se proyectaba para el alma en un *más allá*, ahora retorna a una existencia plena de un *más acá*, porque lo *Übermensch* lo puede crear. En ese sentido, se argumentó que el enigma del Eterno retorno funciona como un *ejercicio espiritual*, o si se prefiere, como una «dinámica psicológica», en la imperiosa aceptación de lo que *ya reside* en nuestra psiquis. Es decir, todos los impulsos, agitaciones e instintos, desde los más placenteros y alegres, hasta los más dolorosos y trágicos, todo ello configurando el rotor de la *enantiodromía*, o sea, la economía energética del «peso más pesado» a la hora de decir sí a *esta vida (amor fati)*.

Zaratustra alcanza finalmente la «gran salud», es decir, logra redimirse y sanarse a sí mismo balanceándose en el *Geist*, que no es más que el fluir y refluir en las potencias de la Naturaleza. No obstante, esta hazaña no hubiese sido posible sin la *figura del niño* que se le apreció como transfiguración de lo numinoso en medio de un sueño. En esa experiencia onírica, Zaratustra se percató que se estaba autoengañando respecto a su identidad, ya que su persona (máscara) era sólo uno de siete demonios, es decir, su identidad era híbrida y múltiple. Finalmente, Zaratustra perece, dado que el perecer, es un aspecto más de la «gran salud». Sin embargo, mientras Zaratustra iba realizando sus hazañas, fue dejando un correlato, una estela, un reflejo. La *figura chamánica* resultó ser el reflejo de Zaratustra, puesto que es un ser *capaz de jugar* con sus identidades/máscaras/demonios a causa de su «hibridación» y es alguien que se desenvuelve como «portavoz» y defensor de *esta* Tierra. Además, tiene la capacidad de curar, porque primero se curó a sí mismo y al igual que Zaratustra, su peregrinar («juego y creación», «inocencia y devenir», «hundimiento y aceptación») también es *esotérico*.

En resumen, esta investigación ha intentado demostrar que el *pathos* de la «gran salud» en Zaratustra reflejado en la *figura chamánica*, se basa en una profunda comprensión de una filosofía aplicada, cuya praxis implica, un huir de sí mismo, para volver a sí mismo en la doble afirmación de lo *trágico-cómico-no-lineal* de la existencia como superación del *nihilismo* (enfermedad moral/espiritual).

A pesar de las limitaciones de este estudio, se espera que futuras investigaciones profundicen en esta relación y exploren otras analogías que se pueden encontrar en el laberíntico *Zaratustra* de Nietzsche.

Bibliografía Primaria

- Jung, C. (1988). *Nietzsche's Zarathustra*. New Jersey: Princeton.
- Nietzsche, F. (2003). *Así habló Zaratustra*. Madrid: Alianza.
- Nietzsche, F. (1985). *Ciencia jovial*. Carácas : Monte Ávila Editores.
- Nietzsche, f. (2007). *Más allá del bien y del mal*. Madrid: Alianza.
- Nietzsche, F. (2011). *Obras Completas, volumen I*. Madrid: Tecnos.

Bibliografía Secundaria

- Becoña, E. (2006). Resiliencia, definición, característica y utilidad del concepto. *Asociación española de psicopatología y psicología clínica*, XI(3), 125-146. Recuperado el 28 de Septiembre de 2022
- Bendriss, E. (2014). *Breve historia del budismo*. Madrid: Nowtilus.
- Bernabé Pajares, A. (1999). *Fragmentos de épica griega arcaica*. Madrid: Gredos.
- Bidez, J., & Cumont, F. (2007). *Les Mages Hellénisés*. Paris: Les Belles Lettres.
- Blake, W. (1987). *Antología bilingüe*. Madrid: Alianza.
- Burkert, W. (2007). *Religión griega*. Madrid: Abada.
- Caicedo Fernández, A. (2015). *La alteridad radical que cura*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Chantrine, P. (1999). *Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque*. Paris: Klincksieck.
- Chevalier, J. (2000). *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder .
- Conche, M. (1986). *HÉRACLITE, Fragments*. Paris: Puf.
- Coromines, J. (2009). *Breve diccionario etimológico*. Madrid: Gredos.
- Dasso, M. C., & Barúa, G. (2006). El devenir de bienes e instituciones: El cebil y el shamanismo wichí. *Archivos, CIAFIC*, 219.
- Deleuze, G. (1998). *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona: Anagrama.
- Deleuze, G. (2012). *Deiferencia y repetición*. Madrid: Amorrortu.
- Deleuze, G. (2013). *Lógica del sentido*. Buenos Aires: Paidós.
- Descartes., R. (2009). *Meditaciones metafísicas*. Buenos Aires: Punde de Encuentro.
- Dión, d. B. (1997). *Discursos*. Madrid: Gredos.
- El Pueblo de Dios. (2004). *Biblia*. Buenos Aires: San Pablo.
- Dostoyevski, F. (2001). *Los Hermanos Karamazov*. Madrid: Cátedra.

- Eliade, M. (1976). *El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Eliade, M. (1981). Madrid: Guadarrama / Punto Omega.
- Emerson, R. W. (2001). *Essays* (Vol. I). Pennsylvania: Pennsylvania State University.
- RAE. (8 de Diciembre de 2022). Obtenido de www.dle.rae.es
- Etymoline. (22 de Julio de 2022). Obtenido de https://www.etymonline.com/search?q=ghost&utm_source=extension_submit
- Faivre, A. (2000). *Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos*. Barcelona: Paidós .
- George, A. (1999). *La epopeya de Gilgamesh*. Londres: Penguin Press.
- Goodrich-Clarke. (2008). *The Western Esoteric Traditions*. Oxford: University Press.
- Grimal, P. (1989). *Diccionario de mitología*. Barcelona: Paidós.
- Heidegger, M. (1994). *¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?* Barcelona: Ediciones del Serdal.
- Heidegger, M. (2010). *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza.
- Hesse, H. (2009). *El lobo estepario*. Madrid: Alianza.
- Hölderlin, F. (1977). *Poesía completa*. Barcelona: Ediciones 29.
- Hölderlin, F. (1995). *Poesía Completa*. Madrid: Ediciones 29.
- Jacobs, J. &. (1992). Toward the Clarification of the Construct of Depersonalization and its Association with Affective and Cognitive Dysfunctions. *Journal of Personality Assessment*, 2(59), 352-365.
- Jung, C. (1988). *Nietzsche's Zarathustra*. New Jersey: Princeton.
- Jung, C. G. (1970). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Barcelona: Paidós.
- Jung, C. G. (1985). *Tipos psicológicos*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Jung, C. G. (1997). *Aion*. Barcelona: Paidós.
- Jung, C. G. (2002). *Recuerdos, Sueños y Recuerdos*. Buenos Aires: Planeta.
- Jung, C. G. (2015). *Estudios sobre representaciones alquímicas* (Vol. XIII). Madrid: Trotta.
- Jung, C. G. (2015). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo* (Obras completas ed., Vol. IX). Madrid: Trotta.
- Klee, P. (2013). *Creative confession*. London: Tate edition.
- Kocku, V. S. (2005). *Western esotericism*. London: Equinox Publishing.
- MacKenna, T. (1993). *El manjar de los dioses*. Barcelona: Paidós.
- Mondolfo, R. (2007). *Heráclito*. México: Siglo XXI.
- Montinari, M. (1997). *La volonté de puissance n'exsite pas*. Paris: L'Éclat.
- Nietzsche, F. (2004). *Poemas* (Bilingue ed.). Madrid: Hiperion.

- Neurath, J. (2017). Ser más que uno. *Revista de la Universidad de México*, 34-41. Recuperado el 15 de Noviembre de 2022, de www.revistadelauniversidad.mx
- Nietzsche, F. (1999). *Also Sprach Zarathustra*. Bonn: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter. (KSA - IV)
- Nietzsche, F. (2002). *El Crepúsculo de los idolos*. Madrid: Alianza.
- Nietzsche, F. (2005). *Ecce Homo*. Madrid: Alianza.
- Nietzsche, F. (2008). *Fragmentos póstumos* (Vol. IV). Madrid: Tecnos.
- Nietzsche, F. (2009). *El origen de la tragedia*. Buenos Aires: Gradifco.
- Nietzsche, F. (2010). *Correspondencia* (Vol. IV). Madrid: Trotta.
- Nietzsche, F. (2012). *El anticristo*. Buenos Aires: Centro editor de cultura.
- Otto, W. (2001). *Dioniso, mito y culto*. Madrid: Siruela.
- Otto, W. (2007). *Teofanía. El espíritu de la antigua religión griega*. Madrid: Sexto piso.
- Platón. (1987). *Díálogos* (Vol. II). Madrid: Gredos.
- Platón. (1988). *Díálogos III*. Madrid: Gredos.
- Plutarco. (1995). *Díálogos píticos* (Vol. IV). Madrid: Gredos.
- Romero, L. (2011). *Coloquio. Nuevas perspectivas sobre el chamanismo*. Puebla, México: El Errante.
- Rosen, S. (2004). *The Mask of Enlightenment*. New Haven: Yale University Press.
- Sebreli, J. j. (2011). *El olvido de la razón*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Turguénev, I. (1971). *Padres e hijos*. Madrid: Alianza.
- Walther, A. (1985). *Caspar David Friedrih*. (D. Gombrich, Trad.) Berlin: Henschelverlag Kunst und Gcsellschaft.